

**GHID DE INVENTARIERE ȘI CARTARE A DISTRIBUȚIEI
SPECIILOR DE NEVERTEBRATE DULCICOLE
ALOGENE INVAZIVE DIN ROMÂNIA**

Versiunea a 2-a

București, 2022

Titlu proiect: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Componenta 1: OS 4.1 Apel de proiecte pentru creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității

Axa prioritară: Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric

Operațiunea: Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014–2020

Beneficiar: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București

Număr de înregistrare: POIM2014+ 120008

Contract de finanțare: 231/27.11.2018

© Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București

Autori:

- POPA Luis Ovidiu - Expert coordonator inventariere nevertebrate dulcicole invazive
- POPA Oana Paula - Expert coordonator determinare nevertebrate dulcicole invazive
- IORGU Elena Iulia - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- KRAPAL Ana Maria - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- PÂRVULESCU Lucian - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- SURUGIU Victor - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- PETRESCU Iorgu - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- PETRESCU Ana Maria - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- ȘTEFAN Andrei - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive
- MOTOC Rozalia Magdalena - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive
- BREZEANU Andreea Maria - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive
- IRIMIA Angel Gabriel - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive

Notă:

Pentru citarea acestui ghid, vă rugăm folosiți următorul format:

Popa, L. O., O. P. Popa, E. I. Iorgu, A. M. Krapal, L. Pârvulescu, V. Surugiu, I. Petrescu, A. M. Petrescu, A. Ștefan, R. M. Motoc, A. M. Brezeanu, A. G. Irimia (2022). *Ghid de inventariere și cartare a distribuției speciilor de nevertebrate dulcicole alogene invazive din România*. Ghid întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București

ISBN: 978-973-0-36592-4

CUPRINS

INTRODUCERE	9
CAPITOLUL 1 - REGULAMENTUL 1143/2014	11
CAPITOLUL 2 - TERMENI ȘI DEFINIȚII	13
CAPITOLUL 3 - NEVERTEBRATE DULCICOLE ALOGENE INVAZIVE DE ÎNGRIJORARE PENTRU UE	15
3.1. Lista nevertebratelor dulcicole alogene invazive de îngrijorare pentru UE	15
3.2. Descrieri ale nevertebratelor dulcicole alogene invazive de îngrijorare pentru UE, semnalate din România	15
3.2.1. <i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	15
3.2.2. <i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	17
3.2.3. <i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne-Edwards, 1853	18
3.2.4. <i>Procambarus clarkii</i> (Girard, 1852)	20
3.2.5. <i>Orconectes virilis</i> (Hagen, 1870)	21
3.2.6. <i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	21
CAPITOLUL 4 - NEVERTEBRATE DULCICOLE ALOGENE INVAZIVE ȘI POTENȚIAL INVAZIVE ÎN ROMÂNIA	23
4.1. Lista nevertebratelor dulcicole alogene invazive și potențial invazive în România ...	23
4.2. Descrieri ale unor nevertebrate dulcicole alogene invazive și potențial invazive în România	25
4.2.1. <i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	25
4.2.2. <i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	26
4.2.3. <i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	28
4.2.4. <i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	29
4.2.5. <i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	30

4.2.6. <i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	31
4.2.7. <i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	32
4.2.8. <i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	32
4.2.9. <i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	33
4.2.10. <i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	34
4.2.11. <i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	35
4.2.12. <i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	36
4.2.13. <i>Physella acuta</i> Draparnaud, 1805	38
4.2.14. <i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	39
4.2.14. <i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	40
4.2.15. <i>Pseudosuccinea columella</i> Say, 1817	41
4.2.16. <i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	43
4.2.17. <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	44
4.2.18. <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	45
4.2.19. <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	47
4.2.20. <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	48
4.2.21. <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	50
4.2.22. <i>Aedes albopictus</i> (Skuse, 1894)	51

CAPITOLUL 5 - METODOLOGIA DE INVENTARIERE ȘI CARTARE A NEVERTEBRATELOR DULCICOLE ALOGENE INVAZIVE ȘI POTENȚIAL INVAZIVE
..... 55

5.1. Protocol de inventariere a speciilor de nevertebrate de apă dulce alogene pentru zonele fierbinți și căi de introducere prioritare	55
5.1.1. Obiectiv de inventariere	55
5.1.2. Motivație	55

5.1.3. Perioada optimă de inventariere	55
5.1.3.1. Insecte de apă dulce	55
5.1.3.2. Crustacee decapode (raci - Astacidae/ Cambaridae, crabi - Brahiure) de apă dulce	56
5.1.3.3. Moluște de apă dulce	56
5.1.3.4. Briozoare de apă dulce	58
5.1.3.5. Kamptozoare de apă dulce	58
5.1.3.6. Hidrozoare de apă dulce	58
5.1.3.7. Anelide de apă dulce	59
5.1.3.8. Platelminți de apă dulce	59
5.1.3.9. Platelminți paraziți la pești dulcicoli	60
5.1.4. Perioada/ perioadele de inventariere în cadrul proiectului	60
5.1.5. Date generale privind inventarierea și cartarea intensivă	62
5.1.5.1. <i>Insecte</i>	62
5.1.5.2. <i>Crustacee decapode (raci, crabi)</i>	62
5.1.5.3. <i>Moluște (melci, scoici)</i>	63
5.1.5.4. <i>Briozoare, Kamptozoare, Hidrozoare</i>	64
5.1.5.5. <i>Anelide</i>	64
5.1.5.6. <i>Platelminți forme libere</i>	64
5.1.5.7. <i>Platelminți paraziți</i>	64
5.1.6. Metodologia de eșantionare și de colectare a datelor	65
5.1.6.1. <i>Insecte</i>	65
5.1.6.2. <i>Crustacee decapode (raci, crabi)</i>	66
5.1.6.3. <i>Moluște (melci, scoici)</i>	67

5.1.6.4. <i>Briozoare</i>	68
5.1.6.5. <i>Kamptozoare</i>	69
5.1.6.6. <i>Hidrozoare</i>	69
5.1.6.7. <i>Anelide</i>	69
5.1.6.8. <i>Platelminti forme libere</i>	72
5.1.6.9. <i>Platelminti paraziți</i>	72
5.1.7. Rezultate așteptate, modalități de prelucrare și exprimare a rezultatelor, arhivarea datelor	73
5.1.8. Observații incidentale	75
5.1.9. Proceduri de verificare a calității datelor	75
5.1.10. Echipamente și materiale necesare	76
5.1.11. Fișă de teren pentru inventarierea cu efort intensiv a speciilor alogene	78
5.2. Protocol de inventariere a speciilor de nevertebrate de apă dulce alogene pentru zonele de cartare cu efort REDUS de colectare a datelor	80
5.2.1. Obiectiv de inventariere și cartare	80
5.2.2. Motivație	80
5.2.3. Perioada/ perioadele optime de inventariere	80
5.2.3.1. Insecte de apă dulce	80
5.2.3.2. Crustacee decapode (raci - Astacidae/ Cambaridae, crabi - Brahiure) de apă dulce	81
5.2.3.3. Moluște de apă dulce	81
5.2.3.4. Briozoare de apă dulce	83
5.2.3.5. Kamptozoare de apă dulce	83
5.2.3.6. Hidrozoare de apă dulce	83
5.2.3.7. Anelide de apă dulce	84

5.2.3.8. Platelminți de apă dulce	84
5.2.3.9. Platelminți paraziți la pești dulcicoli	85
5.2.4. Perioada/ perioadele de inventariere în cadrul proiectului	85
5.2.5. Date generale privind inventarierea și cartarea cu efort redus	87
5.2.6. Metodologia de eșantionare și de colectare a datelor	88
5.2.6.1. Metoda transectului liniar vizual – de pe mal	88
5.2.6.2. Metoda transectului liniar prin dragare	88
5.2.6.3. Metoda transectului liniar – căutare manuală prin apă	88
5.2.6.4. Metoda transectului liniar pentru prelevarea probelor de vegetație acvatică cu fileu limnologic 2min x 10	89
5.2.6.5. Metoda triajului simptomatic și necropsiei	89
5.2.7. Rezultate așteptate, modalități de prelucrare și exprimare a rezultatelor, arhivarea datelor	89
5.2.8. Observații incidentale	90
5.2.9. Proceduri de verificare a calității datelor	91
5.2.10. Echipamente și materiale necesare	92
5.2.11. Fișă de teren pentru inventarierea cu efort redus a speciilor alogene	93
BIBLIOGRAFIE	97

INTRODUCERE

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția Biodiversitate, în parteneriat cu Universitatea din București, implementează proiectul: „*Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*”. Acesta se derulează pe întreg teritoriul României, la nivelul celor opt regiuni administrativ-teritoriale, atât în arii naturale protejate, cât și în afara acestora.

Obiectivul general al proiectului este crearea instrumentelor științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, obiectiv ce derivă din Regulamentul 1143/2014 al Parlamentului European și Consiliului, privitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive. Obiectivele specifice sunt în număr de cinci și acestea vizează:

- Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, herpetofaună) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive;
- Identificarea căilor prioritate de introducere și prioritizarea speciilor alogene invazive din România;
- Realizarea participativă a planului de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare a speciilor alogene invazive din România;
- Creșterea nivelului de conștientizare referitor la speciile alogene invazive din România;
- Dezvoltarea capacității administrative și științifice a autorităților și institutelor de cercetare în vederea gestionării eficiente a speciilor alogene invazive.

Conform Art. 24(1) din Regulamentul 1143/2014 al Uniunii Europene, până la **1 iunie 2019** și, ulterior, **la fiecare șase ani**, statele membre actualizează și transmit Comisiei: (b) **distribuția speciilor alogene invazive de îngrijorare pentru Uniunea Europeană sau de îngrijorare la nivel regional**, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), prezente pe teritoriul lor, inclusiv informații privind modelele de migrare și reproducere. Astfel, pentru a obține datele de distribuție, inclusiv informațiile privind modelele de migrare și reproducere, este necesară elaborarea unor **protocoale de lucru standardizate**. Aceste date de distribuție vor servi inclusiv la atingerea obiectivelor unor strategii naționale și globale, precum **Strategia Națională și Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2014–2020, Planul Strategic pentru Biodiversitate 2011–2020 - obiectivele Aichi**.

Protocoalele de inventariere și cartare au scopul de a asigura colectarea în mod uniform a datelor de către experți și autoritățile de mediu, astfel încât acestea să poată fi utilizate în mod eficient în procesul de luare a deciziilor. Astfel, se urmărește ca protocoalele elaborate să poată fi utilizate atât de către echipa proiectului implicată în activitatea de inventariere și cartare, cât și de către autorități de mediu sau alte instituții/persoane interesate de inventarierea și cartarea nevertebratelor dulcicole invazive. De asemenea, protocoalele vor fi utilizate și după încheierea proiectului pentru activități curente de inventariere, conform obligațiilor generate de Regulamentul 1143/2014.

Protocoalele descriu modalitatea de cartare și inventariere și cuprind:

- **variante de lucru pentru zone fierbinți și căi de introducere prioritare (inventariere și cartare de intensitate mare)** pentru inventarierea și cartarea speciilor alogene de apă dulce de insecte, crustacee Decapode (Astacidae/ Cambaridae), moluște, briozoare, kamptozoare, hidrozoare, platelminți forme libere și platelminți paraziți la pești dulcicoli.

- **varianta de lucru pentru zone care necesită inventariere și cartare cu efort redus de prelevare)** pentru inventarierea și cartarea speciilor alogene de apă dulce de insecte, crustacee Decapode (Astacidae/ Cambaridae), moluște, briozoare, kamptozoare, hidrozoare, platelminți forme libere și platelminți paraziți la pești dulcicoli.

În cele două variante de protocol sunt disponibile 9 metodologii standardizate de inventariere și cartare care constituie instrumente de lucru necesare pentru a răspunde obligațiilor ce revin României, derivate din Regulamentul 1143/2014. Cele 9 metodologii standardizate de inventariere și cartare descriu: obiectivul de inventariere și cartare, motivația/justificarea, metodologia de eșantionare, metodologia de colectare a datelor, rezultate așteptate, echipamente necesare, fișe de lucru, observații incidentale (de exemplu, prezența unor specii rare sau Natura 2000 în eșantioanele selectate), procedurile de verificare a calității datelor, de arhivare a datelor etc.

Pentru elaborarea protocoalelor au fost derulate următoarele activități:

- Studierea metodelor utilizate de către alte state membre ale UE sau din lume pentru inventarierea și cartarea speciilor de nevertebrate dulcicole alogene invazive și potențial invazive;
- Elaborarea unor protocoale preliminare, care au inclus cele mai potrivite metode de inventariere pentru situația României;
- Dezbateră și finalizarea protocoalelor de către echipa proiectului, inclusiv cea de management, în cadrul unei întâlniri de lucru care s-a desfășurat în 27–28 august 2020, la care au participat 22 de persoane. În cadrul acestei întâlniri de lucru a fost realizată și o aplicație practică de utilizare a protocoalelor elaborate, astfel încât acestea au putut fi ajustate acolo unde a fost cazul. Participanții la întâlnirea de lucru sunt experți în nevertebrate dulcicole, cu experiență în inventariere de specii, și experți GIS.

CAPITOLUL 1 - REGULAMENTUL 1143/2014

Conform **Regulamentului 1143/2014** al Parlamentului European și Consiliului privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive, statele membre au o serie de obligații privind gestionarea speciilor invazive. Notăm câteva foarte importante:

Art. 7(2) Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a **preveni introducerea sau răspândirea neintenționată**, inclusiv, după caz, prin neglijență gravă, a speciilor alogene invazive de îngrijorare pentru Uniunea Europeană.

Art. 8(1) Prin derogare de la restricțiile prevăzute la articolul 7 alineatul (1), literele (a), (b), (c), (d), (f) și (g), și sub rezerva alineatului (2) de la prezentul articol, **statele membre instituie un sistem de autorizații**, care să permită unităților să efectueze cercetări sau conservare *ex situ* în ceea ce privește speciile alogene invazive de îngrijorare pentru Uniune. Atunci când utilizarea de produse derivate din specii alogene invazive de îngrijorare pentru Uniune este inevitabilă în beneficiul sănătății umane, statele membre pot, de asemenea, să includă în cadrul sistemului de autorizații producția științifică și utilizarea medicinală ulterioară.

Art. 12(1) Statele membre pot **stabili o listă națională a speciilor alogene invazive** de îngrijorare pentru fiecare dintre acestea.

Art. 13(1) Statele membre efectuează, în **termen de 18 luni de la adoptarea listei Uniunii Europene**, o analiză cuprinzătoare a **căilor de introducere și răspândire neintenționate** a speciilor alogene invazive de îngrijorare pentru Uniune, cel puțin pe teritoriul acestora, precum și în apele lor marine, astfel cum sunt definite la articolul 3, punctul 1 din Directiva 2008/56/CE, și identifică acele **căi de introducere care necesită acțiuni prioritare** („căi de introducere prioritare”) din cauza volumului speciilor sau a daunelor potențiale provocate de speciile care sunt introduse în Uniune pe acele căi.

Art. 13(2) În **termen de trei ani** de la adoptarea listei Uniunii, fiecare stat membru **stabilește și pune în aplicare un plan unic de acțiune** sau un set de planuri de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare identificate în temeiul alineatului (1). Planurile de acțiune includ calendare de acțiune și descriu măsurile care urmează să fie adoptate și, după caz, acțiunile voluntare și codurile de bune practici, pentru a aborda căile de introducere prioritare și pentru a preveni introducerea și răspândirea neintenționate a speciilor alogene invazive în Uniune sau pe cuprinsul acesteia.

Art. 14(1) În **termen de 18 luni** de la adoptarea listei Uniunii, statele membre instituie sau includ în sistemul lor existent un **sistem de supraveghere a speciilor alogene invazive** de îngrijorare pentru Uniune, care colectează și înregistrează date privind apariția în mediu a speciilor alogene invazive prin sondaj, **monitorizare sau alte proceduri** pentru a preveni răspândirea speciilor alogene invazive către sau în Uniune.

Art. 19(1) În **termen de 18 luni** de la includerea unei specii alogene invazive pe lista Uniunii, statele membre instituie **măsuri eficiente de gestionare a speciilor alogene invazive de îngrijorare** pentru Uniune despre care acestea au constatat că sunt răspândite la scară largă pe teritoriul acestora, astfel încât efectele speciilor respective asupra biodiversității, asupra serviciilor ecosistemice aferente și, după caz, asupra sănătății umane sau a economiei să fie minimizeate.

Măsurile de gestionare respective sunt proporționale cu efectele asupra mediului și corespunzătoare circumstanțelor specifice ale statelor membre, se bazează pe o analiză a costurilor și beneficiilor și, de asemenea, includ, pe cât este fezabil, măsurile de restaurare menționate la articolul 20. Măsurilor de gestionare li se acordă prioritate pe baza evaluării riscurilor și pe baza rentabilității lor.

Art. 24(1) Până la **1 iunie 2019** și, ulterior, **la fiecare șase ani**, statele membre actualizează și transmit Comisiei următoarele:

- (a) **o descriere sau o versiune actualizată a descrierii sistemului de supraveghere**, în temeiul articolului 14, și a sistemului de control oficial al speciilor alogene introduse în Uniune, în temeiul articolului 15;
- (b) **distribuția speciilor alogene invazive de îngrijorare pentru Uniune sau la nivel regional** în conformitate cu articolul 11, alineatul (2), prezente pe teritoriul lor, inclusiv informații privind modelele de migrare și reproducere;
- (c) **informații privind speciile considerate a fi specii alogene invazive de îngrijorare pentru statul membru** în temeiul articolului 12, alineatul (2);
- (d) **planurile de acțiune** menționate la articolul 13, alineatul (2);
- (e) informații agregate, care acoperă întregul teritoriu național privind **măsurile de eradicare adoptate** în conformitate cu articolul 17, **măsurile de gestionare adoptate** în conformitate cu articolul 19, eficacitatea acestora, precum și efectele acestora asupra speciilor nevizate;
- (f) **numărul de autorizații** menționate la articolul 8 și scopul pentru care acestea au fost eliberate;
- (g) **măsurile luate pentru a informa publicul** în legătură cu prezența unei specii alogene invazive și **acțiunile pe care cetățenii sunt îndemnați să le întreprindă**;
- (h) **inspecțiile** necesare în temeiul articolului 8, alineatul (8); și
- (i) **informații cu privire la costul acțiunilor** întreprinse pentru conformarea la prezentul regulament, atunci când sunt disponibile.

Prima listă de specii alogene de îngrijorare pentru Uniunea Europeană a fost publicată în 2016 (Regulamentul 1141/2016). Aceasta a fost actualizată în 2017 (Regulamentul 1263/2017), iar apoi în 2019 (Regulamentul 1262/2019).

CAPITOLUL 2 - TERMENI ȘI DEFINIȚII

Vor fi utilizate următoarele definiții, conforme Art. 3 din Regulamentul 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive:

1. „**specie alogenă**” înseamnă orice exemplar viu dintr-o specie, subspecie sau taxon inferior de animale, plante, fungi sau microorganisme introdus în afara ariei sale naturale de răspândire; aceasta include orice parte, gameți, semințe, ouă sau propagule ale acestor specii, precum și orice hibridi, soiuri sau rase, care ar putea supraviețui și s-ar putea reproduce ulterior;
2. „**specie alogenă invazivă**” înseamnă o specie alogenă despre a cărei introducere sau răspândire s-a constatat că amenință sau are un efect dăunător asupra biodiversității și a serviciilor ecosistemice aferente;
3. „**specie alogenă invazivă de îngrijorare pentru Uniune**” înseamnă o specie alogenă invazivă al cărei efect dăunător a fost considerat ca necesitând desfășurarea unei acțiuni concertate la nivelul Uniunii, în temeiul articolului 4 alineatul (3);
4. „**specie alogenă invazivă de îngrijorare pentru un stat membru**” înseamnă o specie alogenă invazivă, alta decât speciile alogene invazive de îngrijorare pentru Uniune, pentru care un stat membru consideră, pe baza dovezilor științifice, că efectul dăunător al eliberării și răspândirii, chiar dacă nu este stabilit cu certitudine, este important pentru teritoriul său sau pentru o parte a acestuia și impune adoptarea de măsuri la nivelul statului membru respectiv;
5. „**biodiversitate**” înseamnă variabilitatea organismelor vii provenind din toate sursele, inclusiv ecosistemele terestre, marine și alte ecosisteme acvatice, precum și complexe ecologice din care acestea fac parte; biodiversitatea include diversitatea în cadrul speciilor, între specii și a ecosistemelor;
6. „**introducere**” înseamnă deplasarea unei specii în afara ariei sale naturale de răspândire, ca urmare a intervenției umane;
7. „**cercetare**” înseamnă o activitate descriptivă sau experimentală, efectuată în condiții reglementate, în vederea obținerii de noi cunoștințe științifice sau a dezvoltării de produse noi, inclusiv fazele inițiale de identificare, caracterizare și izolare a caracteristicilor genetice, altele decât acele caracteristici care determină caracterul invaziv al unei specii, ale speciilor alogene invazive, numai în măsura în care acestea sunt esențiale pentru a permite dezvoltarea caracteristicilor respective la speciile noninvazive;
8. „**spațiu izolat**” înseamnă păstrarea unui organism în instalații închise din care evadarea sau răspândirea nu este posibilă;
9. „**conservare ex situ**” înseamnă conservarea componentelor diversității biologice în afara habitatelor naturale ale acestora;
10. „**căi de introducere**” înseamnă rutele și mecanismele de introducere și răspândire a speciilor alogene invazive;
11. „**depistare precoce**” înseamnă confirmarea prezenței unui exemplar sau a unor exemplare ale unei specii alogene invazive în mediu înainte de răspândirea acestora la scară largă;
12. „**eradicare**” înseamnă eliminarea completă și permanentă a unei populații de specii alogene invazive prin mijloace letale sau neletale;

13. „**control al populației**” înseamnă orice acțiune letală sau neletală aplicată în cazul unei populații a unei specii alogene invazive, cu minimizarea, în același timp, a impactului asupra speciilor nevizate și asupra habitatelor acestora, cu scopul de a menține numărul exemplarelor cât mai redus posibil, astfel încât, chiar dacă nu este posibilă eradicarea speciei, capacitatea invazivă și efectele dăunătoare ale acesteia asupra biodiversității, asupra serviciilor ecosistemice aferente, asupra sănătății umane sau a economiei să fie minimizate;
14. „**izolare**” înseamnă orice acțiune care vizează crearea de bariere care să minimizeze riscul ca o populație a unei specii alogene invazive să se disperseze și să se răspândească dincolo de zona invadată;
15. „**răspândită la scară largă**” înseamnă o specie alogenă invazivă a cărei populație a depășit faza de naturalizare, în care o populație este autonomă, și s-a răspândit pentru a coloniza o mare parte a unei potențiale arii de răspândire în care poate supraviețui și se poate reproduce;
16. „**gestionare**” înseamnă orice acțiune letală sau neletală care vizează eradicarea, controlul populației sau izolarea unei populații a unei specii alogene invazive, cu minimizarea, în același timp, a impactului asupra speciilor nevizate și asupra habitatelor acestora.
17. „**specii alogene naturalizate**” sunt acele specii alogene (verzi definiția 1) care se reproduc constant și susțin populații pe durata mai multor cicluri de viață, fără intervenția directă a omului (sau în ciuda intervenției umane).

**CAPITOLUL 3 - NEVERTEBRATE DULCICOLE ALOGENE
INVAZIVE DE ÎNGRIJORARE PENTRU UE**

3.1. Lista nevertebratelor dulcicole alogene invazive de îngrijorare pentru UE

Nr. crt.	Taxonul (nume valid și sinonime)	Familia	Distribuția nativă	Distribuție în România
1.	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817 <i>Faxonius limosus</i> (Rafinesque, 1817)	Cambaridae	America de Nord	Banat, Crișana, Oltenia
2.	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i> <i>Procambarus virginalis</i> Lyko, 2017	Cambaridae	America de Nord	Crișana
3.	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853 <i>Paraeriocheir sinensis</i> (H. Milne-Edwards, 1853)	Varunidae	Sutul Chinei	Delta Dunării
4.	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	Cambaridae	America de Nord	-
5.	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870 <i>Faxonius virilis</i> (Hagen 1870)	Cambaridae	America de Nord	-
6.	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	Astacidae	America de Nord	-

3.2. Descrieri ale nevertebratelor dulcicole alogene invazive de îngrijorare pentru UE, semnalate din România

3.2.1. *Orconectes limosus* Rafinesque, 1817

Sinonime: *Faxonius limosus* (Rafinesque 1817)

Clasificare: Crustacea: Malacostraca: Decapoda: Cambaridae

Căi de introducere: dispersie naturală în aval pe cursul principal al Dunării (Pârvulescu et al., 2009).

Descriere: Este un rac suplu, de mărime medie, exemplarele adulte încadrându-se între 6 și 12 cm lungime totală. Culoarea variază de la oliv-brun până la brun-negricios, uneori albastrui, pe segmentele abdomenului și pe pleure cu benzi caracteristice de culoare brun-roșiatică. Partea ventrală a cleștilor este mai deschisă la culoare, cu vârful portocaliu bandat cu negru, caracter vizibil pe partea ventrală a acestora, iar pe marginea internă a carpusului există un spin curbat. Rostrul este alungit și are marginile paralele terminate cu spini. Apexul este lung și ascuțit. Postorbital există o singură creastă lungă terminată anterior cu un spin. Cefalotoracele este neted cu spini doar în zona cervicală și laturile zonei cefalice. Pe partea ventrală a ischiopoditelor perechii 3 de picioare se află câte un spin robust (vezi Figura 1).

Dimensiuni: poate ajunge până la 120 mm lungime (vezi Figura 1).

Figura 1 *Orconectes limosus*. Foto: Lucian Pârvulescu

Ecologie/Habitat invadate: Preferă apele turburi cu substrat mâlos din zona joasă, râuri mari, canale, lacuri sau eleșteie. Este foarte rezistent la deficitul de oxigen sau la calitatea proastă a apei. Este activ atât ziua cât și noaptea, consumând aproape orice fel de hrană.

Biologie: Un mare avantaj față de speciile autohtone îl reprezintă capacitatea reproductivă mare a speciei (Pârvulescu et al., 2015). Racul dungat copulează atât toamna cât și primăvara, chiar și în timpul iernii, când femelele pot avea spermatofori albi pe placa sternală. Ponta cuprinde un număr mare de ouă ce poate depăși cifra de 1000 și este purtată și îngrijită de către femelă între pleopode până când juvenilii devin independenți. Viteza de dezvoltare este de asemeni favorabilă, în 6–7 săptămâni juvenilii pot deveni independenți. Năpârlirea este mai frecventă la vârsta tânără (ajungând la 4–5 năpârliri pe an), în timp ce adulții năpârlesc o dată sau de două ori pe an, de obicei primăvara-vara. Racul dungat devine activ sexual după primul an de viață, la o lungime totală de aproximativ 50–65 mm.

Origine/distribuție nativă: Specia a fost introdusă în Europa intenționat în anul 1890 printr-un import din America de Nord pentru un eleșteu din Barnowko (Polonia). De atunci arealul său s-a extins, astăzi ocupă mare parte din vestul și centrul Europei, din Franța, Marea Britanie, Italia până în Serbia, România, Polonia, Belarus, Lituania și Ungaria (Györe et al. 2013, Kouba et al. 2014, Weiperth et al. 2020). În România, prima semnalare a speciei a fost în Dunăre, între Baziaș și Moldova Nouă (Pârvulescu et al., 2009). De atunci, a mai fost semnalată și în gurile de vărsare a râurilor mari din SV României precum și în Crișul Repede.

Distribuție în România: Banat, Crișana, Oltenia

Specii similare: greu de confundat cu altă specie de rac în stare adultă, juvenilii pot fi confundați cu alte specii ale genului *Orconectes* (*Faxonius*) sau *Procambarus*.

Bibliografie:

- Györe K, Józsa V, Gál D (2013) 'The distribution of crayfish (Decapoda: Astacidae, Cambaridae) population in Cris and Mures rivers crossing the Romanian-Hungarian border', *AAEL Bioflux* 6, pp. 18–26.
- Kouba, A., Petrusek, A. and Kozák, P. (2014) 'Continental-wide distribution of crayfish species in Europe: update and maps', *Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems*. EDP Sciences, 413 (Article No. 5), pp. 1–31. doi: 10.1051/kmae/2014007.

- Pârvulescu, L., Paloş, C. and Molnar, P. (2009) 'First record of the spiny-cheek crayfish *Orconectes limosus* (Rafinesque, 1817) (Crustacea: Decapoda: Cambaridae) in Romania', *North-Western Journal of Zoology*, 5(2), pp. 424–428.
- Pârvulescu L, Pîrvu M, Moroşan LG, Zaharia C (2015) 'Plasticity in fecundity highlights the females' importance in the spiny-cheek crayfish invasion mechanism', *Zoology*, 118, pp. 424–432.
- Weiperth, A., Kouba, A., Csányi, B., Danyik, T., Farkas, A., Gál, B., Vilmos, J., Patoka, J., Juhász, V., Pârvulescu, L., Mozsár, A., Richárd, S., Ádám, S., Bettina, S., Ferincz, A (2020) 'Az idegenhonos tízlábú rákok (Crustacea: Decapoda) helyzete Magyarországon', *Tudomány*, 113(2), pp. 61–69.

3.2.2. *Procambarus fallax* (Hagen, 1870) f. *virginalis*

Sinonime: *Procambarus virginalis* (Martin et al., 2010)

Clasificare: Crustacea: Malacostraca: Decapoda: Cambaridae

Căi de introducere: eliberare intenţionată animale de companie (Pârvulescu et al., 2017)

Descriere: Este un rac suplu, de mărime mică, exemplarele adulte încadrându-se între 4 și 8 cm lungime totală. Coloritul marmorat este specific acestei specii, laturile corpului fiind stropite cu pete deschise și întunecate, de diferite dimensiuni, pe un colorit general brun. Exemplarele tinere au un aspect ușor transparent, fiind înregistrate și diferite varietăți de culoare. Partea ventrală a cleștilor este mai deschisă la culoare, în timp ce partea dorsală este de culoarea corpului. Rostrul este alungit și are marginile paralele și ușor curbate. Apexul este triunghiular. Postorbital există o singură creastă terminată anterior cu un spin. Cefalotoracele este netedă cu spini doar în zona latero-posterioară a șanțului cervical (vezi Figura 2).

Dimensiuni: poate ajunge până la 80–90 mm lungime.

Figura 2 *Procambarus fallax* forma *virginalis*. Foto: Lucian Pârvulescu

Ecologie/Habitat invadate: Preferă apele mai calde, înghețul putând distruge complet populațiile deoarece nu dispune de abilități de a săpa galerii. De obicei ajunge să întemeieze populații persistente în habitate liniștite, urbane sau semi-urbane.

Biologie: Un mare avantaj față de speciile autohtone îl reprezintă tipul partenogenetic de înmulțire pe tot parcursul anului. Ponta cuprinde numeroase ouă, nefiind necesară fecundarea, un singur exemplar de rac din această specie fiind suficient pentru întemeierea unei populații.

Origine/distribuție nativă: Originea acestui rac o reprezintă acvaristica, de unde prin eliberare în mediul natural, poate întemeia populații rezistente. Prezența acestui rac a fost confirmată în habitate naturale în Croația, Republica Cehă, Germania, Italia, Suedia, Ungaria, Slovacia, Ucraina, chiar și în Madagascar sau Japonia (Kouba et al. 2014, Weiperth et al. 2020). În România, specia a fost semnalată pentru prima oară în lacurile ornamentale din localitatea Băile Felix (Sânmartin), județul Bihor (Pârvulescu et al., 2017).

Distribuție în România: Crișana

Specii similare: Se diferențiază față de *P. alenii* pe baza *annulus ventralis*-ului, la această specie fiind plat și fără prelungiri laterale.

Bibliografie:

Kouba, A., Petrussek, A. and Kozák, P. (2014) 'Continental-wide distribution of crayfish species in Europe: update and maps', *Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems*. EDP Sciences, 413(Article No. 5), pp. 1–31. doi: 10.1051/kmae/2014007.

Pârvulescu, L. et al. (2017) 'First established population of marbled crayfish *Procambarus fallax* (Hagen, 1870) f. *virginalis* (Decapoda, Cambaridae) in Romania', *BioInvasions Records*, 6(4), pp. 357–362. doi: 10.3391/bir.2017.6.4.09.

Weiperth, A., Kouba, A., Csányi, B., Danyik, T., Farkas, A., Gál, B., Vilmos, J., Patoka, J., Juhász, V., Pârvulescu, L., Mozsár, A., Richárd, S., Ádám, S., Bettina, S., Ferincz, A (2020) 'Az idegenhonos tízlábú rákok (Crustacea: Decapoda) helyzete Magyarországon', *Tudomány*, 113(2), pp. 61–69.

3.2.3. *Eriocheir sinensis* H. Milne-Edwards, 1853

Sinonime: *Paraeriocheir sinensis* (H. Milne-Edwards, 1853)

Clasificare: Crustacea: Malacostraca: Decapoda: Varunidae

Căi de introducere: apa de balast a navelor comerciale (Oțel, 2004)

Descriere: Prima pereche de pereopode, respectiv cleștii prezintă caractere distinctive precum sete brun deschise numeroase dispuse pe partea lătită a acestora și vârful cleștilor albicios. Modul de dispunere a setelor pe cleștii dau aspectul de manșon. În cazul masculilor, setele sunt mai numeroase, în special pe fața externă a cleștilor, fiind mai puțin dense în cazul femelelor și al juvenililor. Lungimea apendicilor locomotori este de două ori mai mare decât lățimea carapacei; prezintă peri pe segmentele exterioare. Carapacea are formă de patruleter, mai lungă decât lată. Marginile laterale prezintă patru spini evidenți iar în regiunea frunții, între ochi, prezintă un șanț adânc, mărginit de o parte și de alta de doi spini mici. Culoarea variază de la gălbui până la maroniu, mai rar purpuriu (vezi Figura 3).

Dimensiuni: Poate atinge o lățime a carapacei de 5–7 cm, maxim 10 cm.

Ecologie/Habitat invadate: În stare adultă preferă ape calde, dulci, cu curgere lină, cu vegetație acvatică submersă abundentă. Pot săpa galerii în maluri sau chiar și pe funduri măloase. Stadiile larvare se găsesc în ape deschise din golfuri și estuare. Juvenilii pot fi observați în ape dulci cu curgere lină, puțin adânci, în apropierea macrofitelor. Specie omnivoră ce se hrănește cu nevertebrate, precum și cu alge și detritus. Poate supraviețui în habitate modificate și în ape poluate.

Biologie: Reproducerea are loc de la sfârșitul verii până iarna, în funcție de regiunile geografice. Specia are nevoie de apă salmastră pentru a se reproduce. După încheierea ciclului de

Figura 3 *Eriocheir sinensis*. Foto: Christian Fischer, Wikimedia Commons. Fără modificări. Distribuit sub licență Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en>)

năpârlire și întărirea carapacei, având o lățime a carapacei de aproximativ 40 mm, femelele pot participa la reproducere. Ouăle fecundate sunt depozitate pe pleopodele femelelor și incubate câteva luni, în cazul unor ape mai reci. Femelele acestei specii sunt prolifiche (100,000–1 milion de ouă), acestea putând avea mai multe ponte într-un singur sezon. Primele stadii larvare pot fi observate la începutul primăverii, până în lunile mai- iunie. Adulții efectuează migrații pe distanțe mari în cursul sezonului reproducător, ulterior mor.

Origine/distribuție nativă: Aria de origine cuprinde apele din regiunile temperate și tropicale între Vladivostok și sudul Chinei, incluzând și Taiwanul. Centrul distribuției îl reprezintă Marea Galbenă (regiunile temperate din nordul Chinei - fluviul Yangtze). Specia a pătruns în Europa în 1912 prin apa de balast a navelor și s-a răspândit rapid (Finlanda, Suedia, Polonia, Olanda, Marea Britanie, Belgia, Franța, Portugalia, Cehia, Lituania, Ungaria și Bulgaria) (Weiperth et al. 2020). Specia a fost semnalată pentru prima oară în Delta Dunării (golful Musura) în perioada 1996–1997 (Gomoiu & Skolka, 1998).

Distribuție în România: Delta Dunării

Specii similare: Poate fi confundată ușor cu alte specii ale aceluiași gen din Asia de sud-est: *E. japonicus*, *E. hepuensis* și *E. ogasawaraensis*.

Bibliografie:

- Gomoiu, M.-T. and Skolka, M. (1998) 'Creșterea biodiversității prin imigrare - Noi specii în fauna României', *Analele Universității „Ovidius” Constanța, Seria: Biologie-Ecologie*, 2, pp. 181–202.
- Oțel, V. (2004) 'The presence of *Eriocheir sinensis* Milne Edwards, 1835 (Crustacea, Decapoda) in the Danube Delta Biosphere Reserve area', *Analele Științifice ale Institutului de Cercetare Delta Dunării, Tulcea*, 10, pp. 3–9.
- Weiperth, A., Kouba, A., Csányi, B., Danyik, T., Farkas, A., Gál, B., Vilmos, J., Patoka, J., Juhász, V., Pârvulescu, L., Mozsár, A., Richárd, S., Ádám, S., Bettina, S., Ferincz, A (2020) 'Az idegenhonos tizlábú rákok (Crustacea: Decapoda) helyzete Magyarországon', *Tudomány*, 113(2), pp. 61–69.

3.2.4. *Procambarus clarkii* (Girard, 1852)

Sinonime: N/A

Clasificare: Crustacea: Malacostraca: Decapoda: Cambaridae

Căi de introducere: specia nu este prezentă în România

Descriere: Este un rac suplu, de dimensiuni mari, exemplarele adulte atingând frecvent 11–12 cm în lungime. Coloritul este distinctiv, maroniu cu nuanțe de la deschis până la închis, ornat cu protuberanțe de un roșu intens, aspect mult mai estompat la exemplarele tinere. Se distinge de alte specii de raci prin forma cleștilor, alungiți și cu aspect rahitic (vezi Figura 4).

Dimensiuni: poate ajunge până la 120 mm lungime.

Figura 4 *Procambarus clarkii*. Foto: Lucian Părvulescu

Ecologie/Habitate invadate: Preferă apele mai calde, stagnante sau lent curgătoare, uneori putând fi găsite chiar și în orezării. Poate migra terestru.

Biologie: Este o specie foarte versatilă, cu toleranță mare la degradarea calității apei. Nu este pretențios nici la tipul de hrană, consumând aproape orice, practicând inclusiv canibalismul.

Origine/distribuție nativă: Specie de origine Nord-Americană, este foarte răspândit în Europa de Vest provocând pierderi masive în rândul populațiilor native de raci. Specia nu a fost semnalată în România, dar este prezentă în Ungaria (Weiperth et al. 2020).

Distribuție în România: absent

Specii similare: Juvenilii pot fi confundați cu alte specii de cambaridae.

Bibliografie:

Kouba, A., Petrusek, A. and Kozák, P. (2014) 'Continental-wide distribution of crayfish species in Europe: update and maps', *Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems*. EDP Sciences, 413(Article No. 5), pp. 1–31. doi: 10.1051/kmae/2014007.

Weiperth, A., Kouba, A., Csányi, B., Danyik, T., Farkas, A., Gál, B., Vilmos, J., Patoka, J., Juhász, V., Părvulescu, L., Mozsár, A., Richárd, S., Ádám, S., Bettina, S., Ferincz, A (2020) 'Az idegenhonos tízlábú rákok (Crustacea: Decapoda) helyzete Magyarországon', *Tudomány*, 113(2), pp. 61–69.

3.2.5. *Orconectes virilis* (Hagen, 1870)

Sinonime: *Faxonius virilis* (Hagen, 1870)

Clasificare: Crustacea: Malacostraca: Decapoda: Cambaridae

Căi de introducere: specia nu este prezentă în România

Descriere: Este un rac de mărime medie, exemplarele adulte încadrându-se între 5 și 8 cm lungime. Coloritul este maroniu cu diverse nuanțe, cel mai adesea ciocolatiu. Are rostrul cu margini aproximativ paralele, fără carenă. Cefalotoracele este neted, cu câteva rânduri de tuberculi în spatele șanțului cervical. Cleștii sunt plăți, de aspect alungit, prezentând două rânduri de tuberculi galbeni pe marginea interioară a propoditului și dacilopoditului (vezi Figura 5).

Dimensiuni: frecvent 80 mm, dar poate ajunge până la 120 mm lungime.

Figura 5 *Orconectes virilis*. Foto: Robert Aguilar, Smithsonian Environmental Research Center. Fără modificări. Distribuit sub licență Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/>)

Ecologie/Habitate invadate: Orice tip de apă poate fi habitatul acestei specii, de la canale, lacuri, râuri, până la pâraie și izvoare.

Biologie: Este o specie puțin pretențioasă, tolerantă la degradarea calității apei. Nu este pretențios nici la tipul de hrană, consumând aproape orice.

Origine/distribuție nativă: Specie de origine Nord-Americană, a fost semnalată în Europa în Olanda și UK. Recent, populații au fost identificate și în alte state central și vest europene. Specia nu a fost semnalată în România.

Distribuție în România: absent

Specii similare: Juvenilii pot fi confundați cu alte specii de cambaridae.

Bibliografie:

Kouba, A., Petrussek, A. and Kozák, P. (2014) 'Continental-wide distribution of crayfish species in Europe: update and maps', *Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems*. EDP Sciences, 413(Article No. 5), pp. 1–31. doi: 10.1051/kmae/2014007.

3.2.6 *Pacifastacus leniusculus* (Dana, 1852)

Sinonime: N/A

Clasificare: Crustacea: Malacostraca: Decapoda: Astacidae

Căi de introducere: specia nu este prezentă în România

Descriere: Este un rac masiv, de dimensiuni mari, exemplarele adulte atingând frecvent 12 cm în lungime. Coloritul este brun închis, lustruit. Cleștii sunt masivi, mai ales la masculi. Se distinge de alte specii de raci prin prezența unei regiuni de culoare alb-turcoaz aflată la baza dactilopoditului (vezi Figura 6).

Dimensiuni: frecvent depășește 120 mm lungime.

Figura 6 *Pacifastacus leniusculus*. Foto: Lucian Pârvulescu

Ecologie/Habitat invadate: Preferă apele curate, de la râuri mari până la pâraie și chiar izvoare. Din acest motiv, este considerat cel mai periculos rac deoarece poate intra în contact cu speciile strict protejate din genul *Austropotamobius*.

Biologie: Este o specie cu o rată de expansiune naturală mai scăzută comparativ cu alte specii invazive datorită pretențiilor pentru calitatea apei. Are însă o capacitate de a domina speciile native în habitatele invadate atât datorită calităților morfologice cât mai ales faptului că este rezervor pentru agentul patogen *Aphanomyces astaci*, cauzator al ciumei racilor.

Origine/distribuție nativă: Specie de origine Nord-Americană, este foarte răspândit în Europa de Vest cu populații foarte mari în Franța, Germania, UK, provocând pierderi masive în rândul populațiilor native de raci. Specia nu a fost semnalată în România, dar este prezentă în Ungaria (Weiperth et al. 2020).

Distribuție în România: absent

Specii similare: Juvenilii pot fi confundați cu alte specii de astacidae.

Bibliografie:

Kouba, A., Petrusek, A. and Kozák, P. (2014) 'Continental-wide distribution of crayfish species in Europe: update and maps', *Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems*. EDP Sciences, 413(Article No. 5), pp. 1–31. doi: 10.1051/kmae/2014007.

Weiperth, A., Kouba, A., Csányi, B., Danyik, T., Farkas, A., Gál, B., Vilmos, J., Patoka, J., Juhász, V., Pârvulescu, L., Mozsár, A., Richárd, S., Ádám, S., Bettina, S., Ferincz, A (2020) 'Az idegenhonos tízlábú rákok (Crustacea: Decapoda) helyzete Magyarországon', *Tudomány*, 113(2), pp. 61–69.

**CAPITOLUL 4 - NEVERTEBRATE DULCICOLE ALOGENE
INVAZIVE ȘI POTENȚIAL INVAZIVE ÎN ROMÂNIA**

4.1. Lista nevertebratelor dulcicole alogene invazive și potențial invazive în România

Nr.	Denumirea științifică	Familia	Origine geografică	Distribuție în regiunile istorice ale României
1.	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	Pectinatellidae	America de Nord	Muntenia
2.	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	Barentsiidae	America de Nord	Dobrogea, Delta Dunării
3.	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	Olindiidae	Estul Chinei	Banat, Oltenia, Dobrogea
4.	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	Bothriocephalidae	Siberia, Estul Asiei (descriș prima dată în Japonia), Râul Amur	Muntenia, Crișana
5.	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	Dactylogyridae	China, Râul Amur	Muntenia
6.	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	Ancyrocephalidae	Indochina	Muntenia
7.	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	Ancyrocephalidae	America de Nord	Dobrogea, Oltenia, Muntenia
8.	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	Ancyrocephalidae	America de Nord	Dobrogea, Oltenia
9.	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	Diplozoidae	Estul Asiei	Muntenia, Crișana
10.	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	Dugesidae	America de Nord	Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Banat
11.	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	Ampharetidae	Relict ponto-caspic	Banat, Dobrogea, Delta Dunării, Oltenia, Muntenia
12.	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	Tubificidae	Asia de Sud-Est	Banat, Dobrogea, Delta Dunării, Moldova, Oltenia, Muntenia

Nr.	Denumirea științifică	Familia	Origine geografică	Distribuție în regiunile istorice ale României
13.	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	Ancylidae	America de Nord	Banat, Crișana, Transilvania, Muntenia, Dobrogea
14.	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Physidae	America de Nord	Banat, Crișana, Dobrogea, Delta Dunării, Moldova, Oltenia, Muntenia, Transilvania
15.	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	Planorbidae	America de Nord	Crișana
16.	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	Lymnaeidae	America de Nord	Crișana
17.	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	Hydrobiidae	Oceania, Noua Zeelandă	Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Banat, Transilvania, Crișana, Maramureș
18.	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Dreissenidae	Bazinul Bugului	Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Banat
19.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Dreissenidae	Ponto Caspică	Dobrogea, Moldova, Muntenia, Oltenia, Banat
20.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	Unionidae	estul și sud-estul Asiei	Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, Bucovina
21.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Corbiculidae	Sud-Estul Asiei	Banat, Crișana, Muntenia, Dobrogea
22.	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Corbiculidae	Estul Asiei, Insule din Pacific și India	Banat (în Dunăre, sectorul sârbesc)
23.	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Culicidae	Sud-estul Asiei și Oceania	Banat, Crișana, Dobrogea, Muntenia, Transilvania

4.2. Descrieri ale unor nevertebrate dulcicole alogene invazive și potențial invazive în România

4.2.1. *Pectinatella magnifica* (Leidy, 1851)

Sinonime: *Cristatella magnifica* Leidy, 1851

Clasificare: Bryozoa: Phylactolaemata: Plumatellida: Pectinatellidae

Căi de introducere: transport naval, în apa de balast a vapoarelor (Lacourt, 1962).

Descriere: Această specie formează cele mai mari colonii compuse (colonii alcătuite din mai multe colonii), dintre toate briozoarele. Exteriorul coloniei pare a avea culoare maronie sau gri, pătat și denivelat, cu pete mici albe și roșii, iar interiorul este incolor, transparent și gelatinos. Suprafața coloniilor poate prezenta zeci sau sute de rozete, fiecare alcătuită din câțiva zoizi (vezi Figura 7).

Dimensiuni: Colonia este, de obicei, percepută ca o masă gelatinoasă sau cauciucată, cu diametru între 5–30 cm. Coloniile compuse pot ajunge să cântărească până la câteva zeci de kilograme și pot ajunge la un diametru de 1–2 metri.

Figura 7 *Pectinatella magnifica*. Foto: Karl Anshanslin, Wikimedia Commons. Fără modificări. Distribuit sub licență Creative Commons Attribution 4.0 International (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en>)

Ecologie/Habitat invadate: Coloniile sunt sesile, de obicei atașate de plante acvatice, crengi scufundate, pietre sau ciment în ape slab curgătoare sau stătătoare cu curenți. Nu tolerează ape cu turbiditate mare.

Biologie: Zoizii formează colonii și se înmulțesc prin înmugurire. Colonia produce statoblaști ce pot rezista peste iarnă și pot produce noi colonii. Coloniile larvale ciliate se pot deplasa activ sau pasiv prin intermediul curenților, facilitând dispersia, dar statoblaștii reprezintă forma principală de dispersie. Statoblaștii plutesc, au diametru de aproximativ 1 mm și prezintă un singur rând de cârlige pe margine cu care se pot agăța de animale, favorizând dispersia. Larvele rezultă în urma reproducerii sexuate, sunt eliberate în număr mare în iunie și iulie iar statoblaștii sunt produși spre sfârșitul vieții coloniei.

Origine/distribuție nativă: *P. magnifica* este o specie nord-americană, prima semnalare având loc lângă Philadelphia. Ulterior a fost găsită, în principal, în nord-estul SUA și Canada, din Ontario până în Florida. Specia a fost semnalată în România de către Căpușe (1962) în lacul Snagov.

Distribuție în România: Cursul Dunării (Porțile de Fier, aval de Kozlodui, Galați), Delta Dunării.

Specii similare: -

Bibliografie:

- Balounová, Z. *et al.* (2013) 'World-wide distribution of the Bryozoan *Pectinatella magnifica* (Leidy 1851)', *European Journal of Environmental Sciences*, 3(2), pp. 96–100. doi: 10.14712/23361964.2015.11.
- Căpușe, I. (1962) 'Contribuții la cunoașterea Briozoarelor din R.P.R.', *Comunicările Academiei Republicii Populare Romîne*, 12(2), pp. 213–216.
- Ježková, E., Rajchard, J., Zágoršek, K. (2018) 'Experimental cultivation of the invasive freshwater bryozoan *Pectinatella magnifica*', *Biologia*, 73(6), pp. 615–619.
- Lacourt, A. W. (1968) 'A monograph of the freshwater Bryozoa-Phylactolaemata', *Zoologische Verhandelingen*, 93(1), pp. 1–155. Available at: <https://repository.naturalis.nl/pub/317609>.
- Șerban, C. (2014) 'Observations on the occurrence of *Pectinatella magnifica* (Leidy, 1851) species (Phylum Bryozoa) in Romania', in Toderaș, I. *et al.* (eds) *Sustainable use and protection of animal world diversity: International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu*. Chișinău: Academy of Sciences of Moldova, pp. 175–176.
- Wood, T. S. (2015) 'Phyla Ectoprocta and Entoprocta (Bryozoans)', in Thorp, J. H. and Rogers, D. C. (eds) *Ecology and General Biology: Thorp and Covich's Freshwater Invertebrates*. Fourth Edition. Boston: Elsevier/Academic Press, pp. 327–346.
- Vuorio, K. *et al.* (2018) 'Invasion of Finnish inland waters by the alien moss animal *Pectinatella magnifica* Leidy, 1851 and associated potential risks', *Management of Biological Invasions*, 9(1), pp. 1–10.
- Zorić, K. *et al.* (2015) 'Distribution of the non-native bryozoan *Pectinatella magnifica* (Leidy, 1851) in the Danube River', *Acta Zoologica Bulgarica*, 67(2), pp. 241–247.

4.2.2. *Urnatella gracilis* Leidy, 1851

Sinonime: *Urnatella dnjestriensis* Zambriborshch, 1958; *Urnatella walkerii* Helm, 1892; *Urnatella indica* Seshaiya, 1947

Clasificare: Kamptozoa: Entoprocta: Solitaria: Barentsiidae

Căi de introducere: transporturi navale (fouling) (Skolka & Preda, 2010)

Descriere: Specia se dezvoltă sub formă de colonii sesile cu indivizi (zoizi) interconectați. De placa bazală prinsă de substrat pot fi fixați câțiva zoizi simpli sau ramificați (Wood, 2015). Zoizii sunt alcătuiți dintr-un peduncul de fixare, articulată, parțial flexibil, care se termină cu un caliciu care cuprinde toate organele interne necesare (Skolka, 2003; Wood, 2019). Caliciul are aspectul unei cupe cu tentacule ciliate pe margini. Caliciul este caduc, fiind separat de restul pedunculului printr-o diafragmă (Skolka, 2003). Caliciul este de culoare roz, iar colonia este brun-gălbuie; pedunculii prezintă benzi alterne, întunecate și deschise, diafragma dintre segmente fiind mai închisă la culoare (Skolka & Gomoiu, 2004) (vezi Figura 8).

Dimensiuni: Pedunculul poate fi lung de până la 5mm lungime; colonia poate atinge 9mm înălțime (Skolka & Gomoiu, 2004).

Ecologie/Habitate invadate: Indivizii colonizează substraturile tari, atât naturale, cât și artificiale, cum ar fi pietre, macrofite acvatice, cochilii de moluște, diverse structuri acvatice artificiale etc. Este prezent în ape stătătoare și curgătoare, cu temperatura cuprinsă între 10 și

Figura 8 *Urnatella gracilis*. Autor: Lamiot, Wikimedia Commons. Fără modificări. Distribuit sub licență Creative Commons Attribution 4.0 International (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en>)

20 de grade Celsius. Poate tolera o gamă largă de condiții fizico-chimice, inclusiv concentrații mari de NaCl (King et al., 1988).

Biologie: Specia se înmulțește activ prin înmugurire la nivelul pedunculului. Mugurii cu 1–3 zoizi se desprind și plutesc în curentul apei, pentru a se atașa de substrat acolo unde găsesc condiții propice. Coloniile tinere se pot propaga local și prin târâre pe substrat, ceea ce duce la dezvoltarea rapidă a populațiilor. Specia se poate reproduce și sexuat prin producerea de larve, dar procesul este rar întâlnit și foarte puțin studiat (Wood, 2015; 2019). Specia este filtratoare, hrănindu-se cu particule organice, alge unicelulare și protozoare. Când condițiile de mediu devin nefavorabile, calciul se desprinde și cade, iar segmentele pedunculului se transformă în hibernaculi; din aceștia se refac coloniile când condițiile propice revin.

Origine/distribuție nativă: *U. gracilis* a fost semnalată pe toate continentele cu excepția Australiei și Antarcticii. Specia a fost descrisă pentru prima dată de Leidy în 1851, din râul Schuylkill, în apropiere de Philadelphia, Pennsylvania (SUA). Aria sa nativă este considerată a fi America de Nord, unde prezintă o largă distribuție: de pe coasta de est, până pe cea de vest, din Florida și Louisiana (în sud), până în Michigan (în nord) (Wood 2015). Pentru Europa, specia a fost semnalată din râurile din Franța la sfârșitul anilor '30 de unde, ulterior, s-a răspândit în vestul, sudul și sud-estul Europei (Skolka & Gomoiu, 2004). Prima menționare pe teritoriul României este făcută de Băcescu în 1954, când a descoperit numeroase colonii de *U. gracilis* în balta Greaca (pe Dunăre) (Băcescu, 1954). În 1998 au fost identificate numeroase colonii și în lacul Mangalia, din sudul Dobrogei (Skolka & Gomoiu, 2004).

Distribuție în România: Dobrogea, Delta Dunării

Specii similare: nu este cazul.

Bibliografie:

Băcescu, M. (1954) 'Animale străine pătrunse recent în bazinul Mării Negre, cu referințe speciale asupra prezenței lui *Urnatella gracilis* în Dunăre', *Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, București*, 4, pp. 61–66.

King, D. K., King, R. H. and Miller, A. C. (1988) 'Morphology and ecology of *Urnatella gracilis* Leidy, (Entoprocta), a freshwater macroinvertebrate from artificial riffles of the Tombigbee river,

- Mississippi', *Journal of Freshwater Ecology*. Taylor & Francis Group, 4(3), pp. 351–360. doi: 10.1080/02705060.1988.9665184.
- Skolka, M. (2003) *Zoologia nevertebratelor. Volumele I–II*. Constanța: Ovidius University Press.
- Skolka, M. and Gomoiu, M.-T. (2004) *Specii invazive în Marea Neagră. Impactul ecologic al pătrunderii de noi specii în ecosistemele acvatice*. Constanța: Ovidius University Press.
- Skolka, M. and Preda, C. (2010) 'Alien invasive species at the Romanian Black Sea coast. Present and perspectives', *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»*, 53, pp. 443–467. doi: 10.2478/v10191-010-0031-6.
- Wood, T. S. (2015) 'Phyla Ectoprocta and Entoprocta (Bryozoans)', in Thorp, J. H. and Rogers, D. C. (eds) *Ecology and General Biology: Thorp and Covich's Freshwater Invertebrates*. Fourth Edition. Boston: Elsevier/Academic Press, pp. 327–346.
- Wood, T. S. (2019) 'Phylum Entoprocta', in Rogers, D. C. and Thorp, J. H. (eds) *Keys to Palaearctic Fauna. Thorp and Covich's Freshwater Invertebrates*. Fourth Edition. Boston: Elsevier/Academic Press, pp. 519–530.

4.2.3. *Craspedacusta sowerbii* Lankester, 1880

Sinonime: *Microhydra ryderi* Potts, 1885; „*Craspedacusta sowerbyi*” auct.

Clasificare: Coelenterata: Hydrozoa: Limnomedusae: Olindiidae

Căi de introducere: Comerțul și transportul speciilor de pești și plante pentru acvaristică. Dar și transportată prin intermediul păsărilor migratoare (Dumont, 1994).

Descriere: Ciclul de viață este constituit atât din forme libere (meduze) cât și din forme fixate (polipi). Polipul are formă tubulară (asemenea unei popice) și nu prezintă tentacule, având însă cnidoblaste pentru a captura hrana. Meduzele sunt translucide, cu o nuanță albicioasă sau verzuie, prezintă două umbrele, la linia de contact a cărora ies tentaculele. Meduzele pot avea până la 50–500 tentacule care diferă ca lungime, acestea sunt aranjate în seturi de câte 3 până la 7 tentacule scurte. Tentaculele scurte prezintă cnidoblaste cu rol în protecție și capturarea hranei, în vreme ce tentaculele lungi asigură stabilitate în timpul înotului (Didžiulis și Žurek, 2013; György, 2014) (vezi Figura 9).

Figura 9 *Craspedacusta sowerbii*. Foto: OpenCage, Wikimedia Commons. Fără modificări. Distribuit sub licență Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en>)

Dimensiuni: Polipii au aproximativ 1 mm diametru; la maturitate, meduzele pot avea 5–25 mm diametru.

Ecologie/Habitat invadate: Trăiește în lacuri și râuri de apă dulce, acvarii și iazuri ornamentale, găsită frecvent în bazinele puțin adânci care apar de-a lungul râurilor, preferând apele stătătoare. Polipii se găsesc pe plante acvatice sau fixați de detritus. Temperatura optimă pentru polipi este de 19–25° C, iar pentru meduze 15–30° C (Jakovcev-Todorovic și colab., 2010; Thorp și Rogers, 2015). Meduzele tind să se concentreze spre suprafața apei în zilele însorite și își cresc activitatea fizică la intensitate luminoasă mare. Atât meduzele cât și polipii se hrănesc cu protozoare, viermi plăți, nematode, rotifere, anelide, zooplancton, larve de chironomide și de pești (DeVries, 1992).

Biologie: Formarea meduzelor poate fi influențată de temperatură (abundența este redusă în cazuri de temperaturi mici), nivelul apei și abundența hranei. Polipul este asexuat, colonial, pe când meduza se reproduce sexuat, de unde rezultată o larvă didermică, ciliată, denumită planulă. Larva se va dezvolta apoi într-un polip.

Origine/distribuție nativă: Semnalată pentru prima dată în România în 2005, într-un iaz din apropierea Timișoarei. Prezintă o largă răspândire geografică, putând fi găsită pe toate continentele cu excepția Antarcticii. Aria nativă a acestei specii este în apele din estul Asiei (râul Yangtze, din estul Chinei) (Acker, 1976; Dumont, 1994). Prima semnalare în Europa a avut loc în 1880 în rezervoarele cu nuferi din Regents Park, Londra (Jakovcev-Todorovic și colab., 2010).

Distribuție în România: Banat, Oltenia, Dobrogea

Specii similare: -

Bibliografie:

- Acker, T. S. (1976) 'Craspedacusta sowerbii: An analysis of an introduced species', in *Coelenterate Ecology and Behavior*. Springer US, pp. 219–226. doi: 10.1007/978-1-4757-9724-4_23.
- DeVries, D. R. (1992) 'The freshwater jellyfish *Craspedacusta sowerbyi*: A summary of its life history, ecology, and distribution', *Journal of Freshwater Ecology*. Taylor & Francis Group, 7(1), pp. 7–16. doi: 10.1080/02705060.1992.9664665.
- Didžiulis, V. and Žurek, R. (2013) *NOBANIS – Invasive Alien Species Fact Sheet – Craspedacusta sowerbii [online]*, *Online Database of the European Network on Invasive Alien Species – NOBANIS*. Available at: www.nobanis.org (Accessed: 3 August 2020).
- Dumont, H. J. (1994) 'The distribution and ecology of the fresh- and brakish- water medusae of the world', *Hydrobiologia* 272, pp. 1–12.
- Freshwaterjellyfish (2013) *Jellyfish Sightings Reported from Around the World [online]*. Available at: <https://web.archive.org/web/20130510001940/http://www.freshwaterjellyfish.org/world.html> (Accessed: 2 July 2020).
- György, K. (2014) *Freshwater Invertebrates in Central Europe: A Field Guide*. Springer.
- Jakovčev-Todorović D., Đikanović V., Skorić S., C. P. (2010) 'Freshwater jellyfish *Craspedacusta sowerbyi* Lankester, 1880 (Hydrozoa, Olindiidae) - 50 years' observations in Serbia', *Archives of Biological Sciences*, 62(1), pp. 123–127. doi: 10.2298/ABS1001123J.
- Thorp, J. H. and Rogers, D. C. (eds) (2015) *Ecology and General Biology: Thorp and Covich's Freshwater Invertebrates*. Fourth Edition. Boston: Elsevier/Academic Press.

4.2.4. *Schyzocotyle acheilognathi* (Yamaguti, 1934)

Sinonime: *Bothriocephalus acheilognathi* Yamaguti, 1934; *B. opsariichthydis* Yamaguti, 1934; *B. gowkongensis* Yeh, 1955; *B. phoxini* Molnar, 1968

Clasificare: Platyhelminthes: Cestoda: Bothriocephalidea: Bothriocephalidae

Căi de introducere: În Europa, și alte părți ale lumii, cestodul a fost introdus accidental, împreună cu ciprinidele asiatice infestate, importate pentru acvacultură din Asia de Est. În 1962, Rădulescu și Georgescu, semnalează prezența lui *S. acheilognathi*, la Stațiunea Piscicolă Nucet (Dâmbovița), într-un lot de 22.555 de alevini de *Ctenopharyngodon idella*, aduși în România pentru acvacultură. Alevinii proveneau din râul Yangtze (lângă localitatea Hankou – astăzi Wuhan), din R. P. Chineză.

De asemenea, este posibil, ca la introducerea în teritorii noi a speciei *S. acheilognathi*, să fi contribuit și transportul de copepode infestate, aflate în mod accidental în apa din bazinele de transport ale peștilor destinați comercializării.

Descriere: Cunoscut drept cel mai important cestod din acvacultură în regiunile calde (datorită pagubelor mari produse în special la puiet), *Schyzocotyle acheilognathi*, este o specie invazivă, cu o mare capacitate de dispersie naturală și care colonizează cu ușurință noi rețele hidrografice, datorită specificității de gazdă, foarte redusă. Ca adult, *S. acheilognathi* poate parazita numeroase specii de pești (aprox. 100, după unii autori), în special ciprinide, iar în stadiu larvar parazitează copepode (genurile *Cyclops*, *Mesocyclops*, *Acanthocyclops*) (Denis et al., 1983; Woo, 2006; Innal et al., 2016).

Dimensiuni: 3.5–8 cm lungime și 4 mm lățime (au fost raportate și exemplare de 60–100 cm lungime)

Ecologie/Habitat invadate: ape dulci, în care sunt prezente gazdele.

Biologie: ca adult parazitează în intestinul peștilor dulcicoli (în special *Cyprinus carpio* și *Ctenopharyngodon idella*), iar în stadiul larvar parazitează copepode.

Origine/distribuție nativă: Estul Asiei (descriș prima dată în Japonia)

Distribuție în România: Crișana, Muntenia.

Specii similare: poate fi confundată cu alte specii de cestode care parazitează ca adult în tubul digestiv al peștilor.

Bibliografie:

- Denis, A., Gabrion, C. and Lambert, A. (1983) 'Présence en France de deux parasites d'origine est-asiatique: *Diplozoon nipponicum* Goto, 1891 (Monogenea) et *Bothriocephalus acheilognathi* Yamaguti, 1934 (Cestoda) chez *Cyprinus carpio* (Teleostei, Cyprinidae)', *Bulletin Français de Pisciculture*, 134(289), pp. 128–134. doi: 10.1051/kmae:1983012.
- Innal, D., Aydoğdu, A. and Güçlü, S. S. (2016) 'Invasion of *Schyzocotyle acheilognathi* (Yamaguti, 1934) (Cestoda: Bothriocephalidea) in Turkey', *Acta Biologica Turcica*, 29(1), pp. 20–25.
- Rădulescu, I. and Georgescu, R. (1962) 'Contribuțiuni la cunoașterea parazitofaunei speciei *Ctenopharyngodon idella* în primul an de aclimatizare în R.P. Română', *Buletinul Institutului de Cercetări și Proiectări Piscicole*, 21(3), pp. 85–91.
- Woo, P. T. K. (2006) *Fish Diseases and Disorders, Volume 1: Protozoan and Metazoan Infections*. Edited by P. T. K. Woo. Guelph: CAB International.

4.2.5. *Dactylogyrus lamellatus* Akhmerow, 1952

Sinonime: N/A

Clasificare: Platyhelminthes: Monogenea: Dactylogyridea: Dactylogyridae

Căi de introducere: introdus accidental în Europa, odată cu importul de *Ctenopharyngodon idella* (cosaș) pentru acvacultură, din R.P. Chineză și U.R.S.S. (Rădulescu & Gorgescu, 1962; Molnar, 1971).

Descriere: *Dactylogyrus lamellatus* este un parazit specific cosașului, de dimensiuni mici, întâlnit pe pielea și (cel mai frecvent) pe branhiile gazdei. Ciclul biologic este monoxen.

Dimensiuni: 0,192–0,529 mm lungime și 0,072–0,136 mm lățime

Ecologie/Habitat invadate: ape dulci (stătătoare și curgătoare) în care este prezentă gazda (*Ctenopharyngodon idella*).

Biologie: trăiește ca parazit pe lamele branhiale la *Ctenopharyngodon idella*, preferând probabil temperaturi de 16–20°C.

Origine/distribuție nativă: prima raportare a speciei în România, a fost făcută de Rădulescu și Gorgescu, 1962, la alevini de *C. idella*. Peștii, care erau în proces de aclimatizare la noi în țară, la Stațiunea Piscicolă Nucet (Dâmbovița), proveneau dintr-un lot de 22.555 de alevini, aduși pentru acvacultură din R.P. Chineză, din râul Yangtze (lângă localitatea Hankou – astăzi Wuhan).

Distribuție în România: Muntenia.

Specii similare: macroscopic, se poate confunda cu resturi vegetale, alge, noroi, etc., de mici dimensiuni, prezente pe branhiile peștilor, iar din punct de vedere microscopic se poate confunda cu alte specii de dactilogiride.

Bibliografie:

Molnar, K. (1971) 'Studies on gill parasitosis of the grass-carp (*Ctenopharyngodon idella*) caused by *Dactylogyrus lamellatus* Achmerow, 1952. I. Morfology and biology of *Dactylogyrus lamellatus*', *Acta Veterinaria Academiae Scientiarum Hungaricae*, 21, pp. 267–289.

Rădulescu, I. and Georgescu, R. (1962) 'Contribuțiuni la cunoașterea parazitofaunei speciei *Ctenopharyngodon idella* în primul an de aclimatizare în R.P. Română', *Buletinul Institutului de Cercetări și Proiectări Piscicole*, 21(3), pp. 85–91.

4.2.6. *Heteronchocleidus buschkieli* Bychowsky, 1957

Sinonime: -

Clasificare: Platyhelminthes: Monogenea: Dactylogyridea: Ancyrocephalidae

Căi de introducere: introdus odată cu importul de specii de pești gazdă (pești de acvariu)

Descriere: *Heteronchocleidus buschkieli* este un monogen tropical, monoxen, care trăiește ca parazit pe branhiile peștilor de acvariu (majoritatea Anabantidae) (Bychowsky, 1957).

Dimensiuni: aprox. 0,7 mm lungime și aprox. 0,16 mm lățime

Ecologie/Habitat invadate: ape dulci, calde, în care sunt prezente gazdele (pești de acvariu). În Europa, specia a fost semnalată până în prezent doar pe specii de pești de acvariu, în captivitate (Nitta et. Nagasawa, 2018). În România, prezența lui *H. buschkieli* nu a fost raportată în mod clar (Skolka et. Gomoiu, 2004), dar este posibilă datorită prezenței lui *Macropodus opercularis* (gazda tip pentru *H. buschkieli*), în apele termale de la Băile 1 Mai și Băile Felix (Bihor) (Bychowsky, 1957, Lozinsky, 2009).

Biologie: trăiește ca parazit pe branhiile la *Macropodus opercularis*, *Trichogaster fasciata*, *T. lalius*, *Trichopsis vittatus*, *T. schalleri*, *Betta splendens*

Origine/distribuție nativă: originar din Indochina

Distribuție în România: Crișana (probabil).

Specii similare: macroscopic, se poate confunda cu resturi vegetale, alge, noroi, etc., de mici dimensiuni, prezente pe branhiile peștilor, iar din punct de vedere microscopic se poate confunda cu alte specii de dactilogiride.

Bibliografie:

Bychowsky, B. E. (1957) *Monogenetic Trematodes. Their systematics and phylogeny*. Edited by W. J. Hargis. Washington: The American Society of Tropical Medicine and Hygiene.

- Lozinsky, R.L. (2009) Reprezentanți ai familiei Belontiidae (Teleostei, Anabatoidei) în apele termale bihorene. Supraviețuirea lor în anotimpul rece. *Ecotera*, 20, pp. 32–33.
- Nitta, M. and Nagasawa, K. (2018) 'An annotated checklist of the monogeneans (Platyhelminthes) reported from Okinawa Prefecture, southern Japan (1936–2017), with four new Japanese records and one new prefectural record for fish monogeneans', *Fauna Ryukyuana*, 46, pp. 11–34.
- Skolka, M. and Gomoiu, M.-T. (2004) *Specii invazive în Marea Neagră. Impactul ecologic al pătrunderii de noi specii în ecosistemele acvatice*. Constanța: Ovidius University Press.

4.2.7. *Onchocleidus similis* Mueller, 1936

Sinonime: *Urocleidus similis* (Müller, 1936)

Clasificare: Platyhelminthes: Monogenea: Dactylogyridea: Ancyrocephalidae

Căi de introducere: introdus în Europa, la sfârșitul secolului XIX, prin importul de exemplare de *L. gibbosus* ca pești ornamentali (Havlatova et. al., 2015; Roman, 1960).

Descriere: *Onchocleidus similis* este o specie de monogen, monoxen de dimensiuni mici ce parazitează pe branhiile lui *Lepomis gibbosus* (regină, biban-soare).

Dimensiuni: 0,46 mm lungime și 0,07 mm lățime

Ecologie/Habitat invadate: ape dulci, în care este prezentă gazda (*Lepomis gibbosus*).

Biologie: trăiește ca parazit pe branhiile bibanului-soare.

Origine/distribuție nativă: apele dulci din estul Americii de Nord

Distribuție în România: Dobrogea, Oltenia, Muntenia.

Specii similare: macroscopic, se poate confunda cu resturi vegetale, alge, noroi, etc., de mici dimensiuni, prezente pe branhiile peștilor, iar din punct de vedere microscopic se poate confunda cu alte specii de dactilogiride.

Bibliografie:

- Havlátová, L., Ondračková, M. and Příkrylová, I. (2015) 'Monogenean parasites of *Lepomis gibbosus* Linnaeus introduced into the River Durance, France', *Helminthologia (Poland)*, 52(4), pp. 323–330. doi: 10.1515/helmin-2015-0051.
- Roman, E. (1953) 'Parasite fauna of sunfish (*Lepomis gibbosus* L.), acclimatized in Danube', *Proceedings of the USSR Academy of Sciences*, 89, pp. 765–768.
- Roman-Chiriac, E. (1960) *Fauna Republicii Populare Romîne. Volumul II, Plathelminthes. Fascicula 1, Clasa Monogenoidea*. București: Editura Academiei Republicii Populare Romîne.

4.2.8. *Onchocleidus dispar* Mueller, 1936

Sinonime: *Urocleidus dispar* (Müller, 1936), *Haplocleidus dispar* (Müller, 1936).

Clasificare: Platyhelminthes: Monogenea: Dactylogyridea: Ancyrocephalidae

Căi de introducere: introdus în Europa, la sfârșitul secolului XIX, prin importul de exemplare de *L. gibbosus* ca pești ornamentali (Havlatova et. al., 2015; Roman, 1960).

Descriere: *Onchocleidus dispar* este o specie de monogen, monoxen de dimensiuni mici ce parazitează pe branhiile lui *Lepomis gibbosus* (regină, biban-soare).

Dimensiuni: 0,57 mm lungime și 0,07 mm lățime

Ecologie/Habitat invadate: ape dulci, în care este prezentă gazda (*Lepomis gibbosus*).

Biologie: trăiește ca parazit pe branhiile bibanului-soare.

Origine/distribuție nativă: apele dulci din estul Americii de Nord

Distribuție în România: Dobrogea, Oltenia.

Specii similare: macroscopic, se poate confunda cu resturi vegetale, alge, noroi, etc., de mici dimensiuni, prezente pe branhiile peștilor, iar din punct de vedere microscopic se poate confunda cu alte specii de dactilogiride.

Bibliografie:

- Havlátová, L., Ondračková, M. and Přikrylová, I. (2015) 'Monogenean parasites of *Lepomis gibbosus* Linnaeus introduced into the River Durance, France', *Helminthologia (Poland)*, 52(4), pp. 323–330. doi: 10.1515/helmin-2015-0051.
- Roman, E. (1953) 'Parasite fauna of sunfish (*Lepomis gibbosus* L.), acclimatized in Danube', *Proceedings of the USSR Academy of Sciences*, 89, pp. 765–768.
- Roman-Chiriac, E. (1960) *Fauna Republicii Populare Romîne. Volumul II, Plathelminthes. Fascicula 1, Clasa Monogenoidea*. București: Editura Academiei Republicii Populare Romîne.

4.2.9. *Eudiplozoon nipponicum* (Goto, 1891)

Sinonime: *Diplozoon nipponicum* Goto, 1891

Clasificare: Platyhelminthes: Monogenea: Mazocraeidea: Diplozoidae

Căi de introducere: introdus odată cu importul de specii de pești gazdă (ciprinide), pentru piscicultură.

Descriere: *Eudiplozoon nipponicum* este o specie de origine est asiatică, hematofagă, care parazitează pe branhiile la ciprinide, în special la specii din genul *Carassius* și la *Cyprinus carpio*. În stare larvară trăiește ca individ izolat, dar adulții trăiesc în perechi, în populație permanentă. Corpul adulților fuzionați, are aspectul tipic pentru diplozoide, de litera „X”. Ciclul biologic este monoxen.

Dimensiuni: 3–8 mm lungime și 0,3–0,5mm lățime

Ecologie/Habitat invadate: ape dulci, în care sunt prezente gazdele (ciprinide).

Biologie: trăiește ca parazit pe branhiile ciprinidelor.

Origine/distribuție nativă: Estul Asiei (descriș prima dată în Japonia)

Distribuție în România: Crișana

Specii similare: macroscopic, se poate confunda cu resturi vegetale, alge, noroi, etc., de mici dimensiuni, prezente pe branhiile peștilor sau cu diferite specii de crustacee parazite care prezintă saci ovigeri (ex. *Ergasilus* sp.). Din punct de vedere microscopic se poate confunda cu alte specii de diplozoide.

Bibliografie:

- Cojocaru, C. (2003) 'Research about Ichthyoparasitofauna of Banat Region', *Annals of West University of Timișoara, series of Biology*, 5–6, pp. 113–120. Available at: https://biologie.uvt.ro/annals/fullaccess/V_VI_113-120.pdf.
- Denis, A., Gabrion, C. and Lambert, A. (1983) 'Présence en France de deux parasites d'origine est-asiatique: *Diplozoon nipponicum* Goto, 1891 (Monogenea) et *Bothriocephalus acheilognathi* Yamaguti, 1934 (Cestoda) chez *Cyprinus carpio* (Teleostei, Cyprinidae)', *Bulletin Français de Pisciculture*, 134(289), pp. 128–134. doi: 10.1051/kmae:1983012.
- Valigurová, A. et al. (2011) '*Eudiplozoon nipponicum* in focus: Monogenean exhibiting a highly specialized adaptation for ectoparasitic lifestyle', *Parasitology Research*, 108(2), pp. 383–394. doi: 10.1007/s00436-010-2077-6.

4.2.10. *Girardia tigrina* (Girard, 1850)

Sinonime: *Dugesia tigrina* Girard, 1850

Clasificare: Platyhelminthes: Trepaxonemata: Neophora: Dugesiidae

Căi de introducere: comerțul cu specii de plante pentru acvaristică (Stocchino, 2019)

Descriere: Cap triunghiular pronunțat, doi ochi mari și apropiați, situați anterior pliurilor auriculare, suprafață dorsală gri. Exemplarele asexuate prezintă pete negre mici, întrepătrunse cu pete albe mari, pe fundal maroniu și faringele clar pigmentat (vezi Figura 10).

Dimensiuni: Lungimea corpului variază în funcție de sezon (între 5–30 mm), cea mai mare lungime înregistrându-se primăvara.

Figura 10 *Girardia tigrina*. Foto: Dick Belgers, waarneming.nl, Wikimedia Commons. Cu modificări.

Ecologie/Habitate invadate: Deși pâraiele reprezintă habitatul tipic pentru specie, exemplarele aderând la plantele submerse sau pietre, specia poate fi găsită și în ape curgătoare mai lente sau lacuri. Poate tolera variații mari ale condițiilor de mediu, cum ar fi ape eutrofizate, ape salmastre și ape calde. Specie euritermă, preferă temperaturi cuprinse între 9–25°C. Este un consumator oportunist, hrănindu-se cu alte specii de triclade (în condiții de laborator), oligochete, chironomide, *Asellus* sp. Dispersia se face ca urmare a activităților umane, prin canale de irigație sau transport fluvial.

Biologie: Populațiile invazive în Europa sunt aproape exclusiv formate din exemplare asexuate, mixoploide, cu celule diploide ($2n = 16$) și triploide ($3n = 24$) în timp ce exemplarele sexuate prezintă doar celule diploide. Din cauza capacității de a se reproduce asexuat, un singur individ are potențial de a forma o populație invazivă.

Origine/distribuție nativă: *G. tigrina* este o specie nord-americană, unde este foarte răspândită, formând un grup politipic. În arealul nativ, prezintă morfologie externă (pigmentată sub formă de benzi sau pete) și biologie reproductivă variabile (populații sexuate sau asexuate, populații alternante sezonier sexuate sau asexuate). Specia a fost semnalată prima dată în România de către an der Lan (1962) în brațul Sulina.

Distribuție în România: Banat, Oltenia, Muntenia, Delta Dunării.

Specii similare: se poate confunda cu specii native de platelmintzi, cum ar fi *Dugesia gonocephala*.

Bibliografie:

- an der Laan, H. (1962) 'Zür Turbellarien - Fauna der Donau', Archiv für Hydrobiologie, 27(Supplement), pp. 3–27.
- Gee, H., Pickavance, J. R., Young, J. O. (1997) 'A comparative study of the population biology of the American immigrant triclad *Dugesia tigrina* (Girard) in two British lakes', Hydrobiologia, 361(1), pp. 135–143.
- Ilić, M. D. et al. (2018) 'First Report on the Non-Indigenous Triclad *Girardia tigrina* (Girard, 1850) (Tricladida, Dugesiidae) in Serbia, with Notes on its Ecology and Distribution', Acta Zoologica Bulgarica, 70(1), pp. 39–43.
- Kanana, Y., Riutort, M. (2019) 'First record of freshwater planarian *Girardia tigrina* (Platyhelminthes, Tricladida, Continenticola) in Eastern Europe', Zootaxa, 4624(4), pp. 597–600.
- Ribas, M., Riutort, M., Bagaña, J. (1989) 'Morphological and biochemical variation in populations of *Dugesia* (*G.*) *tigrina* (Turbellaria, Tricladida, Paludicola) from the western Mediterranean: biogeographical and taxonomical implications', Journal of Zoology, 218(4), pp. 609–626.
- Vila-Farré, M. et al. (2011) 'Freshwater planarians (Platyhelminthes, Tricladida) from the Iberian Peninsula and Greece: diversity and notes on ecology', Zootaxa, 2779(1), pp. 1–38.
- Stocchino, G. A. et al. (2019) 'The invasive alien freshwater flatworm *Girardia tigrina* (Girard, 1850) (Platyhelminthes, Tricladida) in Western Europe: New insights into its morphology, karyology and reproductive biology', Contributions to Zoology. Brill Academic Publishers, 88(2), pp. 236–256.
- Wright, J. F. (1987) 'Colonization of rivers and canals in Great Britain by *Dugesia tigrina* (Girard) (Platyhelminthes: Tricladida)', Freshwater Biology, 17(1), pp. 69–78.

4.2.11. *Hypania invalida* (Grube, 1860)

Sinonime: *Amphicteis invalida* Grube, 1860

Clasificare: Annelida: Polychaeta: Terebellida: Ampharetidae

Căi de introducere: Facilitarea dispersiei naturale prin constituirea de canale de legătură între diferite bazine hidrografice (Bij de Vaate et al., 2002)

Descriere: Prostomiul rotunjit anterior, cu lobul median prezentând două carene musculare pronunțate și cu 25–35 de palee groase, cu reflexii aurii, ce depășesc partea anterioară a prostomiului și sunt vizibile chiar și cu ochiul liber. Patru perechi de branhii concrescute la bază și dispuse în două grupuri imediat în spatele paleelor. Toracele compus din 16 segmente ce poartă cheți capilari. Abdomenul compus din 22–23 segmente cu uncini. Pigidiul cu 3–6 papile anale (vezi Figura 11).

Figura 11 *Hypania invalida*. Foto: Victor Surugiu

Dimensiuni: scos din tub, corpul măsoară până la 15–23 mm lungime și 1,0–1,5 mm lățime.

Ecologie/Habitat invadate: Specie euritopă, preponderent pelofilă, ce preferă în special sedimentele măloase, adesea în amestec cu cochilii de Limnocardidae și Dreissenidae, sau în sedimentele acumulate printre tuburile de Corophiidae, dar și pe substrat nisipos și nisipos-mălos al apelor stătătoare și lent curgătoare. Suportă o salinitate cuprinsă între 0,02–0,03‰ și 4,5‰ (Surugiu, 2008). Destul de euribată, fiind găsită în Dunăre între 0,5 și 70 m adâncime.

Biologie: Este o specie cu dezvoltare directă, fără stadiu planctonic. Femelele depun câte 60–260 de ouă în tuburile în care trăiesc și le incubează până din acestea ies larve asemănătoare adulților. Incubarea ouălor în tuburi durează în jur de 10–15 zile, iar larvele eclozate după 2–3 zile se transformă în juvenili.

Origine/distribuție nativă: Specie relictă ponto-caspică, originară din Marea Caspică, porțiunile mai îndulcite ale Mării Azov și din limanurile și lagunele cu apă dulce din partea nord-vestică a Mării Negre. De aici a urcat în susul râurilor și fluviilor care se varsă în aceste mări. Odată cu construirea canalelor de legătură dintre diferite bazine hidrografice, s-a răspândit cu repeziciune și în acestea (Pabis et al., 2017).

Distribuție în România: Banat, Dobrogea, Delta Dunării, Oltenia, Muntenia

Specii similare: se poate confunda cu *Hypaniola kowalewskii* (Grimm, 1877), care are prostomiul tiunghiular, fără carene musculare, paleele slab dezvoltate, incolore și subțiri, iar toracele compus din 17 segmente cu cheți capilari.

Bibliografie:

Bij de Vaate, A. et al. (2002) 'Geographical patterns in range extension of Ponto-Caspian macroinvertebrate species in Europe', *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 59(7), pp. 1159–1174. doi: 10.1139/f02-098.

Pabis, K., Krodkiwska, M. and Cebulska, K. (2017) 'Alien freshwater polychaetes *Hypania invalida* (Grube 1860) and *Laonome calida* Capa 2007 in the Upper Odra River (Baltic Sea catchment area)', *Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems*, 418(Article No. 46), pp. 1–3. doi: 10.1051/kmae/2017033.

Surugiu, V. (2008) *Populațiile de polichete de la litoralul românesc al Mării Negre*. Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

4.2.12. Branchiura sowerbyi Beddard, 1892

Sinonime: NA

Clasificare: Annelida: Oligochaeta: Tubificida: Tubificidae

Căi de introducere: importul de plante acvatice exotice destinate grădinilor botanice și/sau importul de pești pentru acvacultură (Vučković et al., 2019).

Descriere: Culoarea corpului roz-gălbui până la purpurie. Prostomiul ascuțit. Segmentele regiunii anterioare bi-inelate. Regiunea branhială ocupă 1/3–2/5 din lungimea totală a corpului (aproximativ 50–160 segmente). Lungimea filamentelor branhiale poate depăși diametrul corpului, ca apoi să descrească treptat către capătul posterior. Fasciculele anterioare dorsale cu 1–3 cheți capilari scurți și cu 5–12 cheți cu vârful bifid, deseori dintele superior fiind rudimentar sau absent. Fasciculele ventrale cu 6–11 cheți bifizi asemănători celor din fasciculele dorsale. Ultimele segmente lipsite de cheți. Cliteliul situat pe segmentele 1/2X–XII (Chekanovskaja, 1962) (vezi Figura 12).

Dimensiuni: corpul de 38–185 mm lungime, 1–2,5 mm grosime și cu până la 74–270 segmente.

Figura 12 *Branchiura sowerbyi*. Foto: Landcare Research, Wikimedia Commons. Fără modificări. Distribuit sub licență Creative Commons Attribution 4.0 International (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en>)

Ecologie/Habitate invadate: Trăiește în sedimentele măloase bogate în detritus organic al apelor stătătoare și lent curgătoare puțin adânci. Este o specie termofilă, fiind adeseori întâlnită în efluenții centralelor termice sau în bazinele cu apă din serele grădinilor botanice.

Biologie: Specie iteropară (fiecare individ este capabil de avea mai multe cicluri de reproducere). Se poate înmulți atât sexuat, cât și asexuat (prin arhitomie). Potențialul reproductiv cel mai ridicat se manifestă la temperaturi cuprinse între 21 și 29°C, cu un maxim la 25°C. Ciclul de viață durează 1 sau 2 ani în funcție de condițiile de mediu. Reproducerea are loc din martie până în septembrie (Carroll & Dorris, 1972).

Origine/distribuție nativă: Specia a fost descrisă inițial dintr-un mic bazin cu apă din Grădina Societății Botanice Regale, Regent's Park din Londra. Ulterior această specie a fost semnalată pe toate continentele, cu excepția Antarcticii (Brinkhurst & Jamieson, 1971). Deși prezentă aproape oriunde în lume, primele sale semnalări se limitau la Asia de Sud-Est și grădinile botanice din Europa (Mann, 1958). În zonele temperate reci specia a fost găsită cu precădere în bazinele cu ape încălzite artificial. O asemenea răspândire sugerează faptul că *Branchiura sowerbyi* este o specie de origine Sino-Indiană, care s-a propagat ca urmare a activității umane (Grabowski & Jabłońska, 2009).

Distribuție în România: Banat, Dobrogea, Delta Dunării, Oltenia, Muntenia

Specii similare: Această specie se deosebește cu ușurință de toate celelalte specii acvatice din Europa prin talia mare și prin prezența unor filamente branhiale digitiforme în partea posterioară a corpului.

Bibliografie:

- Brinkhurst, R. O., Jamieson, B. G. M. (1971) *Aquatic Oligochaeta of the World*. Edinburgh: Oliver & Boyd.
- Carroll, J. H., Dorris, T. C. (1972) 'The life history of *Branchiura sowerbyi*', *American Midland Naturalist*, 87, pp. 413–422.
- Chekanovskaja, O. V. (1962) *Vodnâe maloșcetinkoâe cervi faunâ SSSR*. Moskva-Leningrad: Izd. Akademii Nauk SSSR.
- Grabowski, M., Jabłońska, A. (2009) 'First records of *Branchiura sowerbyi* Beddard, 1892 (Oligochaeta, Tubificidae) in Greece'. *Aquatic Invasions*, 4(2), pp. 365–367. doi: 10.3391/ai.2009.4.2.10.

Mann, K. H. (1958) 'Occurrence of an exotic oligochaete *Branchiura sowerbyi* Beddard, 1892, in the River Thames,' *Nature*, 182, pp. 732.

Vučković, N., Pozojević, I., Kerovec, M., Dorić, V., Mihaljević, Z. (2019) 'Notes and new data on the distribution of a non-native oligochaete: *Branchiura sowerbyi* (Beddard, 1892) in Croatia,' *Natura Croatica*, 28(2), pp. 455–462. doi: 10.20302/NC.2019.28.30.

4.2.13. *Physella acuta* Draparnaud, 1805

Sinonime: *Physa acuta* Draparnaud, 1805

Clasificare: Mollusca: Gastropoda: Bassomatophora: Physidae

Căi de introducere: comerțul cu specii de plante pentru acvaristică și importul de plante exotice destinate grădinilor botanice (Vinarski, 2017).

Descriere: Cochilie ascuțit ovală, cu spiră dezvoltată, conic ascuțită, depășind puțin 1/3 din înălțimea totală a cochiliei. Un caracter important în discriminarea speciei este dat de cele 5–6 anfracte, puțin curbate. Apertura îngustă, oval ascuțită, cu marginea columelară puțin înclinată și ușor concavă. Peristomul simplu, ascuțit, întrerupt. Cochilia este relativ rezistentă, subțire totuși, colorată gălbui deschis sau roșcată, transparentă în stare proaspătă, dar opacă învechită (vezi Figura 13).

Dimensiuni: poate ajunge până la 16–17mm înălțime și 7,10mm lățime (vezi Figura 13).

Figura 13 *Physella acuta*. Foto: Oana Paula Popa

Ecologie/Habitate invadate: Trăiește în ape curgătoare sau foarte lent curgătoare, bogate în plante, pe pietre sau chiar pe fundul mâlos sau nisipos, în zone mai puțin adânci, printre plantele acvatice. Preferă o temperatură constantă a apei. Se hrănește cu detritus și alge.

Biologie: Este o specie hermafrodită, capabilă de autofecundare și cu o capacitate mare de a se reproduce (Bousset et al. 2014). Adulții depun între 50–100 ouă în fiecare săptămână vreme de aproximativ un an după ce devin maturi din punct de vedere sexual.

Origine/distribuție nativă: Răspândirea sa rapidă peste întreaga Europă pare a fi unul dintre primele cazuri de invazie de succes rezultată din schimburile și interacțiunile post 1492 dintre Lumea Veche și America, aria nativă a acestui melc. Bousset și col. (2014) notează că *P. acuta* poate fi considerată și un excelent model biologic pentru analiza invaziilor biologice la o scară geografică largă.

Distribuție în România: Banat, Crișana, Dobrogea, Delta Dunării, Moldova, Oltenia, Muntenia, Transilvania.

Specii similare: se poate confunda cu specia nativă *Physa fontinalis* (Linnaeus, 1758).

Bibliografie:

Bousset, L. *et al.* (2014) 'Neither variation loss, nor change in selfing rate is associated with the worldwide invasion of *Physa acuta* from its native North America', *Biological Invasions*, 16, pp. 1769–1783. doi: 10.1007/s10530-013-0626-5.

Grossu, A. V. (1956) *Fauna Republicii Populare Romîne. Volumul III, Mollusca. Fascicula 2, Gastropoda Prosobranchia și Opisthobranchia*. București: Editura Academiei Republicii Populare Romîne.

Vinarski, M. (2017) 'The history of an invasion: phases of the explosive spread of the physid snail *Physella acuta* through Europe, Transcaucasia and Central Asia', *Biological Invasions*, 19(4), pp. 1299–1314. doi: 10.1007/s10530-016-1339-3.

4.2.14. *Ferrissia californica* (Rowell, 1863)

Sinonime: *Ferrissia fragilis* (Tryon, 1863); *Ferrissia wautieri* (Mirolli, 1960)

Clasificare: Mollusca: Gastropoda: Bassommatophora: Ancyliidae

Căi de introducere: comerțul cu specii de plante exotice pentru acvaristică, pentru ca apoi să fie eliberată neintenționat prin deversarea apei și sedimentelor din acvarii. Ulterior, specia s-a răspândit independent, fiind favorizată de vectori aviari și activități umane (precum construirea de canale, activități nautice etc.) (Marrone *et al.*, 2011).

Descriere: Cochilie pateliformă, alungit eliptică, cu partea anterioară simetric rotunjită, iar posterior asimetric tăiată sau turtită în partea dreaptă. Apexul este în partea posterioară, pe dreapta față de linia mediană. Este subțire, fragilă, colorată în roșcat sau brun. Suprafața prezintă striuri radiare foarte fine în apropierea apexului și zone de creștere continuă (Grossu, 1987) (vezi Figura 14).

Dimensiuni: lungime 4,8–12,7mm, lățime poate ajunge până la 6mm și înălțime 1,6mm (vezi Figura 14).

Figura 14 *Ferrissia californica*. Foto: Oana Paula Popa

Ecologie/Habitate invadate: Poate să populeze diverse habitate acvatice precum pâraie, râuri, lacuri, iazuri. Se pare că are nevoie de cantități mici de oxigen dizolvat. Preferă apele puțin adânci din preajma malurilor stând fixată pe plantele submerse, pe stânci, pe pietre și chiar pe

nisip uneori. Se hrănește cu perifiton (este un amestec complex de alge, cianobacterii, detritus care este atașat la suprafețe scufundate în majoritatea ecosistemelor acvatice).

Biologie: la o analiză atentă a creșterii la această specie de gasteropod s-a constatat că din faza de „**anciloid**” cu peristomul complet liber, continuu, cu cochilia subconică și apexul median. Din această fază unii indivizi trec printr-o nouă perioadă de creștere, la apertură apare un septum care reduce deschiderea cu 1/3 și apare așa numita perioadă „**septiferă**”. În faza post septiferă animalul începe să crească din nou. Se reproduc prin autofecundație (Grossu, 1987).

Origine/distribuție nativă: Este o specie de origine nord-americană care a fost introdusă în Europa cel mai probabil odată cu specii de plante exotice pentru acvaristică (Skolka & Preda, 2011).

Distribuție în România: Banat, Crișana, Transilvania, Muntenia, Dobrogea.

Specii similare: Specia poate fi confundată cu gasteropodul nativ *Acroloxus lacustris* (Linnaeus, 1758).

Bibliografie:

Grossu, A. V. (1987) *Gastropoda Romaniae 2. Subclasa Pulmonata. I. Ordo Basommatophora. II. Ordo Stylommatophora. Suprafamilii: Succinacea, Cochlicopacea, Pupillacea*. București: Editura Litera.

Marrone, F., Lo Brutto, S. and Arculeo, M. (2011) 'Cryptic invasion in Southern Europe: The case of *Ferrissia fragilis* (Pulmonata: Ancyliidae) Mediterranean populations', *Biologia*, 66(3), pp. 484–490. doi: 10.2478/s11756-011-0044-z.

Skolka, M. and Preda, C. (2010) 'Alien invasive species at the Romanian Black Sea coast. Present and perspectives', *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»*, 53, pp. 443–467. doi: 10.2478/v10191-010-0031-6.

4.2.14. *Helisoma anceps* (Menke, 1830)

Sinonime: *Planorbis anceps* Menke, 1830; *Planorbella anceps* (Menke, 1830)

Clasificare: Mollusca: Gastropoda: Bassommatophora: Planorbidae

Căi de introducere: Calea de intrare a speciei în Europa nu apare până acum menționată clar în literatura de specialitate. Cel mai probabil, specia a fost introdusă prin comerțul/schimburile pentru acvaristică. Prima menționare în Europa datează din 1981, în Italia. La noi în țară a fost colectată doar în 1999 din Băile Felix (Oradea, în apropierea pârâului Pețea), ulterior specia nemaifiind găsită în zonă. Se consideră că ar putea reapărea sporadic datorită eliberărilor accidentale (Glöer & Sîrbu, 2005).

Descriere: Culoarea cochiliei de la maroniu deschis până la alb. Cochilia este răsucită spre stânga, senestră. Spira are formă de corn, mai boantă și mai rotunjită. Are carene pe ambele margini ale cochiliei. Ultima spiră are o apertură îngroșată și evazată. Piciorul este lat și rotunjit la capete, cu mici pete albe. Specia prezintă o singură pereche de tentacule, subțiri și lungi, cu ochii la baza lor. Pigmentul respirator din sângele melcului este hemoglobina și de aceea părțile moi ale corpului par roșiatice (Burch & Jung, 1992) (vezi Figura 15).

Dimensiuni: 9–15mm diametru.

Ecologie/Habitat invadate: Preferă apele stătătoare și foarte încet curgătoare, bogate în vegetație acvatică (Burch & Jung, 1992). Este o specie larg utilizată în acvaristică.

Biologie: *Helisoma anceps* este hermafrodită, sezonul de reproducere este incert, dar se pare că se reproduce primăvara sau vara timpuriu. După copulație, masele de ouă (20–30) sunt atașate de substrat sau de vegetația acvatică. Melcii trăiesc până la trei ani și ca toate pulmonatele acvatice au nevoie de rezerve de energie pentru a putea supraviețui sezonului rece. (Gerartes & Joose, 1984). Este o specie sedentară, studiile afirmând că se deplasează pe distanțe foarte

Figura 15 *Helisoma anceps*. Foto: Naturalis Biodiversity Center, Wikimedia Commons. Cu modificări. Distribuit sub licență Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication <https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en>)

scurte 1,6m în 48 de ore. În general deplasările sunt făcute pentru a căuta hrană. Se hrănește cu bacterii, protiste și alge folosindu-și radula. Preferă zonă cu perifiton din abundență (Boss et al., 1984). Printre prădătorii naturali amintim pești, raci și păsări.

Origine/distribuție nativă: *Helisoma anceps* este o specie de planorbid originară din America de Nord (Pyron et al., 2008).

Distribuție în România: Crișana (Băile 1 Mai).

Specii similare: -

Bibliografie:

- Boss, N., Laman, T., Blankespoor, H. (1984) 'Dispersal movements of four species of pulmonate and operculate snails in Douglas Lake, Michigan', *The Nautilus*, 98(2), pp. 80–83.
- Burch, J. and Jung, Y. (1992) 'Freshwater Snails of the University of Michigan Biological Station Area', *Walkerana*, 6(15), pp. 1–218.
- Geraerts, W. and Joosse, J. (1984) 'Freshwater snails (Basommatophora)', in Tompa, A., Verdonk, N, and van den Biggelaar, J. (eds) *The Mollusca, Vol. 7, Reproduction..* London: Academic Press, Inc., pp. 141–207
- Glöer, P. and Sîrbu, I. (2005) 'New freshwater molluscs species found in the Romanian fauna', *Heldia*, 6(5–6), pp. 229–238.
- Pyron, M., Beugly, J., Martin, E., Spielman, M. (2008) 'Conservation of the freshwater gastropods of Indiana: Historic and current distributions', *American Malacological Bulletin*, 26, pp. 137–151.

4.2.15. *Pseudosuccinea columella* Say, 1817

Sinonime: *Lymnaea columella* Say, 1817

Clasificare: Mollusca: Gastropoda: Basommatophora: Lymnaeidae

Căi de introducere: Specia a pătruns în Europa prin intermediul transportului cu plante exotice pentru acvaristică. Prezența ei a fost limitată la grădini botanice până în 2004, când indivizi din această specie au fost colectați pentru prima dată dintr-un habitat natural, malul râului Lot din Franța (Vignoles et al., 2018). La noi în țară, specia a fost menționată pentru prima dată în Lacul Pețea (lângă Oradea) în 1999, unde se crede că a fost eliberată accidental de pasionații de acvaristică (Glöer & Sîrbu, 2005).

Descriere: Cochilie răsucită, succiniformă, subțire și fragilă, picior mare și tentacule triangulare. Apertură mare și ovală, cu spiră largă. Sculptura constă în striații distincte. Animalul este de culoare gri închis cu pete albe, ochii sunt mici și negri și localizați la marginea internă a tentaculelor (vezi Figura 16).

Dimensiuni: specia poate ajunge la 8–13mm lățime și 15–20mm înălțime.

Figura 16 *Pseudosuccinea columella*. Foto: H. Zell, Wikipedia. Fără modificări. Distribuit sub licență GNU Free Documentation License, Version 1.2 (<https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/fdl-1.2.en.html>)

Ecologie/Habitate invadate: Este o specie, întâlnită pe plante acvatice, de obicei la malurile lacurilor, în mlaștini printre rădăcinile plantelor acvatice, pe nuferi și alte plante (Burch, 1989). În Europa este întâlnită, de obicei, în sere dar uneori și afară.

Biologie: *Pseudosuccinea columella* are însă nevoie pentru a supraviețui de ape calde, de obicei nu supraviețuiește sezonului rece. Poate fi întâlnită și deasupra apei pe frunze care plutesc și chiar în preajma apelor, pe vegetație. Dieta constă în plante acvatice și alge.

Origine/distribuție nativă: Specia este originară din America de Nord (Vignoles et al., 2018)

Distribuție în România: Crișana (Băile 1 Mai).

Specii similare: -

Bibliografie:

Burch, J.B. (1989) *North American freshwater snails*. Hamburg, Michigan: Malacological Publications.

Glöer, P. and Sirbu, I. (2005) 'New freshwater molluscs species found in the Romanian fauna', *Heldia*, 6(5–6), pp. 229–238.

Vignoles, P., Dreyfuss, G., Rondelaud, D. (2018) 'Consequences of invasion by *Pseudosuccinea columella* on the dynamics of native lymnaeids living on the acid soils of central France', *Molluscan Research*, 38(4), pp. 287–295

4.2.16. *Potamopyrgus antipodarum* (Gray, 1843)

Sinonime: *Potamopyrgus jenkinsi* (Smith, 1889)

Clasificare: Mollusca: Gastropoda: Littorinimorpha: Hydrobiidae

Căi de introducere: Specia a fost introdusă odată cu stocurile de pești pentru acvacultură, fiind transportată neintenționat în sistemul digestiv al unor specii de pești. De asemenea, specia mai este transportată în apa de balast, iar răspândirea sa este facilitată de întreținerea necorespunzătoare a ambarcațiunilor și uneltelor de pescuit. În România, specia a fost menționată pentru prima dată în 1951, când au fost colectate câteva sute de indivizi din Lacul Razelm (Grossu, 1951).

Descriere: *P. antipodarum* este un melc prosobranchiat care prezintă un opercul solid cu care își închide apertura și culoarea cochiliei variază în nuanțe de maroniu. Masculii și femelele sunt asemănători morfologic, femelele dezvoltând embrioni în sistemul lor reproducător. Cochilia este dextră, cu 5–6 anfracte (vezi Figura 17). Unii indivizi prezintă spini pe mijlocul fiecărui anfract (Alonso & Castro-Diez, 2008).

Dimensiuni: în aria sa non-nativă poate ajunge la dimensiuni ale cochiliei de 6–7mm, pentru ca în aria nativă (Noua Zeelandă) să ajungă la 12mm (vezi Figura 17).

Figura 17 *Potamopyrgus antipodarum*. Foto: Oana Paula Popa

Ecologie/Habitat invadate: *P. antipodarum* posedă branhii pentru o respirație acvatică dar și o toleranță ridicată la diferiți parametri de mediu precum salinitatea și temperatura. Există studii care raportează rezistența lui în ape sărate. Are o dietă variată ce include materii organice (detritus), plante acvatice (macrofite) și perifiton. *P. antipodarum* se poate îngropa în sediment în vremea sezonului uscat sau a sezonului rece. Poate tolera temperaturi ale apei care să varieze între 31°C și aproape de 0°C, dar nu poate supraviețui înghețului (Alonso & Castro-Diez, 2008).

Biologie: În unele ecosisteme a devenit extrem de abundent, cu impact asupra structurii și funcțiilor ecosistemului. Femelele sunt partenogenetice, se pot reproduce în lipsa masculilor, astfel încât o nouă populație poate fi fondată numai de o singură femelă. Cele mai multe populații non-native sunt alcătuite doar din femele. Pot avea până la 6 generații pe an, cu un număr de 230 de pui pe an per exemplar adult. *P. antipodarum* poate să tolereze desecarea câteva zile,

apoi cu ajutorul unor vectori precum păsările acvatice sau uneltele de pescuit este transportat de la un bazin acvatic la altul (Alonso & Castro-Diez, 2008).

Origine/distribuție nativă: Specia este originară din Noua Zeelandă (Son, 2008).

Distribuție în România: Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Banat, Transilvania, Crișana, Maramureș.

Specii similare: -

Bibliografie:

Alonso, A. and Castro-Diez, P. (2008) 'What explains the invading success of the aquatic mud snail *Potamopyrgus antipodarum* (Hydrobiidae, Mollusca)', *Hydrobiologia*, 614, pp. 107–116.

Grossu, A. V. (1951) '*Potamopyrgus jenkinsi*, gasteropod nou pentru apele continentale ale Republicii Populare Române', *Comunicările Academiei Republicii Populare Române*, 1(7), pp. 593–596.

Son, M.O. (2008) 'Rapid expansion of the New Zealand mud snail *Potamopyrgus antipodarum* (Gray, 1843) in the Azov-Black Sea Region', *Aquatic Invasions*, 3(3), pp. 335–340.

4.2.17. *Dreissena rostriformis bugensis* Andrusov, 1897

Sinonime: *Dreissena bugensis* (Andrusov, 1897)

Clasificare: Mollusca: Bivalvia: Myida: Dreissenidae

Căi de introducere: Facilitarea dispersiei naturale - constituirea de coridoare reprezintă principala cale de pătrundere a speciei în noi habitate. După pătrunderea în fluviul Dunărea, practic întreaga parte vestică a Europei îi este accesibilă datorită navigației pe canalul Dunăre-Main-Rin, care a înlăturat barierele naturale existente în calea răspândirii acestei specii (Van der Velde & Platvoet, 2007).

Descriere: Fața ventrală a cochiliei de *D. r. bugensis* este convexă. Dacă scoica este așezată cu fața ventrală în jos se va rostogoli, în timp ce *D. polymorpha* va rămâne așezată (vezi Figura 18). Identificarea după model și culoare este irelevantă. Culoarea cochiliei variază de la negru până la un alb cremos, cu dungi și pete de culoare neagră sau brună, dar au fost semnalate și exemplare complet albe. Privită ventral *D. r. bugensis* are valvele asimetrice. Sideful de culoare albă cu irizații de albastru și roz.

Dimensiuni: lungime 20mm – poate ajunge până la 40mm maxim, lățime sau înălțime 11mm și grosime 11mm (vezi Figura 18).

Ecologie/Habitat invadate: Adulții de *D. bugensis* se atașează de substraturi naturale tari cum ar fi: pietre, lemne, plante acvatice macrofite dar și de structuri acvatice artificiale. Atașarea se face cu ajutorul firelor de byssus produse de o glandă situată în partea posterioară a piciorului. Se întâlnește tipic numai în ape dulci, dar se poate reproduce și în ape cu salinitate de până la 2–3%. Salinități mai mari de 6% pot cauza moartea indivizilor (Orlova și colab., 2005).

Biologie: Scoica este foarte prolifică, ceea ce contribuie la răspândirea și abundența sa. Speciile de *Dreissena* au sexe separate și prezintă fertilizare externă. O scoică femelă complet matură este capabilă să producă până la un milion de ouă pe an. După fertilizare, larvele microscopice pelagice, numite veligere, se dezvoltă în câteva zile după care dobândesc cochilii minuscule de bivalve. Stadiile libere se deplasează odată cu curenții timp de 3–4 săptămâni, timp în care încearcă să localizeze substraturi adecvate pentru a se așeza. Mortalitatea în această etapă de tranziție de la veliger planctonic la juvenil stabil poate depăși 99%. Este o specie filtratoare. Hrana sa este formată din fitoplancton, zooplancton, și chiar propriile lor larve. Datorită acestor trăsături, speciile de *Dreissena* pot afecta grav ecosistemele invadate (Katarayev și colab, 2002).

Origine/distribuție nativă: are o arie de răspândire nativă mult mai redusă, limitată la bazinele acvatice ale râurilor Bug și Nistru, afluenți ai Mării Negre.

Figura 18 *Dreissena rostriformis bugensis*. Foto: Oana Paula Popa

Distribuție în România: Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Banat.

Specii similare: *Dreissena polymorpha* (Pallas, 1771)

Bibliografie:

Van der Velde, G. and Platvoet, D. (2007) 'Quagga mussels *Dreissena rostriformis bugensis* (Andrusov, 1897) in the Main River (Germany)', *Aquatic Invasions*, 2(3), pp. 261–264. doi: 10.3391/ai.2007.2.3.11.

Orlova MI, Therriault TW, Antonov PI, Shcherbina GK, 2005. Invasion ecology of quagga mussels (*Dreissena rostriformis bugensis*): a review of evolutionary and phylogenetic impacts. *Aquatic Ecology*, 39(4):401–418.

Karatayev AY, Burlakova LE, Padilla DK, 2002. Impacts of zebra mussels on aquatic communities and their role as ecosystem engineers. In: *Invasive Aquatic Species of Europe: Distribution, Impacts and Management* [ed. by Leppäkoski E, Gollasch S, Olenin] Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 433–446.

4.2.18. *Dreissena polymorpha* (Pallas, 1771)

Sinonime: *Mytilus polymorphus* Pallas, 1771; *Mytilina polymorpha* Contraine, 1856

Clasificare: Mollusca: Bivalvia: Myida: Dreissenidae

Căi de introducere: Dispersie naturală secundară - în România, *D. polymorpha* are un statut de **specie nativă invazivă**.

Descriere: cochilie mitiliformă groasă, cu un umbone anterior îngust. Suprafața ventrală prezintă un unghi latero-ventral ascuțit. Periostracum moale. Culoare de la gri până la cafeniu închis și galben, cu benzi în zig-zag de culoare închisă, care alternează cu nuanțe deschise. Punctul de ieșire al byssusului este localizat într-o mică deschizătură pe marginea ventrală a cochiliei (vezi Figura 19). Umbonele prezintă un mic sept. Sideful de culoare albă, cu irizații de albastru și roz. Așa cum sugerează și denumirea în limba latină este o specie cu o morfologie extrem de variabilă. Culoarea poate varia de la forma tipică, cu benzi până la forme albinoase sau complet negre respectiv cafeniu închis. Dimensiuni maxime au fost raportate la indivizi din sisteme lentic, în timp ce speciile din râuri sunt uneori mai mici.

Dimensiuni: lungime 20mm – poate ajunge până la 40mm maxim, lățime sau înălțime 11mm și grosime 11mm (vezi Figura 19).

Figura 19 *Dreissena polymorpha*. Foto: Oana Paula Popa

Ecologie/Habitate invadate: râuri lente, canale, porturi, rezervoare, sisteme de răcire la hidrocentrale, bazine de tratare ale apei, pompe de sucțiune ale apei. Cu ajutorul firelor de byssus pe care le secretă, sunt atașate de substraturi solide cum ar fi pietre, obiecte solide căzute în apă, unionide, pereți ai canalelor. Pot coloniza și substratul moale, în momentul în care se adună destule cochilii de scoici moarte, folosite ca suport pentru tânăra colonie (Starobogotov, 1994)

Biologie: Larvele în stadiul de veliger sunt sensibile la razele UV și de aceea adulții sunt întâlniți în apă, în general la 1m adâncime, formând colonii masive. Indivizi pot fi colectați și din ape mai puțin adânci unde lumina nu pătrunde atât de adânc. Răspândirea acestor scoici este strâns legată de cerințele lor fiziologice: cerințe de pH>7, duritate totală >20mg/l, salinitate <5ppt și o temperatură a apei mai mică de 30°C (Orlova & Nalepa, 2003)

Origine/distribuție nativă: Are aria nativă de răspândire alcătuită din apele dulci și salmastre din bazinul Mării Negre până la Marea Baltică (Mordukhai-Boltovskoi, 1964).

Distribuție în România: Banat, Oltenia, Muntenia, Moldova.

Specii similare: *Dreissena bugensis* (Andrusov, 1897)

Bibliografie:

Mordukhai-Boltovskoi, P. D. (1964). 'Caspian Fauna Beyond the Caspian Sea', *Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und Hydrographie*, 49(1), pp. 139–176.

Orlova MI, Nalepa TF, 2003. *Dreissena polymorpha* (Pallas, 1771). <http://www.zin.ru/projects/invasions/gaas/drepol.htm>

Starobogotov JI, 1994. Freshwater zebra mussel *Dreissena polymorpha* (Pall.) (Bivalvia, Dreissenidae): systematics, ecology, practical meaning. Moscow, Russia: Nauka, 241 pp.

4.2.19. *Corbicula fluminea* (O. F. Müller, 1774)

Sinonime: -

Clasificare: Mollusca: Bivalvia: Venerida: Corbiculidae

Căi de introducere: Facilitarea dispersiei naturale - constituirea de coridoare reprezintă principala cale de pătrundere a speciei în noi habitate.

Descriere: cochilie cu aspect rotunjit triunghiular cu un umbone evident, mai mult sau mai puțin central. Sculptură evidentă formată din striuri bine definite, concentrice, regulate. Ligament vizibil extern, scurt, rotunjit, vizibil sub forma unei proeminențe peste marginea dorsală. Periostacum strălucitor. Colorată de la oliv până la galben verzui, câteodată colorată în negru în jurul marginii valvelor. Juvenilii adesea prezintă pete de culoare deschisă care radiază de la umbone înspre marginea cochiliei. Platou cardinal robust și foarte bine arcuit. Trei dinți cardinali foarte bine dezvoltăți, pe fiecare valvă care sunt așezați radial de la vârful spre margine. Dinții laterali serăți, de aproximativ aceeași dimensiune și robusți (vezi Figura 20).

Dimensiuni: lungime 30mm, înălțime 25mm, grosime 18mm (vezi Figura 20).

Figura 20 *Corbicula fluminea*. Foto: Oana Paula Popa

Ecologie/Habitat invadate: Este întâlnită în râuri și canale asociate ale acestora, cu o gamă variată de substrat preferate, începând cu nisip și pietriș până la măr. Abilitatea acestei specii de a produce cantități mari de pseudofacies, în momentul în care atinge densități

considerabile, crește indicele de sedimentare și ulterior schimbă înfățișarea habitatului respectiv. Trăiește atât în ape puțin adânci, în general sisteme lentice, până la adâncimi considerabile (30m) (Sousa și colab, 2008).

Biologie: *Corbicula fluminea* este hermafrodită, capabilă de auto-fertilizare, care poate produce în mod asexual larve planctonice. Este o specie oportunistă, care se dezvoltă în special pe zone nisipoase. De multe ori, putem întâlni indivizi ai acestei specii și la adâncimi de 8cm, ceea ce înseamnă că această specie poate supraviețui adesea fără apă și câteva ore. Cel mai adesea este întâlnită la adâncimi de 5–6m, pe substrat nisipos dar preferă de asemenea și substratul mâlos și cu vegetație. Flora întâlnită în zonele colonizate de *Corbicula* se compune din *Elodea canadensis*, *Potamogeton* sp., *Ranunculus* sp., *Ceratophyllum* sp. (Araujo și colab., 1993).

Origine/distribuție nativă: Aria nativă de răspândire a speciei *C. fluminea* (OF Müller, 1774) este Sud-Estul Asiei (estul Rusiei, Thailanda, Filipine, China, Taiwan, Korea și Japonia) (Popa & Popa, 2006; Popa & Murariu, 2009)

Distribuție în România: Banat, Crișana, Muntenia, Dobrogea.

Specii similare: *Corbicula fluminalis* (O. F. Müller, 1774)

Bibliografie:

Araujo, R., Moreno, D. and Ramos, M. A. (1993) 'The asiatic clam *Corbicula fluminea* in Europe', *American Malacological Bulletin*, 10(1), pp. 39–49.

Popa, O. P. and Murariu, D. (2009) 'Freshwater bivalve molluscs invasive in Romania', in Pyšek, P. and Pergl, J. (eds) *Biological Invasions: Towards a Synthesis. Neobiota* 8, pp. 123–133.

Popa, O. P. and Popa, L. O. (2006) '*Sinanodonta woodiana* (Lea, 1834), *Corbicula fluminea* (OF Müller, 1774), *Dreissena bugensis* (Andrusov, 1897) (Mollusca: Bivalvia): alien invasive species in Romanian fauna', *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»*, 39, pp. 7–12.

Sousa R, Antunes C, Guilhermino L, 2008. Ecology of the invasive asian clam *Corbicula fluminea* (Müller, 1774) in aquatic ecosystems: an overview. *Annales de Limnologie*, 44(2):85–94

4.2.20. *Corbicula fluminalis* (O. F. Müller, 1774)

Sinonime: *Tellina fluminalis* O. F. Müller, 1774

Clasificare: Mollusca: Bivalvia: Venerida: Corbiculidae

Căi de introducere: Facilitarea dispersiei naturale - constituirea de coridoare reprezintă principala cale de pătrundere a speciei în noi habitate.

Descriere: Cochilie rezistentă, echivalvă, aproape echilaterală, cu marginea ventrală ușor curbată, iar partea anterioară și cea posterioară bine rotunjite, aproape egale în dimensiuni. Umbonele evident, mult ridicat și puternic. Suprafața valvelor cu striuri concentrice, regulate și oarecum rare. Periostracum foarte rezistent, de culoare brun deschis până la negru. Platoul cardinal bine dezvoltat, pe fiecare valvă sunt prezenți 3 dinți cardinali. Pe valva dreaptă există doi dinți laterali, dispuși antero-posterior alungiți și lameliformi. La exterior coloritul este brun-gălbui, iar la interior mult mai deschis, alb-gălbui, lucios (Korniushin, 2004) (vezi Figura 21).

Dimensiuni: lungime 20mm, grosime 14mm.

Ecologie/Habitat invadate: Este întâlnită în râuri și canale asociate cu acestea, cu o gamă variată de substrate, preferând nisipul (Grossu, 1962, Bódis și colab, 2008).

Biologie: din studiile publicate se pare că populațiile de *Corbicula fluminalis* sunt dioice cu un procent foarte mic de animale hermafrodite, cu o perioadă de reproducere în lunile octombrie- noiembrie, urmată de încă o perioadă localizată primăvara, la început de aprilie.

Cu toate că nu există date despre toleranța față de temperaturi scăzute a speciei, *C. fluminalis* a fost semnalată în râuri din Siberia, care îngheață pe timpul iernii, indiciu că specia

Figura 21 *Corbicula fluminalis*. Foto: Heinz Amberger, Wikimedia Commons . Fără modificări. Distribuit sub licență Creative Commons Attribution 1.0 Generic (<https://creativecommons.org/licenses/by/1.0/deed.en>)

poate tolera temperaturi scăzute. De multe ori este întâlnită în aceleași habitate cu *Corbicula fluminea*, cu mențiunea că nu atinge densități așa de mari (Ciutti & Capeletti, 2009)

Origine/distribuție nativă: Aria nativă de răspândire a speciei *C. fluminalis* este Asia Centrală.

Distribuție în România: Banatul Sârbesc (Martinovic–Vitanovic și colab, 2013). Nu a fost semnalată oficial în sectorul românesc al Dunării.

Specii similare: *Corbicula fluminea* (O. F. Müller, 1774). Diferențele morfologice dintre *C. fluminalis* și *C. fluminea* sunt ilustrate în Figura 22.

Figura 22 Diferențele morfologice dintre *C. fluminea* și *C. fluminalis*. Autor: AGEN143, Wikimedia Commons. Cu modificări. Distribuit sub licență Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en>)

Bibliografie:

Bódis E, Nosek J, Oertel N, Tóth B, 2008. Biomass and population dynamics in genus *Corbicula* in the Hungarian Danube. In: Towards a synthesis: Neobiota book of abstracts of the Fifth European

- Conference on Biological Invasions, 23–26 September 2008 [ed. by Pysek, P., Pergl, J.]. Prague, Czech Republic: Institute of Botany Pruhonice, Academy of Sciences, 132
- Ciutti F, Cappelletti C, 2009. First record of *Corbicula fluminalis* (Müller, 1774) in Lake Garda (Italy), living in sympatry with *Corbicula fluminea* (Müller, 1774). *Journal of Limnology*, 68(1):162–165.
- Grossu, A. V. (1962) *Fauna Republicii Populare Romîne. Volumul III, Mollusca. Fascicula 3, Bivalvia*. București: Editura Academiei Republicii Populare Romîne.
- Korniushin AV, 2004. A revision of some Asian and African freshwater clams assigned to *Corbicula fluminalis* (Müller, 1774) (Mollusca: Bivalvia: Corbiculidae), with a review of anatomical characters and reproductive features based on museum collections. *Hydrobiologia*, 529(1):255–270
- Martinovic-Vitanovic, V. M. Rakovic, M. Popovic, N. Kalafatic, V. (2013) 'Qualitative study of Mollusca communities in the Serbian Danube stretch (river km 1260-863.4)', *Biologia (Poland)*, 68(1), pp. 112–130.

4.2.21. *Sinanodonta woodiana* (Lea, 1834)

Sinonime: *Anodonta woodiana* (Lea, 1834)

Clasificare: Mollusca: Bivalvia: Unionida: Unionidae

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport, mai precis specia a fost introdusă în mod accidental, odată cu speciile fitofage de crap chinezesc *Ctenopharingodon idella* (Valenciennes), *Hypophthalmichthys molitrix* (Valenciennes) și *Aristichthys nobilis* (Richardson).

Descriere: Cochilie foarte mare și solidă. Margini rotunjite slab divergente dorsal de la axa de mijloc a cochiliei. Marginile ventrale adânc curbate. Umbonele se proiectează ușor peste balama. Suprafața valvelor ușor vălurită. Umbonele prezintă rugozități vălurite concentrice sau ușor transverse fără noduli proeminenți. Puternic colorată în verde până la maroniu sau în nuanțe de portocaliu cu raze de culoare verde închis (vezi Figura 23). Stratul de sidif nu este foarte dezvoltat. Impresiunea mușchiului retractor posterior al piciorului este foarte îngustă. Impresiunea mușchiului retractor anterior al piciorului este distinctă și joncțiunea cu adductorul anterior largă. Protractorul anterior are impresiunea bine definită de cea a adductorului anterior. Dentiția este absentă.

Dimensiuni: lungime 165mm cu maximum de 260mm, înălțime sau lățime de 115mm și grosime 60mm. Raportul dintre lungime/grosime trebuie să fie, în general, mai mic de 3:1 (vezi Figura 23).

Figura 23 *Sinanodonta woodiana*. Foto: Oana Paula Popa

Ecologie/Habitat invadate: Această specie de unionid nu este foarte exigentă în ceea ce privește cerințele de habitat, putem spune că este chiar o generalistă prezentă atât în habitate naturale cât și artificiale, rezistentă la rate mari de colmatare. Este prezentă în bălți, lacuri, canale, râuri cu regim lent de curgere, dar cu o temperatură relativă mai ridicată (cu un optim termic cuprins între 10–35°C).

Origine/distribuție nativă: *S. woodiana* (Lea, 1834) este originară din estul și sud-estul Asiei. Aria sa de răspândire, stabilită de Zhadin în 1952, cuprindea bazinul fluviului Amur, Lacul Hanka (în sud-estul fostei Uniuni Sovietice) precum și China, Hong Kong, Taiwan, Kampuchea, Thailanda și Japonia (Watters, T. 1997).

Distribuție în România: Banat, Crișana, Muntenia, Moldova, Dobrogea, în râuri și lacuri din zona de câmpie și colinară (Sarkany – Kiss A., 1986, Sarkany-Kiss A. și colab, 2000, Popa OP și colab, 2007) .

Specii similare: -

Bibliografie:

Popa OP, Kelemen BS, Murariu D, Popa LO (2007) New records of *Sinanodonta woodiana* (Lea, 1834) (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) from Eastern Romania. *Aquatic Invasions* 2(3): 265–267

Sárkány-Kiss A, Sirbu I and Hulea O (2000) Expansion of the adventive species *Anodonta woodiana* (Lea, 1834) (Mollusca, Bivalvia, Unionoidea) in central and eastern Europe. *Acta oecologica* 7 (1–2): 49–57

Sarkany-Kiss, A. (1986) '*Anodonta woodiana* (Lea, 1834) a new species in Romania', *Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»*, 28, pp. 15–17.

Watters, T. G. (1997) 'A synthesis and review of the expanding range of the Asian freshwater mussel *Anodonta woodiana* (Lea, 1834) (Bivalvia: Unionidae)', *The Veliger*, 40(2), pp. 152–156

Zhadin, B. I. (1952) *Molljiski priesnych i solonowatych wod SSSR*. 46. Opried. fauny SSSR.

4.2.22. *Aedes albopictus* (Skuse, 1894)

Sinonime: *Culex albopictus* Skuse, 1894; *Stegomyia nigritia* Ludlow, 1910; *Stegomyia quasinigritia* Ludlow, 1911; *Stegomyia samarensis* Ludlow, 1903

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Diptera: Culicidae

Căi de introducere: comerțul cu anvelope uzate și al plantelor exotice de apă cum este „bambusul norocos” - *Dracaena sanderiana* (Medlock, J. M. et al. 2012).

Descriere: Adultul de țânțar tigru asiatic are culoarea corpului neagră cu un model de benzi și puncte albe. Specia prezintă o dungă albă longitudinală care pornește de la cap și se continuă pe torace. Masculii și femelele au un aspect asemănător. Antenele la mascul sunt mai stufoase (aspect plumos) și conțin receptori olfactivi și auditivi. Tarsomerele I–IV de la picioarele posterioare prezintă la bază un inel format din solzi albi-argintii. Tarsomerul V este acoperit complet de solzi albi-argintii. Tarsomerele primelor două perechi de picioare prezintă inele argintii doar pe tarsomerele I–III. Tergitele segmentelor II–VI au câte o pată triunghiulară albă la baza acestora (vezi Figura 24b). Larva de *Aedes albopictus* se poate deosebi de cea a altor specii de culicide prin prezența unui sifon bine dezvoltat. Pe acest sifon se găsește un organ numit pecten, format din mai mulți spini dințați, așezați într-un șir, la distanțe egale unul de celălalt. Setele sifoale sunt inserate aproape de mijlocul sifonului. Seta de pe primul articol antenal este simplă. Pe segmentul VIII abdominal este prezent un pieptene alcătuit dintr-un singur șir de dinți, dintre care dintele din mijloc este cel mai mare. Cel mai ușor mod de identificare a larvelor este de creștere a acestora la stadiul de adult (vezi Figura 24a).

Dimensiuni: Are dimensiuni variabile: 2–10mm lungime. Masculul este de obicei cu 20% mai mic decât femela. Variația destul de mare a dimensiunii corpului adultului depinde de densitatea larvară în ochiurile de apă unde s-au dezvoltat și de cantitatea de hrană disponibilă acolo. Lungimea medie a abdomenului este de 2,63mm și lungimea medie a aripilor este de 2,7mm. Larva poate ajunge chiar și la o lungime de aproximativ 10 mm.

Figura 24 a. Larvă de *Aedes albopictus*. Foto: Elena Iorgu b. Adult de *Aedes albopictus*. Foto: Oana Paula Popa

Ecologie/Habitate invadate: Specia *Aedes albopictus* este o specie care în mediul natural își depune ouăle în ape strânse în scorburile copacilor. În zonele invadate, aceasta se găsește în habitate urbane, unde se poate reproduce în orice vas, cauciucuri uzate, ghivece, piscine, butoaie, adâncituri etc. în care se poate acumula apă (de la ploaie de ex.) și în care larvele se pot dezvolta cu succes. Frunzele căzute din copacii din jur creează condiții asemănătoare celor din scorburile copacilor (Eritja, R. et al. 2005).

Biologie: Ciclul biologic al țânțarilor cuprinde următoarele etape: larvă (patru stadii larvare), pupă, adult (imago) și ou. Ouăle sunt depuse de femele fie individual, sau grupat pe un substrat umed. Ouăle pot sta până la un an fără să eclozeze dacă nu sunt inundate. Din ou, larva eclozează direct în apă, unde se hrănește cu particule suspendate, trece prin patru stadii de năpârlire și apoi se transformă în pupă. Atât stadiile larvare cât și pupa sunt acvatică, dar au nevoie de aer de la suprafață ca să respire. În condiții favorabile, ciclul acvatic poate dura doar o săptămână. Culicidul este vector al unor boli foarte grave care pot afecta atât oamenii cât și animalele. Femelele de culicid au nevoie de proteine din sânge pentru maturarea ouălor. Ele înțepă diferite vertebrate, injectează propria salivă pentru a preveni coagularea sângelui și preiau o picătură din sângele gazdei. În acest fel, țânțarii pot transmite diverși agenți patogeni. Astfel, *Aedes albopictus* este vector pentru mai multe virusuri periculoase la om cum sunt zika, chikungunya, febra Dengue, dar și *Dirofilaria* sp. (un vierme ce atacă inima câinilor și provoacă dirofilarioză) (ECDC, 2012).

Origine/distribuție nativă: Specia este nativă în Sud-estul Asiei și în Oceania. Ea fost semnalată prima dată în România în 2012 din București (Prioteasa et al 2015). Specia este răspândită pe toate continentele în afară de Antarctica.

Distribuție în România: Banat, Crișana, Dobrogea, Muntenia, Transilvania (Fălcută et al 2020).

Specii similare: *Aedes albopictus* poate fi confundat cu alte specii de țânțari din genul *Aedes* de ex. *A. geniculatus* sau *Culiseta annulata*.

Bibliografie:

- Eritja, R. *et al.* (2005) 'Worldwide invasion of vector mosquitoes: present European distribution and challenges for Spain', *Biological Invasions*, 7(1), pp. 87–97. doi: 10.1007/s10530-004-9637-6.
- European Centre for Disease Prevention and Control (2012) *Guidelines for the surveillance of invasive mosquitoes in Europe*. Stockholm: ECDC.
- Fălcuță, E. *et al.* (2020) 'The invasive Asian tiger mosquito *Aedes albopictus* in Romania: towards a country-wide colonization?', *Parasitology Research*, 119(3), pp. 841–845. doi: 10.1007/s00436-020-06620-8.
- Medlock, J. M. *et al.* (2012) 'A Review of the Invasive Mosquitoes in Europe: Ecology, Public Health Risks, and Control Options', *Vector-Borne and Zoonotic Diseases*, 12(6), pp. 435–447. doi: 10.1089/vbz.2011.0814.
- Prioteasa, L. F. *et al.* (2015) 'Established population of the invasive mosquito species *Aedes albopictus* in Romania, 2012–14', *Journal of the American Mosquito Control Association*. American Mosquito Control Association, 31(2), pp. 177–181. doi: 10.2987/14-6462R.

CAPITOLUL 5 - METODOLOGIA DE INVENTARIERE ȘI CARTARE A NEVERTEBRATELOR DULCICOLE ALOGENE INVAZIVE ȘI POTENȚIAL INVAZIVE

5.1. Protocol de inventariere a speciilor de nevertebrate de apă dulce alogene pentru zonele fierbinți și căi de introducere prioritare

5.1.1. Obiectiv de inventariere

În prezent în Europa se estimează ca sunt peste 14000 de specii alogene din care aproximativ 10% sunt invazive (Deriu et al., 2017). Monitorizarea continuă a speciilor alogene invazive și potențial invazive este necesară în vederea prevenirii și gestionării riscurilor întrucât permite (1) identificarea rapidă și eradicarea acestora, precum și (2) cartarea distribuției acestora în vederea controlului, limitării răspândirii sau eradicării. Conform Art. 24(1) din Regulamentul 1143/2014 al Uniunii Europene (UE), la fiecare șase ani, statele membre actualizează și transmit Comisiei: (b) distribuția speciilor alogene invazive de îngrijorare pentru UE sau de îngrijorare la nivel regional în conformitate cu articolul 11, alineatul (2), prezente pe teritoriul acestora, inclusiv informații privind modelele de migrare și reproducere.

5.1.2. Motivație

Conform Art. 13(1) din Reglementarea 1143/2014 a UE statele membre efectuează o analiză cuprinzătoare a căilor de introducere și răspândire neintenționate a speciilor alogene invazive de îngrijorare pentru Uniune, cel puțin pe teritoriul lor, precum și în apele lor marine, astfel cum sunt definite la articolul 3, punctul 1 din Directiva 2008/56/CE, și identifică acele căi de introducere care necesită acțiuni prioritare („căi de introducere prioritare”) din cauza volumului speciilor sau a daunelor potențiale provocate de speciile care sunt introduse în UE pe acele căi.

5.1.3. Perioada optimă de inventariere

5.1.3.1. Insecte de apă dulce

Pentru specia *Aedes (Stegomyia) albopictus*, perioada de activitate începe primăvara când înfloresc primele flori, în aprilie-mai și se termină în septembrie-octombrie. Ouăle de *A. albopictus* intră în diapauză pe timpul iernii și eclozează pe la mijlocul lunii martie.

Specia	Planta gazdă / Microhabitat	LUNA											
		Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
<i>Aedes albopictus</i> (Skuse, 1894)	Întâlnită mai ales în zonele urbane dar și în habitate semi-naturale. Gazde: vertebrate - om, mamifere domestice și sălbatice, reptile, păsări și amfibieni.												

5.1.3.2. Crustacee decapode (raci - Astacidae/ Cambaridae, crabi - Brahiure) de apă dulce

Exceptând perioada de îngheț, orice sezon este oportun pentru depistarea speciilor de raci invazivi. Observații facile pot fi făcute în sezonul de năpârlire, când exuviile ajung la mal și pot fi observate ușor. În perioada de vară-toamnă se recomandă captura manuală sau prin intermediul capcanelor.

În vederea identificării și capturării speciilor de (crabi) se recomandă sezonul mai cald, întrucât metodele de colectare presupun și capturarea directă din apă a exemplarelor. Se pot efectua și inventarieri în sezonul rece, dar cu metode mai costisitoare. Pe tot parcursul anului pot fi făcute observații vizuale, când exuviile pot fi observate la mal. Se recomandă capturarea mai facilă a acestei specii în timpul sezonului cu precipitații mai frecvente (aceștia ies din ascunzători pentru a se hrăni). Se recomandă de asemenea monitorizarea în cursul episoadelor cu precipitații mari (viituri).

Specia	Habitat	LUNA											
		Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	substrat nisipos sau pietros												
<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	Lacuri cu apă termală												
<i>Eriocheir sinensis</i> (H. Milne-Edwards, 1853)	galerii în malul apelor												

5.1.3.3. Moluște de apă dulce

Perioada optimă de inventariere pentru speciile invazive de moluște dulcicole este reprezentată de sezonul cald și mai sărac în precipitații, când nivelul apei scade și malurile devin mai accesibile, cu o vizibilitate mai bună în apă. Monitorizarea poate începe în luna mai și durează până la sfârșitul lunii septembrie. Momentul din zi în care are loc investigarea habitatului nu are o importanță deosebită în cazul speciilor acvatice de moluște care sunt active în general pe toată durata zilei și pot fi vizibile observatorilor la lumina zilei. Sunt de evitat în schimb zorii de zi și amurgul atunci când lumina este puțină și de asemenea zilele înnourate și ploioase în care crește turbiditatea apei și gradul de observare se reduce semnificativ.

Gasteropode acvatice invazive

Specia	Habitat	LUNA												
		Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	Specie euribiontă, preferă apele puțin adânci din preajma malurilor stând fixată pe plantele submerse, pe stânci, și chiar pe nisip uneori.													
<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Trăiește în ape curgătoare sau foarte ușor curgătoare, bogate în plante, pe pietre sau chiar pe fundul mîlos sau nisipos, în zone mai puțin adânci, printre plantele acvatice.													
<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	Habitatele preferate, temperate și tropicale în ochiuri de apă permanente, printre vegetația acvatică și pe diferite substraturi. Este întâlnit la adâncimi de 0.5 și 9 m, cu migrații pe verticală în funcție de temperatura apei													
<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	întâlnită pe plante acvatice, pe frunze care plutesc și chiar în apropierea ochiurilor de apă.													
<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	Este întâlnit între macrofite, dar și pe sedimente nisipoase sau mîloase. Se poate îngropa în sediment.													

Bivalve dulcicole invazive

Specia	Habitat	LUNA												
		Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	se atașează de substraturi naturale tari cum ar fi: pietre, lemne, plante acvatice macrofite dar și de structuri acvatice artificiale													
<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	râuri lente, canale, porturi, rezervoare, sisteme de răcire la hidrocentrale, bazine de tratare ale apei, pompe de sucțiune ale apei.													
<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	habitate lentic: lacuri canale și rezervoare													
<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	în râuri și canale asociate ale acestea, cu o gamă variată de substraturi preferate, începând cu nisip și pietriș până la mîl													
<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	în râuri și canale asociate ale acestea, cu o gamă variată de substraturi preferate, începând cu nisip și pietriș până la mîl													

5.1.3.4. Briozoare de apă dulce

Specia	Habitat	LUNA											
		Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	Colonii mari gelatinoase, care cresc atașate la suprafețe scufundate, cum ar fi macrofite, copaci scufundați și pietre, atât în sistemele lotice cât și în cele lenticle. Corpuri de apă puțin adâncă, cum ar fi în bazinele de apă și bălți sau pe zone litorale și bente ale lacurilor la o adâncime de până la 3 m.												

5.1.3.5. Kamptozoare de apă dulce

Specia	Habitat	LUNA											
		Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	Deși pâraiele reprezintă habitatul tipic pentru specie, exemplarele aderând la plantele submerse sau pietre, specia poate fi găsită și în ape curgătoare mai lente sau lacuri. Poate tolera variații mari ale condițiilor de mediu, cum ar fi ape eutrofizate, ape salmastre și ape calde.												

5.1.3.6. Hidrozoare de apă dulce

Specia	Habitat	LUNA											
		Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	<i>C. sowerbyi</i> poate fi găsită atât sub formă fixată, de polipi, cât și sub formă liberă, de meduză. Polipii aderă la substrat, cum ar fi vegetația submersă, pietre, pietriș, cochilii de scoici. Polipii pot fi colectați de la o adâncime de până la 8 metri												

5.1.3.7. Anelide de apă dulce

Perioada optimă de inventariere pentru speciile invazive de anelide de apă dulce este reprezentată de sezonul cald al anului, când suprafața bazinelor acvatice nu prezintă podul de gheață. Monitorizarea poate începe în luna aprilie și dura până la sfârșitul lunii noiembrie. Momentul din zi în care are loc investigarea habitatului nu are o importanță deosebită în cazul speciilor alogene de anelide de apă dulce, deoarece acestea sunt specii sedentare sau prezintă o mobilitate foarte redusă. În majoritatea cazurilor este suficientă câte o singură vizită în fiecare sit de monitorizare. Trebuie revizitate doar siturile în care condițiile de mediu sau de habitat au pus probleme specialistului, astfel încât datele raportate sunt insuficiente.

Specia	Habitat	LUNA											
		Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	Lacurile și crescătoriile piscicole, râurile cu curgere lentă din zona de câmpie și colinară												
<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892													

5.1.3.8. Platelminți de apă dulce

Girardia tigrina (Girard, 1850) - Perioada optimă de inventariere pentru este reprezentată de sezonul cald când animalele sunt mai *active*. Gee et al. (1999) au raportat că numărul indivizilor colectați din două lacuri eutrofizate din Marea Britanie a crescut începând cu luna iunie, până în octombrie, densitatea maximă de indivizi fiind în toamnă. Momentul din zi în care are loc investigarea habitatului nu este important dar este de preferat să se facă în condiții bune de vizibilitate.

Specia	Habitat	LUNA											
		Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	Deși pâraiele reprezintă habitatul tipic pentru specie, exemplarele aderând la plantele submerse sau pietre, specia poate fi găsită și în ape curgătoare mai lente sau lacuri. Poate tolera variații mari ale condițiilor de mediu, cum ar fi ape eutrofizate, ape salmastre și ape calde.												

5.1.3.9. Platelminți paraziți la pești dulcicoli

Perioada optimă pentru inventariere a speciilor de platelminți paraziți la pești dulcicoli este mai-octombrie, deoarece în acest interval temperatura apei cuprinde un spectru mai larg de valori temice, iar unele specii de platelminți (ex. *Dactylogyrus lamellatus*) sunt adaptate să supraviețuiască la temperaturi de 16–20°C. Această perioadă este influențată de perioada optimă de inventariere a gazdelor (peștii dulcicoli), care la rândul său este condiționată de anumite prevederi legale (perioada de prohibiție și lista speciilor de pești cuprinsă în anexele nr. 4A și 4B din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate). Astfel că perioada acceptată de inventariere a speciilor de platelminți paraziți la pești dulcicoli este între lunile iulie-octombrie.

Specia	Habitat / specia gazdă	LUNA											
		Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	<i>Lepomis gibbosus</i>												
<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936													
<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	<i>Ctenopharyngodon idella</i>												
<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	pești de acvariu (Anabantidae)												
<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	ciprinide asiatice și autohtone												
<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)													

5.1.4. Perioada/ perioadele de inventariere în cadrul proiectului

Grup taxonomic	An	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Insecte	2020												
	2021												
	2022												
Raci	2020												
	2021												
	2022												

Perioadele optime de inventariere a speciilor de nevertebrate de apă dulce alogene pentru zonele fierbinți și căi de introducere prioritare. Lunile marcate cu verde indică perioadele optime.

Grup taxonomic	An	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Crabi	2020												
	2021												
	2022												
Melci	2020												
	2021												
	2022												
Scoici	2020												
	2021												
	2022												
Briozoare	2020												
	2021												
	2022												
Kamptozoare	2020												
	2021												
	2022												
Hidrozoare	2020												
	2021												
	2022												
Anelide	2020												
	2021												
	2022												
Platelminți forme libere	2020												
	2021												
	2022												
Platelminții paraziți	2020												
	2021												
	2022												

Perioadele optime de inventariere a speciilor de nevertebrate de apă dulce alogene pentru zonele fierbinți și căi de introducere prioritare. Lunile marcate cu verde indică perioadele optime.

5.1.5. Date generale privind inventarierea și cartarea intensivă

5.1.5.1. *Insecte*

Inventarierea speciei *Aedes albopictus* trebuie să țină seama de biologia speciei precum și de condițiile climatice și de activitățile umane.

Ciclul biologic al țânțarilor cuprinde următoarele etape: larvă (patru stadii larvare), pupă, adult (imago) și ou. Ouăle sunt depuse de femele fie individual sau grupat pe substrat umed. Ele pot sta până la un an dacă nu sunt inundate. Din ou, larva eclozează direct în apă, unde se hrănește cu particule suspendate, trece prin patru stadii prin năpârlire și apoi se transformă în pupă. Atât stadiile larvare cât și pupa sunt acvatic, dar au nevoie de aer de la suprafață ca să respire. În condiții favorabile, ciclul acvatic poate dura doar o săptămână.

Culicidul este vector al unor boli foarte grave care pot afecta atât oamenii cât și animalele. Femele de culicide au nevoie de proteine din sânge pentru maturarea ouălor, ele înțepă diferite vertebrate, injectează propria salivă pentru a preveni coagularea sângelui și preiau o picătură din sângele gazdei. În acest fel, țânțarii pot transmite diverși agenți patogeni. Astfel, *Aedes albopictus* este vector pentru mai multe virusuri periculoase la om cum sunt chikungunya, zika, febra Dengue, dar și *Dirofilaria* sp. (un vierme ce atacă inima câinilor și provoacă dirofilarioză).

Specia *Aedes albopictus* este o specie care în mediu natural își depune ouăle în ape strânse în scorburile copacilor. În zonele urbane, se poate reproduce în orice vas, cauciucuri uzate, ghivece, piscine, butoaie, adâncituri etc. în care se poate acumula apă (de la ploaie de ex.) și în care larvele se pot dezvolta cu succes. Frunzele căzute din copacii dimprejur creează condiții asemănătoare celor din scorburile copacilor. Specia se poate reproduce și în bazine mari și în canale.

Din punct de vedere al activităților umane, larvele de țânțari pot fi transportate cu ușurință prin intermediul cauciucurilor uzate, al ghivecelor de plante etc., prin diferite mijloace de transport (terestru, naval și chiar aerian), butoaie cu apă, piscine părăsite. Planul de inventariere al speciei *A. albopictus* trebuie să țină seama și de porturi, vămi, aeroporturi etc. care constituie puncte fierbinți de intrare și răspândire a speciilor alogene, dar și de sere cu plante de import, depozite de mașini și cauciucuri uzate etc.

Colectarea larvelor de *Aedes* se face rapid prin inspecția diferitelor containere părăsite în care s-a acumulat apă, a ghivecelor, cauciucuri uzate, scorburi de copaci aflate în general în zone umbrite din grădini, parcuri sau cimitire.

5.1.5.2. *Crustacee decapode (raci, crabi)*

În România au fost confirmate două specii de crustacee decapode dulcicole, aparținând familiei Cambaridae: *Orconectes limosus* și *Procambarus virginalis*. Datele despre distribuția acestor două specii sunt suficiente de actuale, cele mai recente publicații datând din 2019 și 2020 pentru *O. limosus* și 2017 pentru *P. virginalis*.

În vederea realizării planului de inventariere și cartare a speciilor de crabi este necesar ca punctele istorice în care frecvența speciei a fost semnalată ca fiind cea mai ridicată să fie considerate parte integrantă a bazei de monitorizare. În plus, este imperios necesar să se înregistreze dimensiunea crustaceelor adulte aflate la maturitate sexuală, dimensiunea pontei, eventual marcarea indivizilor.

5.1.5.3. *Moluște (melci, scoici)*

Invazia biologică în habitatele de apă dulce se datorează introducerii accidentale sau intenționate a organismelor asociate acvaculturii, pescuitului sportiv, transportului pasiv cu ajutorul navelor, utilizărilor ornamentale precum și a deschiderii canalelor și coridoarelor artificiale.

Strategiile utilizate pentru a depăși impactul invaziilor biologice pot fi categorisite în: **prevenire, detectare timpurie, management și restaurare**. Prevenirea și detectarea timpurie sunt recomandate drept cea mai bună strategie, deoarece pot să furnizeze un răspuns rapid la invazie.

Managementul prin eliminarea, controlul sau înglobarea speciilor străine este foarte costisitor și este dificil de realizat, mai ales atunci când specia introdusă este bine stabilită și cu o distribuție pe scară largă. În cele din urmă, restaurarea activă sau pasivă după îndepărtarea invadatorului trebuie evaluată în scopul gestionării adaptive. În toate aceste strategii, **monitorizarea** joacă un rol esențial atât din punct de vedere aplicat, cât și pentru înțelegerea procesului de invazie.

Programele de monitorizare taxonomică efectuate de experți pot detecta prezența speciilor străine și potențial invazive. În acest scop, **o listă ad-hoc a potențialelor specii străine** care ar trebui urmărite crește eficiența monitorizării. O astfel de listă se bazează de obicei pe specii străine prezente în habitatele din apropierea granițelor/sau în habitate susceptibile a fi mai ușor infestate. Actualizarea acestei liste și formarea echipelor de experți în identificarea speciilor permit depistarea timpurie a speciilor străine. Aceste specii pot fi observate/identificate și în timp ce se efectuează alte observații de rutină care nu sunt neapărat legate de invazii.

Detectarea timpurie a noilor focare de invazie este extrem de utilă pentru gestionarea acestui fenomen, deoarece eradicarea în acest stadiu este fezabilă și mai puțin costisitoare. Programele de prevenire a invaziei ar trebui să fie legate de monitorizarea potențialilor vectori ai speciilor acvatice precum transporturile, activitățile de pescuit și alte activități nautice. Din acest motiv este extrem de util să pornim activitățile de inventariere intensive de **la o hartă a zonelor fierbinți realizată pe baza literaturii de specialitate/semnalărilor existente**. De asemenea este util să cunoaștem pentru fiecare localitate de colectare/punct de semnalare al unei specii invazive, conexiunea cu corpurile de apă din apropiere prin conducte, canale sau coridoare naturale.

Identificarea speciilor invazive poate fi dificilă pentru moluștele acvatice dulcicole. Diferențele morfologice subtile între speciile invazive sau între speciile invazive și specii native sunt raportate, astfel încât este necesară prezența unui specialist familiar cu acești taxoni. În multe dintre stadiile larvare este necesară și identificarea pe baza de analize genetice, utilizând tehnica ADN barcoding.

Inventarierea și cartarea intensivă a speciilor de moluște invazive se va realiza pornind de la investigarea habitatelor favorabile, a celor mai expuse habitate spre a fi colonizate de aceste specii noi. Literatura de specialitate menționează **acvacultura, activitățile de teraristică și acvaristică, transporturile navale și construcția de canale** ca fiind activitățile/căile cheie în pătrunderea speciilor de moluște pe teritoriul european. Aceste căi de pătrundere determină selectarea zonelor alese pentru a fi inventariate în regim intensiv.

Eforturile noastre de inventariere și cartare intensivă vor fi îndreptate spre cercetarea zonelor cu semnalărilor cunoscute (semnalări istorice ale speciilor de interes), fie din surse publicate, fie din colecții științifice, semnalări care vor creiona pentru speciile respective așa

numitele „puncte fierbinți” care vor fi vizitate și investigate conform protocolului următor de cel puțin 3 ori/sezon.

5.1.5.4. Briozoare, Kamptozoare, Hidrozoare

Inventarierea speciilor de bryozoare (ectoprocte), kamptozoare și hidrozoare trebuie să țină seama de biologia acestor organisme precum și de condițiile climatice și de activitățile umane din zonele cercetate. În multe sisteme de apă dulce, cum ar fi lacurile mari și mlaștinile, monitorizarea tradițională pe teren prezintă câteva dificultăți, inclusiv inaccesibilitatea zonelor pentru prelevare de probe, modificările pe care le suferă în timp aceste sisteme, precum și echipamentele (uneori) scumpe necesare pentru prelevarea propriu-zisă a probelor. Astfel, prelevarea de probe acvatice poate fi restricționată de condițiile meteorologice sau de debitele mari ale sistemelor acvatice.

5.1.5.5. Anelide

Inventarierea și cartarea intensivă a speciilor invazive de anelide dulcicole se va realiza pornind de la investigarea habitatelor favorabile, a celor mai expuse habitate spre a fi colonizate de speciile alogene. Literatura de specialitate menționează acvacultura, acvaristica, transporturile navale și construcția de canale ca fiind principalele activități/căi de pătrundere a speciilor invazive de anelide dulcicole pe teritoriul european. Aceste căi de pătrundere determină selectarea zonelor alese pentru a fi inventariate în regim intensiv.

Eforturile de inventariere și cartare intensivă vor fi îndreptate spre examinarea semnalărilor cunoscute (semnalări istorice ale speciilor de interes), fie din surse publicate, fie din colecții științifice, semnalări care vor creiona pentru speciile respective așa numitele „puncte fierbinți”. Pentru speciile invazive de anelide dulcicole unul dintre cele mai importante coridoare de pătrundere este reprezentat de Dunăre. De aceea, o atenție deosebită va fi acordată inventarierii și cartării speciilor alogene de anelide de apă dulce în tot lungul Dunării, de la intrarea în țară și până la vărsarea în mare, precum și în principalii săi afluenți. Aici numărul punctelor și frecvența de monitorizare fiind mai mare.

Identificarea speciilor invazive de anelide de apă dulce poate fi adeseori deosebit de dificilă. Diferențele morfologice între speciile invazive sau între speciile invazive și cele native sunt atât de subtile încât pot fi puse în evidență doar de către un specialist care lucrează în grupul respectiv. În anumite situații se poate recurge la recunoașterea speciilor pe baza tehnicii „ADN barcoding”.

5.1.5.6. Platelminți forme libere

Perioada optimă de inventariere este reprezentată de sezonul cald când animalele sunt mai active. Unele studii au raportat că numărul indivizilor colectați din două lacuri eutrofizate din Marea Britanie a crescut începând cu luna iunie, până în octombrie, densitatea maximă de indivizi fiind în toamnă. Momentul din zi în care are loc investigarea habitatului nu este important dar este de preferat să se facă în condiții bune de vizibilitate.

5.1.5.7. Platelminți paraziți

Când într-un teritoriu este introdusă o specie nouă, fie în mod deliberat fie în mod accidental, sunt șanse foarte mari ca împreună cu această specie să fie introduși și paraziții ei.

Succesul introducerii unei noi specii de parazit depinde în egală măsură de succesul introducerii gazdei sale în noul teritoriu, dar și de anumite caracteristici ale speciei parazite (specificitatea de gazdă, ciclul biologic monoxen/polixen, disponibilitatea și accesibilitatea gazdei intermediare).

Speciile alogene de platelminți cuprinse în acest studiu, parazitează un număr restrâns de gazde în apele din România (excepție *Schyzocotyle acheilognathi* care are specificitate de gazdă scăzută, dar care parazitează în general ciprinide), astfel că pentru inventarierea și cartarea lor se vor lua în considerare zonele unde este cel mai probabil ca peștii gazdă, majoritatea tot specii alogene (*Lepomis gibbosus*, unele ciprinide, etc), să scape din captivitate sau să se afle în expansiune. Se va lua în considerare tendința expansiunii acestor specii către zone în care nu au fost semnalate anterior. Zonele „fierbinți” se eșalonează așadar pe direcțiile/coridoarele de pătrundere a speciilor de pești: pe râuri sau canale, acolo unde există condiții pentru propagarea speciilor invazive, în zone în care se știe că se fac populări cu pești și pot fi transportate accidental speciile invazive (cu precădere acolo unde pot scăpa în bazine hidrografice, deci cu acces la coridoare de dispersie), în zone unde există un impact așteptat asupra unor specii indigene în urma expansiunii speciilor invazive și în alte circumstanțe, după necesități. Pentru multe specii trebuie urmărite zonele cu ferme piscicole cu potențial de dispersie a peștilor către râuri, locurile unde se știe că se transportă momeală vie de către pescari sau că se eliberează pești de către amatori, etc.

Inventarierea și cartarea intensivă vor fi efectuate în două etape. Prima etapă se va desfășura în teren (obținerea peștilor, efectuarea necropsiilor, colectarea paraziților și înregistrarea preliminară a datelor), iar a doua fază se va desfășura în laborator (efectuarea necropsiilor și colectarea paraziților – în situațiile în care condițiile din teren nu au permis acest lucru, triajul probelor, identificarea speciilor parazite și înregistrarea rezultatelor obținute).

5.1.6. Metodologia de eșantionare și de colectare a datelor

5.1.6.1. Insecte

Metoda de colectare la punct fix a larvelor și a pupelor de țânțari. Larvele și pupele de țânțari pot fi colectate din locurile potențiale de reproducere prin utilizarea fileului limnologic, prin colectarea probelor de apă, prin aspirarea lor directă din masa apei a larvelor sau prin prelevarea vegetației acvatice, în funcție de dimensiunea containerului inspectat sau apei inspectate. Zonele cu apă de dimensiuni mari (suprafața > 0,5 m²) pot fi verificate cu fileul limnologic (diametrul maxim 20 cm, ochiuri de 500μm) sau un vas cu mâner lung (max 1l). Containerele medii (în care se poate strânge apă) pot fi verificate cu un fileu mai mic (plase de acvariu), sau chiar o cană cu volum cunoscut. Recipientele foarte mici pot fi golite cu totul într-un recipient, dacă este fix (ex. scorburi de copac), apa poate fi aspirată cu un tub de silicon cu filtru pentru mucus.

Probele de apă sunt decantate și inspectate apoi într-o tavă de plastic alb (1 litru). Larvele sunt apoi colectate cu ușurință cu o pipetă de plastic și introduse în flacoane etichetate și numerotate corespunzător. Larvele pot fi prelevate vii pentru a fi crescute ulterior în laborator sau direct în etanol 70%–96% pentru identificare ulterioară și păstrare pe termen lung.

Etichetarea probelor se face pentru fiecare recipient în parte și se vor trece: localitatea, coordonatele geografice, data colectării, persoana care le-a colectat, date despre habitat, numărul flaconului dacă sunt mai multe din același loc. Se va completa și o fișă de teren electronică/pe

hârtie cu toate datele probei și specia identificată precum și date despre habitatul din care a fost prelevată proba.

Identificarea larvelor și a pupelor. Identificarea larvelor se face morfologic cu ajutorul lupei binocular sau a microscopelor pe baza cheilor de determinare. Cea mai bună determinare se realizează pentru larvele din stadiul 4 larvar (L4) de aceea este necesară colectarea stadiilor inferioare și creșterea lor în laborator. Pentru a fi păstrate pe termen lung ele se vor ține în flacoane cu etanol 70–96% sau vor fi montate pe lame microscopice.

Pupele pot fi colectate și păstrate în același mod ca și larvele. Cu toate acestea, se recomandă menținerea lor în viață după colectare (în apă de la locul de colectare) și identificarea lor în stadiul de adult în laborator, pentru că nu există chei de identificare până la specie a pupelor de țânțari. Pupele se pot îneacă în timpul transportului, dar acest lucru poate fi evitat dacă există opriri regulate care să permită pupei să aspire în aer.

Pentru identificarea moleculară a larvelor și pupelor, ele trebuie prelevate și ținute în etanol 96%. Identificarea moleculară se poate face cu ajutorul mai multor fregmente genice mitocondriale și nucleare dintre care cele mai utilizate sunt COI, COII, ND4, 18s, ITS1, ITS2.

5.1.6.2. Crustacee decapode (raci, crabi)

Observații cu caracter absent/prezent pot fi făcute apelând la orice metodă, estimarea dimensiunii populațiilor însă trebuie efectuată apelând la metoda captură-recaptură. Un compromis între cele două metode, cu rezultate bune în ceea ce privește posibilitatea comparării populațiilor și a estimării dinamicii populaționale, este metoda „captură per unitate de efort – CPUE). Această metodă are avantajul că poate fi aplicată mai rapid, eliminând astfel inconvenientele metodei captură-recaptură. Metoda CPUE presupune un raport numeric dat de numărul de indivizi colectați și numărul de capcane utilizate.

Pentru specia *O. limosus* se recomandă investigarea principalelor cursuri de apă din zona de contact cu traseul Dunării precum și din Vestul țării (Nera, Timiș, Bega, Mureș, Crișul Alb, Negru și Repede).

Pentru specia *P. virginialis* cea mai probabilă cale de intrare în natură fiind acvaristica, este de așteptat ca exemplare să fie eliberate în corpuri de apă din interiorul marilor orașe.

În funcție de particularitățile ecologice ale habitatului, se pot folosi mai multe metode: metoda transectului liniar și metoda de colectare la punct fix.

A. Metoda transectului liniar

Această metodă implică cercetare vizuală de-a lungul malurilor râurilor cu debit mare. Se va urmări prezența intrărilor în galerii, a eventualelor urme pe nisip, fragmente ale carapacei, exemplare moarte, pe distanțe prestabilite de aproximativ 500 m.

B. Metoda de colectare la punct fix

B.1. Metoda capcanelor

Utilizarea capcanelor cu momeală este una dintre cele mai cunoscute metode de capturare a macronevertebratelor acvatic. Aceasta se recomandă în cazul apelor cu adâncime mare, acolo unde metoda colectării manuale este imposibilă sau utilizarea plaselor. Se vor utiliza capcane tip vintir sau vârșă, cu intrare mare, din materiale rezistente. Se recomandă ca momeala să fie în curs de descompunere, astfel încât mirosul puternic va atrage crustaceele. Aceasta trebuie să fie puternic securizată, preferabil acoperită, astfel încât specimenul să nu consume rapid captura.

În cazul crabului chinezesc metoda de capturare manuală poate fi foarte dificilă, întrucât acesta sapă galerii în maluri. Acestea vor putea fi accesate doar prin distrugerea totală a lor cu ajutorul unor obiecte pentru săpat. Metoda poate fi deosebit de dificilă în perioadele secetoase, când solul este întărit.

B.2. Capturarea cu ajutorul plaselor, năvoadelor, setcilor, prostovoalelor, fileelor acvatice

Plasele sunt recomandate în ape cu debit mare. Acestea pot fi utilizate numai în ape deschise, cu fund plat și mai puțină vegetație submersă. Setcile trebuie să fie construite din material dispus în mai multe straturi (voloc) cu ochiuri de dimensiuni diferite, împletite lax. Pescuitul cu ajutorul prostovolului este mai eficient pentru exemplare de talie mai mare, în special în cursul nopții și în ape turbide.

Fileele acvatice sunt recomandate pentru ape mai mici cu vizibilitate ridicată. Acestea se vor poziționa în spatele exemplarului care va fi împins către plasă cu ajutorul unui băț.

5.1.6.3. Moluște (melci, scoici)

În funcție de particularitățile ecologice ale habitatului și de biologia fiecărei specii invazive în parte, se va folosi metoda transectului liniar cu următoarele precizări:

Metoda Transectului Liniar - Colectarea manuală: gasteropode acvatice și bivalve

Această metodă este potrivită pentru ape puțin adânci și limpezi, acolo unde habitatul pare promițător și apa oferă o bună vizibilitate. Apa este străbătută examinând substratul cu ajutorul telescopului subacvatic (aquascop/batiscop) și numărând animalele din speciile de interes (după caz, se poate folosi un numărător manual). Deplasarea prin ape curgătoare se face din aval în amonte pentru a evita tulburarea apei și pentru a evita ca speciile să devină greu de observat.

Efortul de investigare când apa este limpede, malul accesibil, va fi de 30 de minute pe o distanță de 50 m, folosind un aquascop/batiscop, pentru a evita reflexia sau efectul de distorsionare a imaginilor în apă. Între observatori se va păstra o distanță de aproximativ 1 metru și se vor număra toate speciile observate aparținând speciilor de interes.

În cazul speciilor de gasteropode acvatice invazive care preferă zonele cu vegetație acvatică abundentă se vor observa atent pâlcurile de vegetație și vor fi luate probe de vegetație sau sediment pentru a fi selectate în laborator. Speciile de gasteropode acvatice invazive au dimensiuni reduse, până la 2 cm, stadiile juvenile fiind greu de observat în natură, cu ochiul liber.

Metoda Transectului Liniar - Colectarea prin dragare: bivalve și gasteropode bentice

Investigarea habitatului acvatic prin dragare este folosită pe o porțiune determinată, acolo unde nu pot fi aplicate alte metode datorită caracterului inaccesibil al habitatului - sector mai adânc, cu vizibilitate mai redusă sau cu porțiuni abrupte etc.). Metoda poate fi folosită atât de pe mal cât și dintr-o ambarcațiune în cazul Dunării sau al lacurilor adânci. Operația de dragare se poate repeta în câteva rânduri, pe o distanță definită. Numărul de dragări, distanța de dragare și speciile colectate de dragă sunt atent notate, pentru a putea fi repetate în vederea unor reexaminări. Metoda este calitativă, dar poate fi considerată și semi-cantitativă.

Este metoda care va fi cel mai intens utilizată pentru inventarierea speciilor de bivalve dulcicole invazive. Având în vedere că transporturile navale și deschiderea de canale sunt principalele activități care au facilitat pătrunderea în apele dulci ale României ale acestor specii, fluviul Dunărea va fi investigat în puncte esențiale, considerate zone roșii pentru speciile sus menționate. De asemenea, lacurile și crescătoriile piscicole, râuri cu curgere lentă din zona de

câmpie și colinară vor fi cercetate pentru a stabili prezența speciei *Sinanodonta woodiana*, scoica uriasă chinezească ce a ajuns în Europa/România prin intermediul acvaculturii. *S. woodiana*, unionid de origine asiatică prezintă larve numite glochidii, parazite pe branhiile peștilor. Este o specie care spre deosebire de unionidele native europene are o largă specificitate de gazdă, fiind un generalist și putând parazita o gama largă de specii de pești atât nativi cât și invazivi, printre care amintim: *Pseudorasbora parva*, *Carassius gibelio*, *Cyprinus carpio*, *Leuciscus cephalus*, *Rhodeus amarus*, *Gobio gobio*, *Barbus barbus*, *Rutilus rutilus*. Pentru a realiza o investigație amplă a habitatelor pot fi capturate speciile de pești gazdă și prelevate glochidiile de la nivelul branhiilor. Identificarea acestor glochidii este dificil de realizat pe criterii morfologice, dar un test genetic de tip ADN barcoding poate fi de folos.

Metoda Transectului Liniar - Colectarea cu ajutorul fileului limnologic: gasteropode acvatice

Colectarea indivizilor se face cu ajutorul unui fileu limnologic, urmată de o analiză atentă a materialului colectat și trecerea lui prin site pentru a reține speciile de interes. Colectarea cu fileul limnologic este o metodă calitativă prin care se poate aprecia doar un număr mediu de indivizi colectați.

Fileul (ciorpac) este constituit pe o armătură metalică, de formă dreptunghiulară cu un mâner lung. Ochiurile fileului trebuie să țină seama de scopul urmărit: dimensiunea speciilor ce urmează a fi colectate dar în același timp, trebuie avut în vedere că ochiurile fine cresc riscul colmatării, reducând eficacitatea fileului. Este o metodă calitativă, dar prin standardizarea timpului de colectare, poate fi folosită și pentru evaluări semicantitative. Se folosește pentru a colecta prin vegetație cu mișcări asemănătoare celor realizate cu fileul entomologic. Perioada de timp recomandată pentru prelevarea cu un astfel de dispozitiv este de 2 minute, dar în general se realizează o adaptare a timpului de colectare în funcție de mărimea populației. Dacă avem o populație redusă din punct de vedere numeric vom prelungi efortul de colectare.

5.1.6.4. Briozoare

Pectinatella magnifica (Leidy 1851) este o specie de briozoar de apă dulce aparținând clasei Phylactolaemata, având ca arie nativă America de Nord, de la est de râul Mississippi, din Ontario până în Florida, în SUA. În ultimul deceniu specia și-a extins arealul și a invadat zone noi nu doar în America de Nord, ci și în multe țări din Asia de Est și Europa.

Spre deosebire de alte briozoare de apă dulce, *P. magnifica* își construiește propriul substrat, formând colonii mari gelatinoase, care cresc atașate la suprafețe scufundate, cum ar fi macrofite, copaci scufundați și pietre, atât în sistemele lotice cât și în cele lentice. Mărimea acestor colonii poate varia de la 10 cm până la 200 cm lățime, iar greutatea proaspătă a coloniilor poate ajunge la 70 kg. Coloniile pot avea culoarea transparentă până la brună- purpurie și pot conține un număr enorm de animale individuale (zooizi). Zooizii cresc în zone asemănătoare unei rozetei la suprafața masei gelatinoase și conferă coloniilor speciei *P. magnifica* modelul său caracteristic.

Situri de colectare: Corpuri de apă puțin adâncă, cum ar fi în bazinele de apă și bălți sau pe zone litorale și benthice ale lacurilor la o adâncime de până la 3 m. Coordonatele GPS ale locurilor de colectare se vor obține cu ajutorul unui smartphone dotat cu receptor GPS.

Eșantionarea coloniilor de briozoare: Colectarea de colonii a avut loc prin investigarea substraturilor naturale (bușteni, ramuri, rădăcini, plante acvatice și roci), precum și obiecte artificiale (de exemplu, plastic și styrofoam). Eșantionarea se face fie mergând prin apă de-a lungul țărmului, fie prin lucrul de pe o barcă de cauciuc și, ocazional, prin scufundări. O greblă

lungă va fi folosită pentru pieptănarea completă a fundului apei în căutarea substraturilor. În corpurile de apă mai adânci, grebla va fi fixată pe o frânghie și îngreunată cu plumb. Foarfece mici de grădină vor fi utilizate pentru tăierea ramurilor mai mici sau a crengilor de la diferitele resturi lemnoase și plante acvaticе, în timp ce un ferăstrău manual de grădină va fi folosit pentru ramuri mai groase. În cazul buștenilor masivi sau a altor obiecte, când nu se pot preleva porțiuni din apă, coloniile vor fi răzuite cu atenție de pe substrat cu un cuțit/șpaclu.

Identificarea speciei: Identificarea coloniilor se realizează vizual cu ușurință datorită aspectului particular ale acestora, conform descrierii din Lacourt, A.W. (1968) A Monograph of the Freshwater Bryozoa—Phylactolaemata.

5.1.6.5. *Kamptozoare*

Metoda Transectului Liniar – Colectarea manuală

Această metodă este potrivită pentru ape puțin adânci și limpezi, aproape de mal. Zooizii se atașează de aproape orice tip de substrat: pietre, crengi, plante acvaticе, cochilii de moluște, resturi solide provenite în urma activităților umane. Unele colonii pot fi desprinse ușor de pe substrat, cu mâna, alte colonii aderente pot fi colectate cu tot cu substrat (dacă este posibil). Pentru detașarea coloniilor de substrat se poate folosi un cuțit cu lama mai groasă sau o daltă cu ciocan.

5.1.6.6. *Hidrozoare*

Colectarea manuală

C. sowerbii poate fi găsită atât sub formă fixată, de polipi, cât și sub formă liberă, de meduză. Polipii aderă la substrat, cum ar fi vegetația submersă, pietre, pietriș, cochilii de scoici. Polipii pot fi colectați de la o adâncime de până la 8 metri și detașarea lor de substrat poate fi făcută cu o lamă sau bisturiu. Formele libere, de meduză, pot atinge 2–2,5 cm în diametru și pot fi colectate cu fileul limnologic.

5.1.6.7. *Anelide*

Având în vedere că transporturile navale și deschiderea de canale sunt principalele activități care au facilitat pătrunderea în apele dulci ale României a speciilor de anelide invazive, fluviul Dunărea va fi investigat în puncte esențiale, considerate zone roșii pentru aceste specii. De asemenea, lacurile și crescătoriile piscicole, râurile cu curgere lentă din zona de câmpie și colinară vor fi cercetate pentru a stabili prezența speciilor de anelide invazive.

Pentru monitorizarea speciilor invazive de anelide dulcicole se vor folosi diferite metode și echipamente, în funcție de tipul de habitat (stagnant sau curgător), de natura substratului (dur sau mobil), de adâncimea apei, de viteza curentului de apă, de tipul și dimensiunea organismelor colectate sau în funcție de tipul de echipament care există în dotare.

Pentru colectarea calitativă a speciilor invazive de anelide dulcicole de la adâncimi mari (<10 m) din apele stătătoare sau cele lent curgătoare cu substrat mobil (cum ar fi cazul Dunării și cel al lacurilor adânci) se vor folosi diferite tipuri de **drăgi târătoare** (de ex. draga naturalistului, draga de mână, draga croșetată de tip Băcescu etc.). Acestea se pot manevra atât cu ajutorul unui vinci montat pe o ambarcațiune, cât și de la mal. În general, lungimea cablului cu care se lansează draga trebuie să fie de 2,5–3 ori mai mare decât adâncimea de la care se colectează probele.

Pentru colectarea probelor, draga se va lansa încet dintr-o ambarcațiunii în mișcare și se va târâ pe fundul bazinului prin intermediul cablului în urma ambarcațiunii pe o distanță prestabilită (de ex. 10–15 m în cazul substratului mâlos sau 50 m în cazul substratului nisipos). În lipsa ambarcațiunii, draga târâtoare se poate utiliza prin aruncarea și tragerea acesteia de la mal. Organismele din substrat sunt răscolite de către latura de jos a drăgii și antrenate în sac. Operația de dragare se poate repeta de mai multe ori. Numărul de dragări sau distanța de dragare se stabilește în funcție de cantitatea de organisme colectate de dragă într-o prelevare de încercare. Metoda este calitativă, dar poate fi considerată și semi-cantitativă.

Deoarece probele prelevare, pe lângă organisme, vor conține mari cantități de sediment și detritus, se va recurge la separare a organismelor de particulele de sediment, prin spălarea probelor chiar la locul de prelevare în sacul drăgii târâtoare (este recomandat ca sacul drăgii să fie confecționat dintr-o pânză de sită de moară cu ochiurile de 0,5 mm). Probele colectate se vor trece în tăvițe de plastic pentru a înlătura cu mâna sau cu ajutorul pensetelor particulele de sediment mai mari, care nu au trecut prin ochiurile sacului drăgii (pietricele, bucăți de lemn, frunze, bucăți de plante acvatice etc.), după inspectare atentă pentru a vedea dacă nu prezintă organisme vii prinse de acestea. Organismele vii rămase în tăviță se vor transfera în recipiente de păstrare cu capac, iar codul de identificare a probei se va înscripționa pe recipient sau pe capacul acestuia cu un marker rezistent la apă. Ca o măsură de precauție se recomandă introducerea în recipientul cu probă și a unei etichete din hârtie de calc pe care se notează cu un creion sau cu un pix cu cerneală rezistentă la apă datele de identificare a probei.

Studiul anelidelor invazive de apă dulce este de preferat să se efectueze pe organisme vii pentru a li se putea nota colorația și mișcările. Pentru aceasta recipientele cu organisme se vor umple cu apa din bazinul respectiv numai pe jumătate, iar până la efectuarea observațiilor în laborator (maximum 3–4 ore) probele se vor menține la o temperatură scăzută (de câteva grade Celsius).

Deoarece în mod obișnuit nu va exista posibilitatea sortării și analizei pe viu a anelidelor invazive de apă dulce, acestea se vor conserva în teren cu formol concentrat (aldehidă formică ~37%), care se va adăuga în probă până la realizarea unei concentrații finale de aproximativ 10% (formaldehidă 3–4%). Pentru a asigura o fixare corespunzătoare, viermii trebuie ținuti în soluția de formol cel puțin 24 de ore într-o proporție de cel mult 1 volum de organisme la 4 volume de soluție fixatoare. Pentru păstrarea anelidelor pe termen lung acestea se vor transfera în alcool etilic 70–80%.

În laborator materialul colectat se va sorta manual în tăvițe din plastic cu ajutorul pensetelor sub aparatura optică pe grupe taxonomice majore (încregături, clase, ordine, familii etc.), după care se va trece la identificarea organismelor din fiecare taxon până la nivel de specie. Sortarea pe viu a organismelor prezintă avantajul că mișcările acestora ușurează cu mult detectarea lor, în special când acestea sunt foarte mici.

Pentru prelevarea cantitativă a probelor de la adâncimi foarte mari (>10 m) din apele stătătoare sau cele lent curgătoare cu substrat moale (mâl, nisip, detritus) se vor folosi diferite tipuri de **drăgi apucătoare** sau **bodengreifere** (de ex. Ekman-Birge, Petersen, Van Veen, PONAR etc.). Acestea sunt coborâte vertical de pe o ambarcațiune în staționare și decupează un anumit volum de sediment împreună cu organismele din sediment.

Sedimentul colectat se va transfera în pungi de polietilenă, în recipiente de sticlă cu dop rodat sau în flacoane de plastic cu dop înșurubat de 500–1000 ml capacitate și se va eticheta. Etichetele trebuie să cuprindă toate datele de identificare a probei, cum ar fi codul probei, numărul stației, locul și data colectării, numele collectorului, adâncimea, natura substratului, temperatura, transparența, etc.

După prelevare se va recurge mai întâi la o concentrare *in situ* a faunei prin reducerea volumului probei prelevate. Această operațiune se va realiza prin spălarea probelor în site granulometrice. Ochiurile sitei trebuie dimensionate în funcție de fauna studiată, de scopul cercetării și de granulometria sedimentului. Pentru studiile generale de monitorizare și cartare a speciilor alogene de anelide de apă dulce se vor folosi site cu ochiurile de 0,25 mm sau de 0,5 mm. În cazul mâlurilor și nisipurilor fine se vor folosi site cu ochiurile de 0,5 mm, dar în cazul nisipurilor grosiere și prundișului vor fi necesare site cu ochiurile de 1,0 mm. În mod obișnuit, însă, se poate folosi un set de site suprapuse, care au dimensiunea ochiurilor descrescândă de la sita superioară la cea inferioară. În acest fel pot fi reținute chiar și organisme foarte mici, evitându-se totodată colmatarea prea rapidă a sitelor.

După spălare materiile inerte mai grosiere reținute pe site (pietre, bucăți de lemn, frunze, cochilii goale de moluște), înainte de a fi înlăturate din probă, se vor inspecta cu atenție pentru a vedea dacă nu prezintă organisme vii prinse de acestea.

Materialul rezultat după spălare se trece în recipiente de sticlă cu dop rodat sau din material plastic cu dopul înșurubat. Dopul sau pereții recipientelor conținând probele se va inscripționa cu un marker rezistent la apă cu codul probei. Ca o măsură de precauție, se recomandă introducerea unei etichete suplimentare din hârtie de calc adnotate în mod corespunzător cu un creion sau cu un pix cu cerneală rezistentă la apă și la fixativ în interiorul recipientului. Codul probei, împreună cu numărul stației, data prelevării, locul colectării, coordonate GPS, numele collectorului, adâncimea, natura substratului, temperatura, viteza curentului etc., se vor consemna la fața locului în fișă de teren.

Imediat după prelevare probele de zoobentos se vor fixa cu formol concentrat (formaldehidă 37–40%), care se va adăuga în probă și apoi se va dilua cu apă până la realizarea concentrației dorite. În general, pentru fixarea anelidelor de apă dulce se folosește o soluție de formol 10% (formaldehidă ~3–4%), dar pentru păstrarea probelor concentrația formolului poate fi redusă până la 5% sau chiar 2,5% cu condiția ca volumul lichidului conservant să fie mult mai mare decât cel al organismelor. În cazul unor probe voluminoase, care încă conțin o proporție ridicată de sediment, trebuie avut grija ca, pe lângă faptul că s-a adăugat o cantitate suficientă conservant, amestecul dintre formol și probă să fie complet. Deoarece formolul cu timpul devine acid și poate dizolva formațiunile calcaroase ale moluștelor și crustaceelor, acesta se tamponează cu borax (40 g tetraborat de sodiu la 1 litru de formol concentrat). Pentru a asigura o fixare completă a tuturor organismelor, acestea se vor menține în formol aproximativ 3 zile.

Anelidele având corpul moale, se identifică mult mai ușor dacă sunt relaxate în momentul fixării. De aceea, pentru aceste organisme se recomandă anestezierea înaintea fixării. Cel mai adesea relaxarea anelidelor de apă dulce se face cu o soluție apoasă de clorură de magneziu 5–7%, alcool izopropilic 10% sau propilen fenoxetol 0,15%. Păstrarea organismelor se va face în tuburi de sticlă în alcool etilic 70–80%.

În laborator se va recurge la o a doua triere a masei de sediment pentru a obține o concentrare și mai mare a probelor. Pentru separarea cât mai completă a faunei bentonice de particulele de sediment sau detritusul organic se va folosi sortarea manuală a probelor, care la ora actuală este tehnica cea mai sigură pentru extracția cantitativă a organismelor din proba de sediment. Principalul dezavantaj al acestui procedeu constă în faptul că este foarte laborios și necesită un timp foarte mare.

Proba se va tria sub stereomicroscop, operațiune în urma căreia organismele se vor separa de particulele de sediment și se vor sorta pe categorii taxonomice (încrângături, clase, ordine, familii etc.). Dacă numărul organismelor din probă este foarte mare se va recurge la

fracționarea probei și trierea integrală a organismelor din subprobă. Totodată se va urmări ca formele rare să nu fie omise.

Numărarea organismelor, separat pe grupe sistematice (încrângături, clase, ordine, familii etc.), se va face concomitent cu sortarea și identificarea lor. Însușindu-se valorile abundenței numerice a fiecărui taxon și, ținându-se cont de suprafața substratului de pe care a fost prelevată proba, se va stabili abundența totală a organismelor pe 1 m².

5.1.6.8. *Platelminti forme libere*

Metoda Transectului Liniar – Colectarea manuală

Această metodă este potrivită pentru ape puțin adânci și limpezi, aproape de mal. Indivizii de *G. tigrina* aderă la substrat, fie vegetație submersă, fie pietre (Vila-Farré et al., 2011). Kanana și Riutort (2019) au găsit indivizi în apă curgătoare, în zonă cu nisip și sediment pe fundul apei iar colectarea lor a fost făcută cu mâna. Vegetația submersă și pietrele mai mari, alese aleator, de pe fundul apei de-a lungul transectului trebuie verificate și inspectate vizual (Gee et al., 1998). În cazul în care fundul apei este nisipos, se poate folosi o dragă. Deplasarea în ape curgătoare se face din aval spre amonte pentru a evita tulburarea apei.

5.1.6.9. *Platelminti paraziți*

Metoda triajului simptomatic și necropsiei

În vederea colectării de date se vor parcurge următoarele etape:

1. Triajul peștilor ce vor fi examinați: se vor selecta pentru colectarea de probe, speciile de pești care sunt cunoscute ca fiind specii gazdă pentru de paraziți de interes în acest studiu (*Lepomis gibbosus* – pentru *Onchocleidus similis* și *Onchocleidus dispar*, *Ctenopharyngodon idella* – pentru *Dactylogyrus lamellatus*, ciprinide asiatice și autohtone – pentru *Schyzocotyle acheilognathi* și *Eudiplozoon nipponicum*, precum și specii de pești de acvariu (Anabantinae) - *Heteronchocleidus buschkieli*), dar și pești din alte specii, dacă aceștia prezintă simptomatologia specifică/leziunile patognomonice, produsă/e de speciile de paraziți de interes.

2. Recoltarea probelor. Pentru speciile de monogene: deoarece toate speciile de monogene din acest studiu, parazitează pe branhiile peștilor, probele colectate în vederea studierii acestora vor consta în arcuri branhiale recoltate în pungi de plastic/recipiente cu soluții conservante și vor fi etichetate corespunzător. Etichetele vor conține informații referitoare la: specia peștelui, locul de colectare, data colectării, legit, organul colectat, numele celui care a colectat proba de organ și observații referitoare la starea generală a peștelui și la mediul din care provine. După colectarea probelor în teren, se va întocmi fișa de teren (cate o fișă pentru fiecare gazdă) ce va cuprinde date referitoare la: specia gazdă, locul de colectare, probele recoltate, etc. Ideal, probele colectate ar trebui ținute la temperatura de refrigerare maxim 24h până la examinarea microscopică, deoarece helminții rămân vii și sunt mai ușor de depistat grație mișcărilor lor, iar caracterele morfologice de identificare a speciei sunt mai evidente. Dacă din varii motive, nu se pot recolta branhiile, proba colectată poate consta în mucus raclat cu lama de bisturiu de pe suprafața branhiilor. Evident, calitatea probei de mucus este mult mai scăzută decât cea probelor în care au fost colectate branhiile. Dacă probele nu se pot examina imediat sau în decurs de 24h (cu condiția să fie păstrate la rece în acest timp), acestea se pot congela sau se pot conserva în recipiente cu alcool etilic 70% sau soluție de formaldehidă 4%, până când

examinarea microscopică este posibilă. Congelarea probelor scade calitatea materialului biologic colectat (paraziții).

Pentru specia de cestod: *Schyzocotyle acheilognathi* parazitează în intestinul multor specii de pești, majoritatea ciprinide (din 26 de specii parazitare, 19 sunt ciprinide). Astfel, că probele recoltate vor consta în tub digestiv/intestin recoltat în pungi de plastic/ recipiente cu soluții conservante și etichetate corespunzător. Pentru recoltarea tubului digestiv sau doar a intestinului, peștele va fi necropsiat conform tehnicii clasice de disecție la pești. Etichetarea și păstrarea probelor se vor face la fel ca cele prezentate mai sus, la monogene.

3. Examinarea probelor în laborator: examinarea probelor colectate (organe) se va face sub lupă, la binocular sau la microscop optic în funcție de dimensiunile parazitului și gradul de atașare la organul parazitat. Disecția și examinarea organelor se vor face în plăci Petri care conțin ser fiziologic (se poate folosi și apă de robinet) și se vor colecta toți helminții observați.

Pentru speciile de monogene: colectarea monogenelor se face cu ajutorul acelor fine de disecție, apoi paraziții sunt trecuți pe o lamă microscopică pentru a se examina microscopic. Dacă proba este proaspătă (ideal), fixarea monogenelor se face direct pe lamă, turnându-se 1–2 picături de fixator (formol 4% sau alcool 70%) direct peste ele. Dacă proba a fost conservată în alcool până când s-a făcut examinarea în laborator, fixarea a fost făcută în momentul conservării. Identificarea speciilor, va fi făcută microscopic pe baza cheilor de identificare.

Pentru specia de cestod: după deschiderea intestinului sub lupă, helminții observați se vor transfera într-o placă Petri cu ser fiziologic (se poate folosi și apă de robinet), pentru curățarea acestora de mucus și conținut intestinal. Examinarea microscopică și identificarea speciei se fac după fixarea (cu formol 4% sau alcool 70%) și transparentizarea (cu acid lactic și/sau glicerină) specimenelor. Identificarea speciei va fi făcută microscopic, pe baza cheilor de identificare.

4. Conservarea helminților și a cestodelor se va face în recipiente cu alcool 70% sau se vor face preparate microscopice permanente. Probele de helminți se vor eticheta corespunzător (codul probei, specia de parazit, gazda, organul gazdă, data și locul colectării gazdei, legitul gazdei și cel care a făcut identificarea speciei gazdă, legitul paraziților și cel care a făcut identificarea paraziților).

5. Întocmirea unei fișe. Pentru fiecare gazdă (pește) de la care s-au recoltat probe în vederea colectării de paraziți, se va întocmi o fișă (în format electronic și printat), care va cuprinde toate datele referitoare la gazdă, proba de organ colectată și paraziții recoltați (numărul fișei, specia peștelui, locul de colectare, data colectării, legitul, organul colectat, numele celui care a colectat proba de organ, observații referitoare la starea generală a peștelui și a mediului de proveniență, numărul de probe recoltate de la aceeași gazdă, codul unic al fiecărei probe, specia și numărul de paraziți din fiecare probă, leziunile produse de paraziți).

Se va realiza documentare fotografică pe parcursul etapelor de la colectarea gazdei în teren până la identificarea helminților în laborator.

5.1.7. Rezultate așteptate, modalități de prelucrare și exprimare a rezultatelor, arhivarea datelor

Activitățile de cartare și inventariere intensivă vor permite colectarea datelor în teren în vederea documentării distribuției și a căilor de răspândire a speciilor alogene de nevertebrate

acvatice dulcicole: localizare, abundență, stadiul de viață, potențialul de reproducere și răspândire, impact asupra mediului și comunităților biologice.

Un rezultat important va fi identificarea prezentei speciilor alogene în ariile naturale protejate - 13 parcuri naționale, Delta Dunării și situri Natura 2000. Pe baza datelor colectate vor fi generate hărți care să evidențieze prezența speciilor alogene în punctele fierbinți (de ex., porturi, gări, depozite de marfă, cursuri majore de apă) ce fac obiectul inventarierii cu efort intensiv, precum și în interiorul unor arii protejate sau în apropierea acestora. Mai mult, datele colectate vor sta la baza realizării de liste negre pentru fiecare arie protejată în parte, un livrabil deosebit de important ce va putea fi integrat ulterior în managementul ariilor naturale protejate (parcuri naționale și situri Natura 2000).

Datele rezultate din cartare și inventariere se vor centraliza într-o bază de date comună; arhivarea datelor se va face în format electronic. Se recomandă ca arhivarea datelor să fie realizată unitar la nivelul beneficiarului, integrând datele rezultate din inventarierea tuturor grupelor de vertebrate terestre.

Datele colectate astfel pot fi prelucrate pentru realizarea de hărți de distribuție, modelarea distribuției potențiale, sau analize pe baza indicilor ecologici. Pentru aceasta, se recomandă utilizarea unor programe *open-source*, precum QGIS (QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project. <http://qgis.org>) și R (R Core Team, <http://www.R-project.org/>).

Se recomandă utilizarea curbei de acumulare de specii pentru a evalua, atât pentru speciile native cât și pentru cele alogene, efortul de inventariere necesar funcției de atingerea platoului la bogăția specifică. Pot fi utilizați, de asemenea, estimatori neparametrici ai bogăției specifice (vezi programul EstimateS, versiunea 9). Pentru a evalua abundența speciilor, diversitatea specifică și diferențele de compoziție și structură a comunităților biologice, se recomandă utilizarea următorilor indici ecologici: bogăția specifică (S), abundența relativă (RA), dominanța (D), indicele de diversitate Shannon (H), indicele de diversitate Simpson (1-D) și echitabilitatea (E). Acești indici sunt utili pentru comparații între două sau mai multe zone de studiu. Se pot realiza astfel comparații între gradul de invazie cu specii alogene între diferitele parcuri naționale, sau puncte fierbinți, ceea ce ar permite ulterior prioritizarea eforturilor financiare pentru managementul acestora (de ex., eradicare, control).

Mărimea populației se poate exprima în termeni absoluți (numărul de exemplare la metru pătrat), sau în termeni relativi, prin înlocuirea numărului absolut de exemplare pe unitatea de suprafață prin valori de abundență relativă. Una dintre scările de abundență relativă utilizată poate fi scara Knöpp ce ia valori de la 1 la 7 după cum urmează: 1 = Exemplare izolate, 2 = Exemplare foarte rare, 3 = Exemplare rare, 4 = Exemplare destul de abundente, 5 = Exemplare abundente, 6 = Exemplare foarte abundente, 7 = Dezvoltare în masă. O altă scară folosită frecvent este scara DAFOR: D = dominant, A = abundent, F = frecvent, O = ocazional, R = rar.

Pentru fiecare stație/punct de colectare din cadrul acestui studiu se vor înregistra locația, utilizând un aparat GPS și, acolo unde este posibil, se vor realiza fotografii subacvatice pentru a putea descrie habitatul din care provin speciile respective. Fiecare probă va primi un cod alfanumeric. Pentru a putea realiza la nevoie și analize genetice, unele specimene vor fi conservate în alcool etilic concentrat. Fotografii realizate în timpul colectărilor de teren se vor organiza pe locații și luni, iar mai apoi se vor arhiva pentru controlul calității datelor.

5.1.8. Observații incidentale

Datele privind observațiile incidentale - cum ar fi identificarea în zonele de studiu a unor specii de vertebrate rare, Natura 2000, sau a unor specii alogene din alta grupa taxonomică decât cea studiată de expertul aflat în teren, vor fi colectate în fișa de teren la câmpul observației; se recomandă realizarea de fotografii (în măsura în care este posibil), care să permită ulterior experților pe grupa taxonomică respectivă să identifice/ confirme identitatea speciei semnalate. Se recomandă ca aceste date să fie arhivate într-o bază de date separată/ dedicată, denumită observații incidentale. Datele centralizate aici pot fi transmise periodic către autoritățile/ experții interesați.

În cazul insectelor, observații incidentale se pot obține prin eșantionaj oportunist și prin intermediul rapoartelor de la *Direcția de Sănătate Publică* (sediile locale și centrale). Prelevarea prin eșantionaj oportunist va fi realizată fără o pregătire prealabilă, dar respectând structura de date impusă de protocolul standard de inventariere.

Pentru speciile de moluște dulcicole invazive observații privind identificarea lor în bazine acvatice de pe teritoriul României pot surveni din diferite surse și aici vom menționa:

- Activitățile de tip citizen science și pagini de FB/situri web care sunt orientate tematic spre a prezenta informații din lumea vie;
- Discuții cu pescarii amatori, fini observatori ai ecosistemelor acvatice pe malul cărora își petrec ore bune;
- Presa scrisă/articole online care semnalează diferite specii considerate „rarități” pentru publicul larg;
- Proprietarii de ambarcațiuni, care la curățarea periodică și ridicarea din apă a bărcii pot observa atașate specii de bivalve dulcicole invazive.

Datele colectate astfel sunt introduse în baza de date cu semnalări ale speciilor invazive, cu informațiile aferente și cu mențiunea că provin din surse incidentale.

Observațiile incidentale ale speciilor alogene de anelide de apă dulce pot proveni de la autoritățile locale de mediu și custozii/administratorii ariilor naturale protejate. Datele preluate de la autoritățile locale de mediu și custozii/administratorii ariilor naturale protejate vor fi verificate de către experții din cadrul proiectului și în cazul confirmării lor vor fi introduse în baza de date cu semnalări ale speciilor invazive, cu informațiile aferente și cu mențiunea că provin din surse incidentale. Tot ca observații incidentale se vor consemna cazurile în care se va semnală prezența în probe a unor specii Natura 2000 sau a altor specii rare/amenințate în habitatul în care a fost identificată o specie alogenă.

Observațiile incidentale ale speciilor alogene de platelminți paraziți la pești dulcicoli pot face referire, fie la speciile de paraziți de interes pentru acest studiu, fie la speciile de pești gazdă (majoritatea sunt specii invazive) și pot proveni de la: direcții sanitare veterinare, stațiuni de cercetare pentru piscicultură, autoritățile locale de mediu și custozii/administratorii ariilor naturale protejate, administratorii de lacuri/bălți de pescuit, personalul pescăriilor și pescari profesioniști/amatori, rețele de socializare etc.

5.1.9. Proceduri de verificare a calității datelor

Colectarea datelor

Datele colectate referitoare la prezență vor fi însoțite de fotografii ale indivizilor observați sau de codul colecției muzeale (în cazul colectării de specimene). Dacă se consideră necesar, se vor reține exemplare pentru determinări de laborator ulterioare.

Observațiile în timpul activității în teren vor fi colectate cu ajutorul unor fișe de teren (pe hârtie, sau cu ajutorul pachetelor software ODK Collect sau KoBoCollect) sau înregistrate cu ajutorul unui reportofon. Ulterior, aceste informații vor fi prelucrate și înregistrate într-o bază de date. Ulterior, datele din fișele de teren vor fi introduse într-o bază de date. După introducerea datelor în baza de date, fișele de teren se îndosariază și se păstrează fie ca și copii de siguranță în cazul în care datele în format electronic se pierd sau se deteriorează, fie pentru verificarea ulterioară.

Baza de date va fi completată unitar de către toți experții participanți la colectarea datelor. Este recomandată salvarea bazei de date în sistem offline, dar și încărcarea acestei baze de date într-un sistem de arhivare și salvare de tip Cloud, cu salvarea istoriei modificărilor survenite bazei. Un astfel de sistem ar putea fi reprezentat de Google Drive, iar baza de date poate fi un fișier de tip Excel, Google Sheets. De asemenea, se recomandă să se realizeze copii ale bazei de date și să se păstreze în locuri sigure.

Asigurarea calității datelor (QA) și controlul calității datelor (QC)

Cu cât numărul de manipulări (de ex. transferuri) ale datelor este mai mic cu atât numărul de erori este mai redus. Ideal transferul datelor se face o singură dată și cu măsuri de QA și QC. În procesul de transfer există două surse de erori și anume introducerea de date incorecte sau inexacte și omiterea de date. Măsurile combinate de QA și QC includ:

- definirea și impunerea unor formate de date, coduri, unități de măsură și metadate standard. De exemplu în cazul datei și orei, se poate opta între o mare varietate de opțiuni;
- verificări pentru descoperirea unor valori neobișnuite sau lipsite de logică prin metode statistice: diagrame de împrăștiere, testul Grubb pentru detectarea valorilor aberante, testarea normalității (Michener și Brunt, 2000);
- verificarea seturilor de date pentru decelarea rapidă a valorilor aberante. De exemplu, în cazul temperaturii, dacă determinarea acesteia s-a făcut cu o precizie de două zecimale, omiterea virgulei poate face ca o temperatură de 23,14 grade să devină de 2314 grade, evident o imposibilitate.
- verificarea datelor după introducere: o persoană citește datele, iar cealaltă urmărește datele introduse, sau utilizarea facilităților oferite de anumite programe care asigură citirea valorilor.

5.1.10. Echipamente și materiale necesare

Pentru inventarierea și cartarea nevertebratelor alogene acvatice dulcicole din orice grup taxonomic sunt necesare următoarele resurse materiale minimale: mașină de teren și combustibil pentru deplasarea până la locurile unde se desfășoară inventarierea; cameră foto; fișe de teren/carnet observații, creion/pix; receptor GPS. O metodă alternativă receptorului GPS este folosirea unui smartphone cu cameră foto și o aplicație de colectare a datelor GIS. În acest caz este recomandată instalarea în prealabil a unei aplicații de înregistrare a transectelor și/ sau a coordonatelor geografice ale observațiilor (ex: OruxMaps, GPX Viewer etc.).

Grupul taxonomic	Echipament minimal necesar specific
Insecte	<ul style="list-style-type: none"> - Fileu de acvariu, cana cu maner lung, tava de culoare albă; - Recipiente de plastic de diferite mărimi, pungi cu zip; - Alcool 96%; - Lupa binocular, chei de identificare; - Cutii de depozitare pentru tuburi cu preparate în alcool; - Acces la un laborator de biologie moleculară pentru identificarea moleculară.
Crustacee decapode (raci și crabi)	<ul style="list-style-type: none"> - Materiale necesare pentru recoltare de probe: pungi de plastic, etichete, foarfecă, creion, pense de diferite dimensiuni; recipiente cu capac pentru conservarea exemplarelor pe termen lung (25 ml–2000 ml); pungi cu ziplock - Materiale și substanțe conservante (alcool etilic 96%) - Fileu acvatic, setci, prostovoale, capcane specifice (Pyrat traps, tip vârșă cu dubla intrare), momeală (pește sau ficat), - Echipament de protecție: cizme până la brâu din cauciuc, neopren, vader, ciorpac, vestă de salvare
Moluște (melci, scoici)	<ul style="list-style-type: none"> - Aparat de fotografiat subacvatic; Ochelari polarizanți; - Materiale necesare pentru recoltare de probe: pungi de plastic, etichete, foarfecă, creion etc; - Recipiente de polipropilenă cu alcool, de diferite mărimi (2ml, 25ml, 50 ml, 100 ml); - Materiale și substanțe de laborator (alcool etilic min 70%), tuburi de polipropilenă (2 ml), pungi cu ziplock sau cutii de depozitare pentru tuburile cu preparate în alcool; - Dragă de mână; Fileu limnologic, site; Aquascop; - Cizme cauciuc; Costum de neopren/cizme sold; - Ambarcatiune/veste de salvare.
Briozoare	<ul style="list-style-type: none"> - Barcă - Echipament de protecție individual (încălțăminte pentru scufundări, vestă de salvare) - Greblă modificată pentru raclarea fundului bazinului acvatic; Cuțit/șpaclu, foarfece de grădină, fierăstrău de grădină - Recipiente pentru păstrarea probelor planctonice, alcool etilic 70% - Fileu planctonic cu dimensiunea ochiurilor 200μm
Anelide	<ul style="list-style-type: none"> - Ambarcatiune cu vinci; - Materiale necesare pentru recoltarea probelor: pungi de plastic, etichete, foarfecă, etc; recipiente de plastic cu dop înșurubat de 250–500 ml capacitate; - Formol concentrat; Alcool etilic 70–80%; - Dragă târâtoare (de mână, tip Băcescu, draga naturalistului etc.); bodengreifer (Ekman-Birge, Petersen, Van Veen, PONAR etc.); - Tăvițe albe de plastic cu dimensiunile de 30×15 cm; site granulometrice de 0,25 mm, 0,5 mm și 1 mm; cutii Petri; pensete cu vârful fin, lame și lamele pentru microscopie - Lupă binoculară cu o putere de mărire de 100×; microscop cu o putere de mărire de 1000×; - Chei de determinare a speciilor de nevertebrate bentonice; - Costum de neopren/cizme șold
Viermi plăți paraziți	<ul style="list-style-type: none"> - Aparat electrofishing; Dispozitive manuale de pescuit; Ladă frigorifică pentru transport probe; Aparat de fotografiat - Materiale necesare pentru recoltare de probe: pungi zip-lock diferite dimensiuni; hârtie de calc; recipiente de polipropilenă de 50 ml; ruletă, cântar - Alcool etilic 70%; acid lactic 80%; glicerină 99%; ser fiziologic - Tăvi de plastic pentru necropsie; trusă de necropsie; Mănuși de unică folosință; - Stereomicroscop de laborator, Microscop optic cu cameră.

5.1.11. Fișă de teren pentru inventarierea cu efort intensiv a speciilor alogene

Pentru fiecare probă se va completa o fișă de teren în care va cuprinde următoarele informații:

- 1) Codul de identificare a probei/numărul fișei/probei. Acesta va fi format dintr-un grup de litere și două grupuri de cifre, după cum urmează:
 - primul grup de litere reprezintă inițialele numelui și prenumelui specialistului (de ex. LOP pentru Luis Ovidiu Popa);
 - al doilea grup format din 6 cifre care reprezintă data calendaristică în format yymmdd (de ex. 200620 pentru 20 iunie 2020);
 - al treilea grup de două cifre reprezintă numărul curent al probei din ziua respectivă (de ex. 01 pt proba nr. 1 sau 13 pt proba nr. 13)
 - cele 3 grupe de caractere vor fi separate prin semnele „-” sau „_” sau „/”. În format digital, numele fișei va fi introdus utilizând caracterul „_” pentru separarea grupurilor de caractere.
 - Exemplu: LOP_200821_09 codifică a 9-a proba colectată de Luis Ovidiu Popa, în data de 21 august 2020. Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/ completat fișa de teren
- 2) Data și ora prelevării
- 3) Coordonate geografice ale punctului de colectare obținute cu GPS: latitudine, urmată de longitudine. De preferat este utilizarea gradelor zecimale, în sistem WGS84. Pentru orice alt sistem utilizat se vor face precizările corespunzătoare în rubrica destinată observațiilor.
- 4) Denumirea bazinului hidrografic
- 5) Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă, canal etc.)
- 6) Denumirea corpului de apă
- 7) Denumirea punctului de prelevare a probelor (se va scrie un text liber, corespunzător localității celei mai apropiate în care a fost colectată proba, sau toponimul local în cazul unor unități de relief sau a unor zone în care atribuirea unei localități este mai dificilă)
- 8) Adâncimea de la care s-au colectat probele
- 9) Felul probei (calitativă/cantitativă)
- 10) Metoda de captură (pt specia invazivă) și tipul echipamentului cu care s-a făcut prelevarea, (bodengreifer/dragă/ciorpac limnologic etc.)
- 11) Metoda de captură (pt specia gazdă) și tipul echipamentului cu care s-a făcut prelevarea, (bodengreifer/dragă/ciorpac limnologic etc.)
- 12) Metoda de conservare (formol/alcool)
- 13) Obiectivul urmărit (inventariere intensivă a punctelor fierbinți/inventariere cu efort redus)
- 14) Descrierea habitatului: nivelul apei, lățimea albiei majore/suprafața corpului de apă, adâncimea apei, viteza de curgere a apei, natura sedimentelor (granulometria și cantitatea de carbon organic), principalele caracteristici fizico-chimice ale apei din momentul prelevării, vegetația acvatică etc.). Pe cât posibil, se va încerca corelarea cu tipul corespunzător de habitat conform clasificării EUNIS.
- 15) Alte observații relevante. În această rubrică vor fi notate orice tip de observații incidentale (de ex. prezența unor specii Natura 2000 sau a altor specii rare/ amenințate în habitatul în care a fost identificată o specie alogenă, viituri, poluări

accidentale, ruperi de mal, exploatări la malul bazinului etc). Tot în această coloană, a observațiilor, va fi notat dacă datele de răspândire sunt colectate de la proprietari, custozi, administratori, autorități etc.

Colectarea datelor enumerate mai sus se poate face pe o fișă clasică, tipărită pe suport de hârtie ca cea prezentată mai jos.

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	
Coordonatele geografice (WGS84):	
Denumirea bazinului hidrografic:	
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	
Numele pârâului/râului/lacului:	
Adâncimea de prelevare (m):	
Felul probei (calitativă/cantitativă):	
Metoda de captură (pt specia invazivă)	
Metoda de captură (pt specia gazdă)	
Stadiul de viață observat (larvă, juvenil, adult, polip, meduză, colonie etc.)	
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	
Temperatura apei (°C):	
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	
Alte observații relevante:	

5.2. Protocol de inventariere a speciilor de nevertebrate de apă dulce alogene pentru zonele de cartare cu efort REDUS de colectare a datelor

5.2.1. Obiectiv de inventariere și cartare

În prezent în Europa se estimează ca sunt peste 14000 de specii alogene din care aproximativ 10% sunt invazive (Deriu et al. 2017). Monitorizarea continuă a speciilor alogene invazive și potențial invazive este necesară în vederea prevenirii și gestionării riscurilor întrucât permite (1) identificarea rapidă și eradicarea acestora, precum și (2) cartarea distribuției acestora în vederea controlului, limitării răspândirii sau eradicării. Conform Art. 24(1) din Regulamentul 1143/2014 al Uniunii Europene (UE), la fiecare șase ani, statele membre actualizează și transmit Comisiei: (b) distribuția speciilor alogene invazive de îngrijorare pentru UE sau de îngrijorare la nivel regional în conformitate cu articolul 11, alineatul (2), prezente pe teritoriul acestora, inclusiv informații privind modelele de migrare și reproducere.

5.2.2. Motivație

Conform Art. 13(1) din Reglementarea 1143/2014 a UE statele membre efectuează o analiză cuprinzătoare a căilor de introducere și răspândire neintenționate a speciilor alogene invazive de îngrijorare pentru Uniune, cel puțin pe teritoriul lor, precum și în apele lor marine, astfel cum sunt definite la articolul 3, punctul 1 din Directiva 2008/56/CE, și identifică acele căi de introducere care necesită acțiuni prioritare („căi de introducere prioritare”) din cauza volumului speciilor sau a daunelor potențiale provocate de speciile care sunt introduse în UE pe acele căi.

5.2.3. Perioada/ perioadele optime de inventariere

5.2.3.1. Insecte de apă dulce

Pentru specia *Aedes (Stegomyia) albopictus*, perioada de activitate începe primăvara când înfloresc primele flori, în aprilie-mai și se termină în septembrie-octombrie. Ouăle de *A. albopictus* intră în diapauză pe timpul iernii și eclozează pe la mijlocul lunii martie.

Specia	Planta gazdă / Microhabitat	LUNA											
		Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
<i>Aedes albopictus</i> (Skuse, 1894)	Întâlnită mai ales în zonele urbane dar și în habitate semi-naturale. Gazde: vertebrate - om, mamifere domestice și sălbatice, reptile, păsări și amfibieni.												

5.2.3.2. Crustacee decapode (raci - Astacidae/ Cambaridae, crabi - Brahiure) de apă dulce

Exceptând perioada de îngheț, orice sezon este oportun pentru depistarea speciilor de raci invazive. Observații facile pot fi făcute în sezonul de năpârlire, când exuviile ajung la mal și pot fi observate ușor. În perioada de vară-toamnă se recomandă captura manuală sau prin intermediul capcanelor.

În vederea identificării și capturării speciilor de crabi se recomandă sezonul mai cald, întrucât metodele de colectare presupun și capturarea directă din apă a exemplarelor. Se pot efectua și inventarieri în sezonul rece, dar cu metode mai costisitoare. Pe tot parcursul anului pot fi făcute observații vizuale, cand exuviile pot fi observate la mal. Se recomandă capturarea mai facilă a acestei specii în timpul sezonului cu precipitații mai frecvente (aceștia ies din ascunzători pentru a se hrăni). Se recomandă de asemenea monitorizarea în cursul episoadelor cu precipitații mari (viituri).

Specia	Habitat	LUNA											
		Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	Substrat nisipos sau pietros												
<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	Lacuri cu apă termală												
<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne-Edwards, 1853	Galerii în malul apelor												

5.2.3.3. Moluște de apă dulce

Perioada optimă de inventariere pentru speciile invazive de moluște dulcicole este reprezentată de sezonul cald și mai sărac în precipitații, când nivelul apei scade și malurile devin mai accesibile, cu o vizibilitate mai bună în apă. Monitorizarea poate începe în luna mai și durează până la sfârșitul lunii septembrie. Momentul din zi în care are loc investigarea habitatului nu are o importanță deosebită în cazul speciilor acvatice de moluște care sunt active în general pe toată durata zilei și pot fi vizibile observatorilor la lumina zilei. Sunt de evitat în schimb zori de zi și amurgul atunci când lumina este puțină și de asemenea zilele înnourate și ploioase în care crește turbiditatea apei și gradul de observare se reduce semnificativ. O singura vizită în majoritatea cazurilor este suficientă. Trebuie revizitate doar siturile în care condițiile de mediu sau de habitat au pus probleme specialistului și datele raportate sunt insuficiente.

Gasteropode acvatice invazive

Specia	Habitat	LUNA											
		Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	Specie euribiontă, preferă apele puțin adânci din preajma malurilor stând fixată pe plantele submerse, pe stânci, și chiar pe nisip uneori.												
<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Trăiește în ape curgătoare sau foarte ușor curgătoare, bogate în plante, pe pietre sau chiar pe fundul mîlos sau nisipos, în zone mai puțin adânci, printre plantele acvatice.												
<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	Habitatele preferate, temperate și tropicale în ochiuri de apă permanente, printre vegetația acvatică și pe diferite substraturi. Este întâlnit la adâncimi de 0.5 și 9 m, cu migrații pe verticală în funcție de temperatura apei												
<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	Întâlnită pe plante acvatice, pe frunze care plutesc și chiar în apropierea ochiurilor de apă.												
<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	Este întâlnit între macrofite, dar și pe sedimente nisipoase sau mîloase. Se poate îngropa în sediment.												

Bivalve dulcicole invazive

Specia	Habitat	LUNA											
		Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	se atașează de substraturi naturale tari cum ar fi: pietre, lemne, plante acvatice macrofite dar și de structuri acvatice artificiale												
<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	râuri lente, canale, porturi, rezervoare, sisteme de răcire la hidrocentrale, bazine de tratare ale apei, pompe de sucțiune ale apei.												
<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	habitate lentic: lacuri canale și rezervoare												
<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	în râuri și canale asociate ale acestea, cu o gamă variată de substraturi preferate, începând cu nisip și pietriș până la mîl												
<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	în râuri și canale asociate ale acestea, cu o gamă variată de substraturi preferate, începând cu nisip și pietriș până la mîl												

5.2.3.4. Briozoare de apă dulce

Specia	Habitat	LUNA											
		Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	Colonii mari gelatinoase, care cresc atașate la suprafețe scufundate, cum ar fi macrofite, copaci scufundați și pietre, atât în sistemele lotice cât și în cele lenticle. Corpuri de apă puțin adâncă, cum ar fi în bazinele de apă și bălți sau pe zone litorale și bente ale lacurilor la o adâncime de până la 3 m.												

5.2.3.5. Kamptozoare de apă dulce

Specia	Habitat	LUNA											
		Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	Deși pâraiele reprezintă habitatul tipic pentru specie, exemplarele aderând la plantele submerse sau pietre, specia poate fi găsită și în ape curgătoare mai lente sau lacuri. Poate tolera variații mari ale condițiilor de mediu, cum ar fi ape eutrofizate, ape salmastre și ape calde.												

5.2.3.6. Hidrozoare de apă dulce

Specia	Habitat	LUNA											
		Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	<i>C. sowerbyi</i> poate fi găsită atât sub formă fixată, de polipi, cât și sub formă liberă, de meduză. Polipii aderă la substrat, cum ar fi vegetația submersă, pietre, pietriș, cochilii de scoici. Polipii pot fi colectați de la o adâncime de până la 8 metri												

5.2.3.7. Anelide de apă dulce

Perioada optimă de inventariere pentru speciile invazive de anelide de apă dulce este reprezentată de sezonul cald al anului, când suprafața bazinelor acvatice nu prezintă podul de gheață. Monitorizarea poate începe în luna aprilie și dura până la sfârșitul lunii noiembrie. Momentul din zi în care are loc investigarea habitatului nu are o importanță deosebită în cazul speciilor alogene de anelide de apă dulce, deoarece acestea sunt specii sedentare sau prezintă o mobilitate foarte redusă. În majoritatea cazurilor este suficientă câte o singură vizită în fiecare sit de monitorizare. Trebuie revizitate doar siturile în care condițiile de mediu sau de habitat au pus probleme specialistului, astfel încât datele raportate sunt insuficiente.

Specia	Habitat	LUNA											
		Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	Lacurile și crescătoriile piscicole, râurile cu curgere lentă din zona de câmpie și colinară												
<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892													

5.2.3.8. Platelminți de apă dulce

Girardia tigrina (Girard, 1850) - perioada optimă de inventariere pentru este reprezentată de sezonul cald când animalele sunt mai active. Gee et al. (1999) au raportat că numărul indivizilor colectați din două lacuri eutrofizate din Marea Britanie a crescut începând cu luna iunie, până în octombrie, densitatea maximă de indivizi fiind în toamnă. Momentul din zi în care are loc investigarea habitatului nu este important dar este de preferat să se facă în condiții bune de vizibilitate.

Specia	Habitat	LUNA											
		Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	Deși pâraiele reprezintă habitatul tipic pentru specie, exemplarele aderând la plantele submerse sau pietre, specia poate fi găsită și în ape curgătoare mai lente sau lacuri. Poate tolera variații mari ale condițiilor de mediu, cum ar fi ape eutrofizate, ape salmastre și ape calde.												

5.2.3.9. Platelminți paraziți la pești dulcicoli

Perioada optimă pentru inventariere a speciilor de platelminți paraziți la pești dulcicoli este mai-octombrie, deoarece în acest interval temperatura apei cuprinde un spectru mai larg de valori temice, iar unele specii de platelminți (ex. *Dactylogyrus lamellatus*) sunt adaptate să supraviețuiască la temperaturi de 16–20°C. Această perioadă este influențată de perioada optimă de inventariere a gazdelor (peștii dulcicoli), care la rândul său este condiționată de anumite prevederi legale (perioada de prohibiție și lista speciilor de pești cuprinsă în anexele nr. 4A și 4B din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate). Astfel că perioada acceptată de inventariere a speciilor de platelminți paraziți la pești dulcicoli este între lunile iulie-octombrie.

Specia	Habitat / specia gazdă	LUNA												
		Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	<i>Lepomis gibbosus</i>													
<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936														
<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	<i>Ctenopharyngodon idella</i>													
<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	pești de acvariu (Anabantidae)													
<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	ciprinide asiatice și autohtone													
<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)														

5.2.4. Perioada/ perioadele de inventariere în cadrul proiectului

Grup taxonomic	An	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Insecte	2020												
	2021												
	2022												
Raci	2020												
	2021												
	2022												

Perioadele optime de inventariere a speciilor de nevertebrate de apă dulce alogene pentru zonele de cartare cu efort redus de colectare a datelor. Lunile marcate cu verde indică perioadele optime.

Grup taxonomic	An	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Crabi	2020												
	2021												
	2022												
Melci	2020												
	2021												
	2022												
Scoici	2020												
	2021												
	2022												
Briozoare	2020												
	2021												
	2022												
Kamptozoare	2020												
	2021												
	2022												
Hidrozoare	2020												
	2021												
	2022												
Anelide	2020												
	2021												
	2022												
Platelminti forme libere	2020												
	2021												
	2022												
Platelminti paraziti	2020												
	2021												
	2022												

Perioadele optime de inventariere a speciilor de nevertebrate de apă dulce alogene pentru zonele de cartare cu efort redus de colectare a datelor. Lunile marcate cu verde indică perioadele optime.

5.2.5. Date generale privind inventarierea și cartarea cu efort redus

Pentru a asigura o inventariere unitară se va aplica metoda eșantionării prin delimitarea unui caroiaj de 10x10 km pe proiecția hărții României. Pentru a acoperi echilibrat suprafața țării, dintre acestea se vor selecta randomizat, stratificat pe județe, careurile de lucru ce vor fi repartizate ulterior experților, în funcție de județ. Numărul de suprafețe de probă pe fiecare județ va fi determinat astfel încât să se asigure un grad mare de încredere în date, în toate județele și Municipiul București.

Metodele folosite pentru prelevarea probelor vor ține cont de tipul de habitat (lotic, lentic) și de modul de viață al organismelor țintă (bentice, planctonice, etc.), conform schemei următoare.

Schemă colectare probe

Tip de habitat	Metodă de colectare a probelor	Specii țină	Rezultate așteptate
Râu mare	transect liniar vizual – de pe mal 500m x 30min	Raci, crabi, bivalve, gasteropode	fragmente de carapace, exemplare moarte, cochilii, fotografii
	transect liniar prin dragare 15m x 10	bivalve, gasteropode bentice, anelide	Exemplare din speciile țintă
Râu mic	transect liniar căutare manuală – prin apă 50m x 30min	gasteropode acvatic, bivalve, platelminți forme libere (pietre, vegetatie submersă), decapode	Exemplare din speciile țintă
	transect liniar sampling vegetație acvatică cu fileu limnologic 2min x 10	Gasteropode, hidrozoare, insecte acvatic	Exemplare din speciile țintă
Lac	transect liniar vizual – de pe mal 100m x 10min	bivalve, gasteropode, briozoare	Cochilii, animale întregi, fotografii
	transect liniar căutare manuală – prin apă 50m x 30min	gasteropode acvatic, bivalve, briozoare, kamptozoare, hidrozoare, platelminți forme libere (pietre, vegetatie submersă)	Exemplare din speciile țintă
	transect liniar sampling vegetație acvatică cu fileu limnologic 2min x 10	Gasteropode, hidrozoare, insecte acvatic	Exemplare din speciile țintă
	transect liniar prin dragare 15m x 10	bivalve, gasteropode bentice, briozoare, kamptozoare, anelide	Exemplare din speciile țintă

Suplimentar, se va realiza prelevarea de date prin eșantionaj oportunist și prin intermediul rapoartelor de la autoritățile locale de mediu și custozii/ administratorii ariilor protejate. Se vor înregistra datele culese oportunist de către experți (observații incidentale sau specii identificate fără a urma protocolul de prelevare sistematic), precum și cele raportate de autoritățile de mediu și custozii/ administratorii ariilor protejate. Prelevarea prin eșantionaj oportunist va fi realizată fără o pregătire prealabilă, dar respectând structura de date impusa de protocolul standard de inventariere, iar culegerea de date de la autoritățile locale de mediu și custozii/ administratorii ariilor protejate se va realiza prin transmiterea unui chestionar ce va fi completat online în fiecare an de studiu. De asemenea, este recomandată scanarea periodică a bazelor de date online (de

ex., iNaturalist), a rețelelor de socializare Facebook, Instagram, presă locală, literatura științifică, inclusiv literatură gri.

Deși cu o acuratețe scăzută, vor putea fi luate în considerare într-o măsură mai mică informațiile obținute prin monitorizarea rețelelor de socializare, presa online, sau din discuții cu pescarii sportivi/ localnici/ voluntari/ pasionați de natură etc. (*citizen science*), prin utilizarea unui chestionar.

5.2.6. Metodologia de eșantionare și de colectare a datelor

5.2.6.1. Metoda transectului liniar vizual – de pe mal

Această metodă implică cercetare vizuală de-a lungul malurilor râurilor cu debit mare. Se va urmări prezența intrărilor în galerii, a eventualelor urme pe nisip, fragmente ale carapacei, exemplare moarte, pe distanțe prestabilite de aproximativ 500 m x 30 min. în cazul mării, respectiv de aproximativ 100m x 10 min. în cazul lacurilor.

Specii pentru care se poate aplica: raci, crabi, bivalve, gasteropode (râuri mari), respectiv bivalve, gasteropode, briozoare (lacuri).

Rezultate așteptate (tip de material/informație colectată): fragmente de carapace, exemplare moarte, cochilii, fotografii.

5.2.6.2. Metoda transectului liniar prin dragare

Investigarea habitatului acvatic prin dragare este folosită pe o porțiune determinată, acolo unde nu pot fi aplicate alte metode datorita caracterului inaccesibil al habitatului - sector mai adânc, cu vizibilitate mai redusă sau cu porțiuni abrupte etc.). Metoda poate fi folosită atât de pe mal cât și dintr-o ambarcațiune în cazul Dunării sau al lacurilor adânci. Operația de dragare se poate repeta în câteva rânduri, pe o distanță definită. Numărul de dragări, distanța de dragare și speciile colectate de dragă sunt atent notate, pentru a putea fi repetate în vederea unor reexaminări. Metoda este calitativă, dar poate fi considerată și semi-cantitativă.

Specii pentru care se poate aplica: bivalve, gasteropode bentice, briozoare, kamptozoare, hidrozoare, anelide.

Rezultate așteptate (tip de material/informație colectată): exemplare din speciile de interes.

5.2.6.3. Metoda transectului liniar – căutare manuală prin apă

Această metodă este potrivită pentru ape puțin adânci și limpezi, acolo unde habitatul pare promițător și apa oferă o bună vizibilitate. Apa este străbătută examinând substratul cu ajutorul telescopului subacvatic (aquascop/batiscop) și numărând animalele din speciile de interes (după caz, se poate folosi un numărător manual). Deplasarea prin ape curgătoare se face din aval în amonte pentru a evita tulburarea apei și pentru a evita ca speciile să devină greu de observat.

Efortul de investigare când apa este limpede, malul accesibil, va fi de 30 de minute pe o distanță de 50 m, folosind un aquascop/batiscop, pentru a evita reflexia sau efectul de distorsionare a imaginilor în apă. Între observatori se va păstra o distanță de aproximativ 1 metru și se vor număra toate speciile observate aparținând speciilor de interes.

În cazul speciilor de gasteropode acvatice invazive care preferă zonele cu vegetație acvatică abundentă se vor observa atent pâlcurile de vegetație și vor fi luate probe de vegetație

sau sediment pentru a fi selectate în laborator. Speciile de gasteropode acvatice invazive au dimensiuni reduse, până la 2 cm, stadiile juvenile fiind greu de observat în natură, cu ochiul liber. Pentru căutarea briozoarelor, foarfece mici de grădină vor fi utilizate pentru tăierea ramurilor mai mici sau a crengilor de la diferitele resturi lemnoase și plante acvatice, în timp ce un ferăstrău manual de grădină va fi folosit pentru ramuri mai groase. În cazul buștenilor masivi sau a altor obiecte, când nu se pot preleva porțiuni din apă, coloniile vor fi răzuite cu atenție de pe substrat cu un cuțit/șpaclu.

Specii pentru care se poate aplica: gasteropode acvatice, bivalve, brizoare, kamptozoare, platelminți forme libere (pietre, vegetație submersă), decapode.

Rezultate așteptate (tip de material/informație colectată): exemplare din speciile de interes.

5.2.6.4. Metoda transectului liniar pentru prelevarea probelor de vegetație acvatică cu fileu limnologic 2min x 10

Colectarea indivizilor se face cu ajutorul unui fileu limnologic, urmată de o analiză atentă a materialului colectat și trecerea lui prin site pentru a reține speciile de interes. Colectarea cu fileul limnologic este o metodă calitativă prin care se poate aprecia doar un număr mediu de indivizi colectați.

Fileul (ciorpac) este constituit pe o armătură metalică, de formă dreptunghiulară cu un mâner lung. Ochiurile fileului trebuie să țină seama de scopul urmărit: dimensiunea speciilor ce urmează a fi colectate dar în același timp, trebuie avut în vedere că ochiurile fine cresc riscul colmatării, reducând eficacitatea fileului. Este o metodă calitativă, dar prin standardizarea timpului de colectare, poate fi folosită și pentru evaluări semi-cantitative. Se folosește pentru a colecta prin vegetație cu mișcări asemănătoare celor realizate cu fileul entomologic. Perioada de timp recomandată pentru prelevarea cu un astfel de dispozitiv este de 2 minute, dar în general se realizează o adaptare a timpului de colectare în funcție de mărimea populației. Dacă avem o populație redusă din punct de vedere numeric vom prelungi efortul de colectare.

Specii pentru care se poate aplica: gasteropode acvatice, hidrozoare, insecte acvatice.

Rezultate așteptate (tip de material/informație colectată): exemplare din speciile de interes.

5.2.6.5. Metoda triajului simptomatic și necropsiei

Tinând cont de modul de viață al speciilor țintă (platelminți paraziți interni la pești), metoda de inventariere este identică cu cea prezentată la punctul 5.1.6.9.

Specii pentru care se poate aplica: platelminți paraziți.

Rezultate așteptate (tip de material/informație colectată): exemplare din speciile de interes.

5.2.7. Rezultate așteptate, modalități de prelucrare și exprimare a rezultatelor, arhivarea datelor

Activitățile de cartare și inventariere cu efort redus vor permite colectarea datelor în teren în vederea documentării distribuției și a căilor de răspândire a speciilor alogene de nevertebrate acvatice dulcicole (de ex., localizare, abundență, stadiul de viață, potențialul de reproducere și răspândire) în afara zonelor fierbinți, fiind o activitate importantă în detectarea timpurie a

speciilor în zone unde nu au fost semnalate anterior sau pentru înțelegerea modului de răspândire din punctele fierbinți/ intrare către restul țării.

Datele rezultate din această activitate le vor suplimenta pe cele obținute din zonele fierbinți și vor ajuta în diminuarea erorilor de interpretare a modelelor de distribuție, asigurând o proveniență mai echilibrată a datelor (de ex., de pe întreg teritoriul țării, nu doar din zonele mai intens studiate de către specialiști).

Pe baza datelor colectate vor fi generate hărți care să evidențieze prezența speciilor alogene în afara punctelor fierbinți (de ex., porturi, gări, depozite de marfă, cursuri majore de apă) ce fac obiectul inventarierii cu efort intensiv, și eventual identificarea unor zone fierbinți sau căi de răspândire noi. Datele colectate vor fi, de asemenea, extrem de utile în prioritizarea speciilor alogene invazive și ulterior în realizarea listei negre de specii alogene pentru România.

Datele rezultate din cartare și inventariere se vor centraliza într-o bază de date comună; arhivarea datelor se va face în format electronic.

5.2.8. Observații incidentale

Datele privind observațiile incidentale - cum ar fi identificarea în zonele de studiu a unor specii de vertebrate rare, Natura 2000, sau a unor specii alogene din alta grupa taxonomică decât cea studiată de expertul aflat în teren, vor fi colectate în fișa de teren la câmpul observații; se recomandă realizarea de fotografii (în măsura în care este posibil), care să permită ulterior experților pe grupa taxonomică respectivă să identifice/ confirme identitatea speciei semnalate. Se recomandă ca aceste date să fie arhivate într-o bază de date separată/ dedicată, denumită observații incidentale. Datele centralizate aici pot fi transmise periodic către autoritățile/ experții interesați.

În cazul insectelor, observații incidentale se pot obține prin eșantionaj oportunistic și prin intermediul rapoartelor de la *Direcția de Sănătate Publică* (sediile locale și centrale). Prelevarea prin eșantionaj oportunistic va fi realizată fără o pregătire prealabilă, dar respectând structura de date impusă de protocolul standard de inventariere.

Pentru speciile de moluște dulcicole invazive observații privind identificarea lor în bazine acvatice de pe teritoriul României pot surveni din diferite surse și aici vom menționa:

- Activitățile de tip citizen science și pagini de FB/situri web care sunt orientate tematic spre a prezenta informații din lumea vie;
- Discuții cu pescarii amatori, fini observatori ai ecosistemelor acvatice pe malul cărora își petrec ore bune;
- Presa scrisă/articole online care semnalează diferite specii considerate „rarități” pentru publicul larg;
- Proprietarii de ambarcațiuni, care la curățarea periodică și ridicarea din apă a bărcii pot observa atașate specii de bivalve dulcicole invazive.

Datele colectate astfel sunt introduse în baza de date cu semnalări ale speciilor invazive, cu informațiile aferente și cu mențiunea că provin din surse incidentale.

Observațiile incidentale ale speciilor alogene de anelide de apă dulce pot proveni de la autoritățile locale de mediu și custozii/administratorii ariilor naturale protejate. Datele preluate de la autoritățile locale de mediu și custozii/administratorii ariilor naturale protejate vor fi verificate de către experții din cadrul proiectului și în cazul confirmării lor vor fi introduse în baza de date cu semnalări ale speciilor invazive, cu informațiile aferente și cu mențiunea că provin din surse incidentale. Tot ca observații incidentale se vor consemna cazurile în care se

va semnala prezența în probe a unor specii Natura 2000 sau a altor specii rare/amenințate în habitatul în care a fost identificată o specie alogenă.

Observațiile incidentale ale speciilor alogene de platelminți paraziți la pești dulcicoli pot face referire, fie la speciile de paraziți de interes pentru acest studiu, fie la speciile de pești gazdă (majoritatea sunt specii invazive) și pot proveni de la: direcții sanitar veterinar, stațiuni de cercetare pentru piscicultură, autoritățile locale de mediu și custozii/administratorii ariilor naturale protejate, administratorii de lacuri/bălți de pescuit, personalul pescăriilor și pescari profesioniști/amatori, rețele de socializare etc.

5.2.9. Proceduri de verificare a calității datelor

Colectarea datelor

Datele colectate referitoare la prezență vor fi însoțite de fotografii ale indivizilor observați sau de codul colecției muzeale (în cazul colectării de specimene). Dacă se consideră necesar, se vor reține exemplare pentru determinări de laborator ulterioare.

Observațiile în timpul activității în teren vor fi colectate cu ajutorul unor fișe de teren (pe hârtie, sau cu ajutorul pachetelor software ODK Collect sau KoBoCollect) sau înregistrate cu ajutorul unui reportofon. Ulterior, aceste informații vor fi prelucrate și înregistrate într-o bază de date. Ulterior, datele din fișele de teren vor fi introduse într-o bază de date. După introducerea datelor în baza de date, fișele de teren se îndosariază și se păstrează fie ca și copii de siguranță în cazul în care datele în format electronic se pierd sau se deteriorează, fie pentru verificarea ulterioară.

Baza de date va fi completată unitar de către toți experții participanți la colectarea datelor. Este recomandată salvarea bazei de date în sistem offline, dar și încărcarea acestei baze de date într-un sistem de arhivare și salvare de tip Cloud, cu salvarea istoriei modificărilor survenite bazei. Un astfel de sistem ar putea fi reprezentat de Google Drive, iar baza de date poate fi un fișier de tip Excel, Google Sheets. De asemenea, se recomandă să se realizeze copii ale bazei de date și să se păstreze în locuri sigure.

Asigurarea calității datelor (QA) și controlul calității datelor (QC)

Cu cât numărul de manipulări (de ex. transferuri) ale datelor este mai mic cu atât numărul de erori este mai redus. Ideal transferul datelor se face o singură dată și cu măsuri de QA și QC. În procesul de transfer există două surse de erori și anume introducerea de date incorecte sau inexacte și omiterea de date. Măsurile combinate de QA și QC includ:

- definirea și impunerea unor formate de date, coduri, unități de măsură și metadate standard. De exemplu în cazul datei și orei, se poate opta între o mare varietate de opțiuni;
- verificări pentru descoperirea unor valori neobișnuite sau lipsite de logică prin metode statistice: diagrame de împrăștiere, testul Grubb pentru detectarea valorilor aberante, testarea normalității (Michener și Brunt, 2000);
- verificarea seturilor de date pentru decelarea rapidă a valorilor aberante. De exemplu, în cazul temperaturii, dacă determinarea acesteia s-a făcut cu o precizie de două zecimale, omiterea virgulei poate face ca o temperatură de 23,14 grade să devină de 2314 grade, evident o imposibilitate.
- verificarea datelor după introducere: o persoană citește datele, iar cealaltă urmărește datele introduse, sau utilizarea facilităților oferite de anumite programe care asigură citirea valorilor.

5.2.10. Echipamente și materiale necesare

Pentru inventarierea și cartarea nevertebratelor alogene acvatică dulcicole din orice grup taxonomic sunt necesare următoarele resurse materiale minimale: mașină de teren și combustibil pentru deplasarea până la locurile unde se desfășoară inventarierea; cameră foto; fișe de teren/carnet observații, creion/pix; receptor GPS. O metodă alternativă receptorului GPS este folosirea unui smartphone cu cameră foto și o aplicație de colectare a datelor GIS. În acest caz este recomandată instalarea în prealabil a unei aplicații de înregistrare a transectelor și/ sau a coordonatelor geografice ale observațiilor (ex: OruxMaps, GPX Viewer etc.).

Grupul taxonomic	Echipament minimal necesar specific
Raci	- Cizme din cauciuc până la brâu, ciorpac, capcane specifice (Pyrat traps, tip vârșă cu dubla intrare), momeală (pește sau ficat), recipiente de păstrare.
Crabi	- Materiale necesare pentru recoltare de probe: pungi de plastic, etichete, foarfecă, creion, pense de diferite dimensiuni; recipiente cu capac pentru conservarea exemplarelor pe termen lung (25 ml–2000 ml); pungi cu ziplock - Materiale și substanțe conservante (alcool etilic 96%) - Fileu acvatic, setci, prostovoale, capcane - Echipament de protecție: cizme cauciuc, neopren, vader, vestă de salvare
Moluște (melci, scoici)	- Aparat de fotografiat subacvatic; - Ochelari polarizanți; - Materiale necesare pentru recoltare de probe: pungi de plastic, etichete, foarfecă, creion etc; - Recipiente de polipropilenă cu alcool, de diferite mărimi (2ml, 25ml, 50 ml, 100 ml); - Materiale și substanțe de laborator (alcool etilic min 70%), tuburi de polipropilenă (2 ml), pungi cu ziplock sau cutii de depozitare pentru tuburile cu preparate în alcool; - Dragă de mână; - Fileu limnologic, site; - Cizme cauciuc; - Costum de neopren/cizme sold; - Aquascope; - Ambarcațiune/veste de salvare.
Briozoare	- Barcă - Echipament de protecție individual (încălțăminte pentru scufundări, vestă de salvare) - Greblă modificată pentru raclarea fundului bazinului acvatic - Cuțit/șpaclu, foarfece de grădină, fierăstrău de grădină - Recipiente pentru păstrarea probelor planctonice - Alcool etilic 70%

Grupul taxonomic	Echipament minimal necesar specific
Anelide	<ul style="list-style-type: none"> - Ambarcațiune cu vinci; - Materiale necesare pentru recoltarea probelor: pungi de plastic, etichete, foarfecă, etc; - Recipiente de plastic cu dop înșurubat de 250–500 ml capacitate; - Formol concentrat; - Alcool etilic 70–80%; - Dragă târătoare (de mână, tip Băcescu, draga naturalistului etc.); - bodengreifer (Ekman-Birge, Petersen, Van Veen, PONAR etc.); - Pensete cu vârful fin; - Tăvițe albe de plastic cu dimensiunile de 30×15 cm; - Site granulometrice de 0,25 mm, 0,5 mm și 1 mm; - Cutii Petri; - Lame și lamele pentru microscopie; - Lupă binoculară cu o putere de mărire de 100×; - Microscop cu o putere de mărire de 1000×; - Chei de determinare a speciilor de nevertebrate bentonice; - Costum de neopren/cizme șold

5.2.11. Fișă de teren pentru inventarierea cu efort redus a speciilor alogene

Pentru fiecare probă se va completa o fișă de teren în care va cuprinde următoarele informații:

- 1) Codul de identificare a probei/numărul fișei/probei. Acesta va fi format dintr-un grup de litere și două grupuri de cifre, după cum urmează:
 - primul grup de litere reprezintă inițialele numelui și prenumelui specialistului (de ex. LOP pentru Luis Ovidiu Popa);
 - al doilea grup format din 6 cifre care reprezintă data calendaristică în format yymmdd (de ex. 200620 pentru 20 iunie 2020);
 - al treilea grup de două cifre reprezintă numărul curent al probei din ziua respectivă (de ex. 01 pt. proba nr. 1 sau 13 pt proba nr. 13)
 - cele 3 grupe de caractere vor fi separate prin semnele „-” sau „_” sau „/”. În format digital, numele fișei va fi introdus utilizând caracterul „_” pentru separarea grupurilor de caractere.
 - Exemplu: LOP_200821_09 codifică a 9-a proba colectată de Luis Ovidiu Popa, în data de 21 august 2020. Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/ completat fișa de teren
- 2) Data și ora prelevării
- 3) Coordonate geografice ale punctului de colectare obținute cu GPS: latitudine, urmată de longitudine. De preferat este utilizarea gradelor zecimale, în sistem WGS84. Pentru orice alt sistem utilizat se vor face precizările corespunzătoare în rubrica destinată observațiilor.

- 4) Denumirea bazinul hidrografic
- 5) Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă, canal etc.)
- 6) Denumirea corpului de apă
- 7) Denumirea punctului de prelevare a probelor (se va scrie un text liber, corespunzător localității celei mai apropiate în care a fost colectată proba, sau toponimul local în cazul unor unități de relief sau a unor zone în care atribuirea unei localități este mai dificilă)
- 8) Adâncimea de la care s-au colectat probele
- 9) Felul probei (calitativă/cantitativă)
- 10) Metoda de captură (pt specia invazivă) și tipul echipamentului cu care s-a făcut prelevarea, (bodengreifer/dragă/ciorpac limnologic etc.)
- 11) Metoda de captură (pt specia gazdă) și tipul echipamentului cu care s-a făcut prelevarea, (bodengreifer/dragă/ciorpac limnologic etc.)
- 12) Metoda de conservare (formol/alcool)
- 13) Obiectivul urmărit (inventariere intensivă a punctelor fierbinți/inventariere cu efort redus)
- 14) Descrierea habitatului: nivelul apei, lățimea albiei majore/suprafața corpului de apă, adâncimea apei, viteza de curgere a apei, natura sedimentelor (granulometria și cantitatea de carbon organic), principalele caracteristici fizico-chimice ale apei din momentul prelevării, vegetația acvatică etc.). Pe cât posibil, se va încerca corelarea cu tipul corespunzător de habitat conform clasificării EUNIS.
- 15) Alte observații relevante. În această rubrică vor fi notate orice tip de observații incidentale (de ex. prezența unor specii Natura 2000 sau a altor specii rare/amenințate în habitatul în care a fost identificată o specie alogenă, viituri, poluări accidentale, ruperi de mal, exploatări la malul bazinului etc). Tot în această coloană, a observațiilor, va fi notat dacă datele de răspândire sunt colectate de la proprietari, custozi, administratori, autorități etc.

Colectarea datelor enumerate mai sus se poate face pe o fișă clasică, tipărită pe suport de hârtie ca cea prezentată mai jos.

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	
Numele expertului/expertiilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	
Coordonatele geografice (WGS84):	
Denumirea bazinului hidrografic:	
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	
Numele pârâului/râului/lacului:	
Adâncimea de prelevare (m):	
Felul probei (calitativă/cantitativă):	
Metoda de captură (pt specia invazivă)	
Metoda de captură (pt specia gazdă)	
Stadiul de viață observat (larvă, juvenil, adult, polip, meduză, colonie etc.)	
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	
Temperatura apei (°C):	
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	
Alte observații relevante:	

BIBLIOGRAFIE

- Acker, T. S. (1976) 'Craspedacusta sowerbii: An analysis of an introduced species', in *Coelenterate Ecology and Behavior*. Springer US, pp. 219–226. doi: 10.1007/978-1-4757-9724-4_23.
- Ahmad, F. et al. (2018) 'Distribution and pathology caused by *Bothriocephalus acheilognathi* Yamaguti, 1934 (Cestoda: Bothriocephalidae): A review', *Revista Veterinaria*, 29(2), pp. 142–149. doi: 10.30972/vet.2923283.
- Akleshovich, A. and Razlutskiy, V. (2013) 'Distribution and spread of spiny-cheek crayfish *Orconectes limosus* (Rafinesque, 1817) in Belarus', *BioInvasions Records*. Regional Euro-Asian Biological Invasions Centre, 2(3), pp. 221–225. doi: 10.3391/bir.2013.2.3.08.
- Alonso, A. and Castro-Diez, P. (2008) 'What explains the invading success of the aquatic mud snail *Potamopyrgus antipodarum* (Hydrobiidae, Mollusca)?', *Hydrobiologia*, 614, pp. 107–116. doi: 10.1007/s10750-008-9529-3.
- Alonso, A. and Castro-Diez, P. (2012) 'The exotic aquatic mud snail *Potamopyrgus antipodarum* (Hydrobiidae, Mollusca): state of the art of a worldwide invasion', *Aquatic Sciences*, 74(3), pp. 375–383. doi: 10.1007/s00027-012-0254-7.
- an der Lan, H. (1962) 'Zür Turbellarien - Fauna der Donau', *Archiv für Hydrobiologie*, 27(Supplement), pp. 3–27.
- Andrei, G. and Popa, O. P. (2004) 'Noi date privind răspândirea speciei *Sinanodonta woodiana* (Lea, 1834) (Mollusca, Bivalvia, Unionoidea) în România', *Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii*, 20, pp. 99–104.
- Anger, K. (2016) 'Adaptation to life in fresh water by decapod crustaceans: Evolutionary challenges in the early life-history stages', in Kawai, T. and Cumberlidge, N. (eds) *A Global Overview of the Conservation of Freshwater Decapod Crustaceans*. Springer, Cham, pp. 127–168. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-42527-6_5.
- Araujo, R., Moreno, D. and Ramos, M. A. (1993) 'The asiatic clam *Corbicula fluminea* in Europe', *American Malacological Bulletin*, 10(1), pp. 39–49.
- Babalean, A. F. (2018) 'On the freshwater tricladid flatworms (Platyhelminthes, Tricladida) in the urban areas of Craiova (Romania) - preliminary data', *Annals of the University of Craiova*, 23, pp. 275–285.
- Băcescu, M. (1954) 'Animale străine pătrunse recent în bazinul Mării Negre, cu referințe speciale asupra prezenței lui *Urnatella gracilis* în Dunăre', *Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, București*, 4, pp. 61–66.
- Băcescu, M. (1944) 'Urme de faună marină în apele Dunărei la Cazane și Porțile de Fer', *Revista Științifică „Vasile Adamachi”*, 30(2–3), pp. 151–153.
- Băcescu, M. (1967) 'Crabi citați greșit în Marea Neagră', in *Fauna Republicii Socialiste România. Volumul IV, Crustacea. Fascicula 9, Decapoda*. București: Editura Academiei Republicii Socialiste România, pp. 331–332.
- Băcescu, M. (1948) 'Quelques observations sur la faune benthonique du défilé roumain du Danube: son importance zoogéographique et pratique; la description d'une espèce nouvelle de mermithide, *Pseudomermis cazanica* n. sp.', *Annales Scientifiques de l'Université de Jassy*, 31(1–2), pp. 240–253.
- Băcescu, M. and Dumitrescu, H. (1958) 'Les lagunes en formation aux embouchures du Danube et leur importance pour les poissons migrateurs', *Verhandlungen der Internationalen Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie*, 13, pp. 699–709.
- Balounová, Z. et al. (2013) 'World-wide distribution of the Bryozoan *Pectinatella magnifica* (Leidy 1851)', *European Journal of Environmental Sciences*, 3(2), pp. 96–100. doi: 10.14712/23361964.2015.11.
- Bentley, M. G. (2011) 'The Global Spread of the Chinese Mitten Crab *Eriocheir sinensis*', in Galil, B. S., Clark, P. F., and Carlton, J. T. (eds) *In the wrong place - Alien marine crustaceans: distribution, biology and impacts*. Amsterdam: Springer, pp. 107–127.
- Bij de Vaate, A. and Hulea, O. (2000) 'Range extension of the Asiatic clam *Corbicula fluminea* (Muller, 1774) in the River Danube: first record from Romania', *Lauterbornia*, 38, pp. 23–26. Available at: https://www.zobodat.at/pdf/Lauterbornia_2000_38_0023-0026.pdf.

- Bij de Vaate, A. *et al.* (2002) 'Geographical patterns in range extension of Ponto-Caspian macroinvertebrate species in Europe', *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 59(7), pp. 1159–1174. doi: 10.1139/f02-098.
- Birzaks, J. and Škute, A. (2019) 'Alien crayfish species in Latvian inland waters', *Environmental and Experimental Biology*, 17(1), pp. 21–25. doi: 10.22364/eeb.17.05.
- Bódis E, Nosek J, Oertel N, Tóth B, 2008. Biomass and population dynamics in genus *Corbicula* in the Hungarian Danube. In: Towards a synthesis: Neobiota book of abstracts of the Fifth European Conference on Biological Invasions, 23–26 September 2008 [ed. by Pysek, P., Pergl, J.]. Prague, Czech Republic: Institute of Botany Pruhonice, Academy of Sciences, 132
- Boets, P. *et al.* (2016) 'Alien macroinvertebrates in Flanders (Belgium)', *Aquatic Invasions*, 11(2), pp. 131–144. doi: 10.3391/ai.2016.11.2.03.
- Boss, N., Laman, T., Blankespoor, H. (1984) 'Dispersal movements of four species of pulmonate and operculate snails in Douglas Lake, Michigan', *The Nautilus*, 98(2), pp. 80–83.
- Burch, J. and Jung, Y. (1992) 'Freshwater Snails of the University of Michigan Biological Station Area', *Walkerana*, 6(15), pp. 1–218.
- Bychowsky, B. E. (1957) *Monogenetic Trematodes. Their systematics and phylogeny*. Edited by E. E. W. J. H. Jr. Washington: The American Society of Tropical Medicine and Hygiene.
- Caon (2011) *Meduze la Doman [online]*. Available at: <https://caon.ro/meduze-la-doman/975877/> (Accessed: 2 July 2020).
- Capurro, M. *et al.* (2015) 'Reproductive cycle of *Pacifastacus leniusculus* (Dana) (Crustacea: Decapoda) from the Brugnato Lake (Liguria, northwest Italy)', *Italian Journal of Zoology*. Taylor & Francis, 82(3), pp. 366–377. doi: 10.1080/11250003.2015.1022235.
- Căpușe, I. (1962) 'Contribuții la cunoașterea Briozoarelor din R.P.R.', *Comunicările Academiei Republicii Populare Romîne*, 12(2), pp. 213–216.
- Cilenti, L. *et al.* (2017) 'First records of the crayfish *Procambarus clarkii* (Girard, 1852) (Decapoda, Cambaridae) in Lake Varano and in the Salento Peninsula (Puglia region, SE Italy), with review of the current status in southern Italy', *BioInvasions Records*, 6(2), pp. 153–158. doi: 10.3391/bir.2017.6.2.11.
- Cioboiu, O. (2014) 'Small reservoirs Valea Preajba (Romania) – structural biocoenotic indices of gastropod populations', *Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii*, 30(1), pp. 216–221. Available at: http://biozoojournals.ro/oscsn/cont/30_1/32_Cioboiu_pp216-221.pdf.
- Cioboiu, O. (2006) 'Diversity of Gastropoda in the Romanian sector of the Danube lower hydrographic basin', in *Proceedings of the 36th International Conference of IAD*. Vienna: Austrian Committee, Danube research/ IAD, pp. 230–235. Available at: https://www.danube-iad.eu/docs/2010_IAD38_Proceedings-Abstracts.pdf.
- Cioboiu, O. and Brezeanu, G. (2011) 'Evaluation of the Danube floodplain biodiversity (km 811–661) for the preservation of the natural geofond', *Argesis - Studii și comunicări - Seria Științele Naturii*, 19(1), pp. 73–77.
- Ciutti F, Cappelletti C, 2009. First record of *Corbicula fluminalis* (Müller, 1774) in Lake Garda (Italy), living in sympatry with *Corbicula fluminea* (Müller, 1774). *Journal of Limnology*, 68(1):162–165.
- Cojocaru, C. (2003) 'Research about Ichthyoparasitofauna of Banat Region', *Annals of West University of Timișoara, series of Biology*, 5–6, pp. 113–120. Available at: https://biologie.uvt.ro/annals/fullaccess/V_VI_113-120.pdf.
- Cojocaru, C.-D. (2010) 'Fish Parasites of Romania-an update', in *Sixth International Symposium on Aquatic Animal Health, Global Strategies for a Changing Environment, september 5–9, 2010*. Tampa, Florida, USA, p. 13. doi: 10.13140/RG.2.1.1779.7204.
- Crocetta, F. *et al.* (2020) 'The Chinese mitten crab *Eriocheir sinensis* H. Milne Edwards, 1853 (Crustacea: Decapoda: Varunidae) reappears in the northern Adriatic Sea: Another intrusion attempt or the trace of an overlooked population?', *Marine Pollution Bulletin*. Elsevier, 156(March), p. 111221. doi: 10.1016/j.marpolbul.2020.111221.
- Csányi, B. *et al.* (2012) 'Macrozoobenthon investigations along the lower Danube between Călărăsi and Brăila, Romania', *Acta biologica Debrecina. Supplementum oecologica Hungarica*, 28, pp. 47–59.

- Cupsa, D. (2014) 'Corbicula fluminea upstream expansion in Crisuri Rivers, Tisa hydrographical basin (Hungarian-Romanian cross-border)', *North-Western Journal of Zoology*, 10(2), pp. 438–440. Available at: https://biozoojournals.ro/nwzj/content/v10n2/nwzj_142801_Cupsa.pdf.
- Denis, A., Gabrion, C. and Lambert, A. (1983) 'Présence en France de deux parasites d'origine est-asiatique: Diplozoon nipponicum Goto, 1891 (Monogenea) et Bothriocephalus acheilognathi Yamaguti, 1934 (Cestoda) chez Cyprinus carpio (Teleostei, Cyprinidae)', *Bulletin Français de Pisciculture*, 134(289), pp. 128–134. doi: 10.1051/kmae:1983012.
- Devin, S. *et al.* (2006) 'Premières observations écologiques dans les hydrosystèmes français du polychète d'eau douce Hypania invalida introduit en Europe occidentale', *Vie et Milieu*, 56(3), pp. 247–254.
- DeVries, D. R. (1992) 'The freshwater jellyfish Craspedacusta sowerbyi: A summary of its life history, ecology, and distribution', *Journal of Freshwater Ecology*. Taylor & Francis Group, 7(1), pp. 7–16. doi: 10.1080/02705060.1992.9664665.
- Dittel, A. I. and Epifanio, C. E. (2009) 'Invasion biology of the Chinese mitten crab Eriocheir sinensis: A brief review', *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*. Elsevier B.V., 374(2), pp. 79–92. doi: 10.1016/j.jembe.2009.04.012.
- Dobrzycka-Kraheil, A. *et al.* (2017) 'The Signal Crayfish Pacifastacus leniusculus — Distribution and Invasion in the Southern Baltic Coastal River', *Polish Journal of Ecology*. Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences, 65(3), pp. 445–452. doi: 10.3161/15052249PJE2017.65.3.011.
- Eggers, T. O. and Anlauf, A. (2008) 'Hypania invalida (Grube, 1860) (Polychaeta: Ampharetidae) in der Mittleren Elbe', *Lauterbornia*, 62, pp. 11–13. Available at: <http://toe.teggers.net/download/EggersAnlauf2008Hypania.pdf>.
- Eritja, R. *et al.* (2005) 'Worldwide invasion of vector mosquitoes: present European distribution and challenges for Spain', *Biological Invasions*, 7(1), pp. 87–97. doi: 10.1007/s10530-004-9637-6.
- Erőss, Z. P. (2015) 'A malaco-faunistical study of Salaj county/Szilágyság, Romania with taxonomical notes', *Studia Universitatis „Vasile Goldiș”, Seria Științele Vieții*, 25(3), pp. 179–191.
- Fălcută, E. *et al.* (2020) 'The invasive Asian tiger mosquito Aedes albopictus in Romania: towards a country-wide colonization?', *Parasitology Research*, 119(3), pp. 841–845. doi: 10.1007/s00436-020-06620-8.
- Ferencz, M. (1969) 'Occurrence of Hypania invalida (Grube) in the Tisza (Annelida, Polychaeta)', *Tiscia*, 5, pp. 69–71.
- Francová, K. *et al.* (2011) 'Parasite fauna of native and non-native populations of Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) (Gobiidae) in the longitudinal profile of the Danube River', *Journal of Applied Ichthyology*, 27(3), pp. 879–886. doi: 10.1111/j.1439-0426.2010.01582.x.
- Frank, C., Jungbluth, J. and Richnovszky, A. (1990) *Die Mollusken der Donau vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer*. Budapest: AKA Print.
- Freshwaterjellyfish (2013) *Jellyfish Sightings Reported from Around the World [online]*. Available at: <https://web.archive.org/web/20130510001940/http://www.freshwaterjellyfish.org/world.html> (Accessed: 2 July 2020).
- Galil, B. S. *et al.* (2014) 'International arrivals: Widespread bioinvasions in European Seas', *Ethology Ecology and Evolution*, 26(2–3), pp. 152–171. doi: 10.1080/03949370.2014.897651.
- Galli, P. *et al.* (2005) 'Introduction of alien host-parasite complexes in a natural environment and the symbiota concept', *Hydrobiologia*, 548(1), pp. 293–299. doi: 10.1007/s10750-005-3645-0.
- Geraerts, W. and Joosse, J. (1984) 'Freshwater snails (Basommatophora)', in Tompa, A., Verdonk, N., and van den Biggelaar, J. (eds) *The Mollusca, Vol. 7, Reproduction..* London: Academic Press, Inc., pp. 141–207.
- Gibson, D. I., Timofeeva, T. A. and Gerasev, P. I. (1996) 'A catalogue of the nominal species of the monogenean genus Dactylogyrus Diesing, 1850 and their host genera', *Systematic Parasitology*, 35(1), pp. 3–48. doi: 10.1007/BF00012180.
- Glöer, P. and Sîrbu, I. (2005) 'New freshwater molluscs species found in the Romanian fauna', *Heldia*, 6(5–6), pp. 229–238.

- Gomoiu, M.-T. and Skolka, M. (1998) 'Creșterea biodiversității prin imigrare - Noi specii în fauna României', *Analele Universității „Ovidius” Constanța, Seria: Biologie-Ecologie*, 2, pp. 181–202.
- Govedič, M. (2017) 'First record of the spiny-cheek crayfish (*Orconectes limosus*) in Slovenia - 300 km upstream from its known distribution in the Drava River', *Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems*. EDP Sciences, 418(Article No. 7), pp. 1–5. doi: 10.1051/kmae/2016039.
- Graf, W. *et al.* (2008) *Joint Danube Survey 2. Report on: Macroinvertebrates*. Vienna: ICPDR – International Commission for the Protection of the Danube River. Available at: <https://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-2>.
- Grandjean, F. *et al.* (2017) 'Status of *Pacifastacus leniusculus* and its role in recent crayfish plague outbreaks in France: improving distribution and crayfish plague infection patterns', *Aquatic Invasions*. Regional Euro-Asian Biological Invasions Centre, 12(4), pp. 541–549. doi: 10.3391/ai.2017.12.4.10.
- Grossu, A. V. (1951) 'Potamopyrgus jenkinsi, gasteropod nou pentru apele continentale ale Republicii Populare Române', *Comunicările Academiei Republicii Populare Romîne*, 1(7), pp. 593–596.
- Grossu, A. V. (1962) *Fauna Republicii Populare Romîne. Volumul III, Mollusca. Fascicula 3, Bivalvia*. București: Editura Academiei Republicii Populare Romîne.
- Grossu, A. V. (1956) *Fauna Republicii Populare Romîne. Volumul III, Mollusca. Fascicula 2, Gastropoda Prosobranchia și Opistobranchia*. București: Editura Academiei Republicii Populare Romîne.
- Grossu, A. V. (1987) *Gastropoda Romaniae 2. Subclasa Pulmonata. I. Ordo Basommatophora. II. Ordo Stylommatophora. Suprafamilii: Succinacea, Cochlicopacea, Pupillacea*. București: Editura Litera.
- Grossu, A. V. (1999) 'A scientific collection of Romanian Molluscs (shells only) - Prof. Dr. A.V. Grossu's donation to „Grigore Antipa” National Museum of Natural History from Bucharest', *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»*, 41, pp. 7–35.
- Grossu, A. V. (1993) 'The catalogue of the molluscs from Romania (A historical, systematical, ecological and zoogeographical study)', *Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»*, 33, pp. 291–366.
- Grossu, A. V. (1986) *Gastropoda Romaniae 1. Caractere generale, istoricul și biologia gastropodelor. Subclasa Prosobranchia și Opistobranchia*. București: Editura Litera.
- Grossu, A. V. (1993) *Gasteropodele din România. Melci marini, de uscat și apă dulce, Compendiu*. IPTC S.A. București.
- Grossu, A. V. (1955) *Fauna Republicii Populare Romîne. Volumul III, Mollusca. Fascicula 1, Gastropoda, Pulmonata*. București: Editura Academiei Republicii Populare Romîne.
- Grossu, A. V. and Negrea, A. (1975) 'Eine reliktdäre Gattung der rumänischen Fauna: *Ferrissia* Walker, 1903 (Gastropoda, Basommatophora)', *Malakologische Abhandlungen. Staatliches Museum für Tierkunde in Dresden*, 4(21), pp. 190–196.
- Györe K, Józsa V, Gál D (2013) 'The distribution of crayfish (Decapoda: Astacidae, Cambaridae) population in Cris and Mures rivers crossing the Romanian-Hungarian border', *AACL Bioflux* 6, pp. 18–26.
- Havlátová, L., Ondračková, M. and Prikrylová, I. (2015) 'Monogenean parasites of *Lepomis gibbosus* Linnaeus introduced into the River Durance, France', *Helminthologia (Poland)*, 52(4), pp. 323–330. doi: 10.1515/helmin-2015-0051.
- Hockley, F. A. *et al.* (2011) 'Parasite fauna of introduced pumpkinseed fish *Lepomis gibbosus*: First British record of *Onchocleidus dispar* (Monogenea)', *Diseases of Aquatic Organisms*, 97(1), pp. 65–73. doi: 10.3354/dao02402.
- Holdich, D. M., Haffner, P. and Noël, P. Y. (2006) 'Species files', in Souty-Grosset, C. *et al.* (eds) *Atlas of Crayfish in Europe*. Paris: Muséum national d'Histoire naturelle (Patrimoines naturels, 64), p. 187.
- Hudina, S. *et al.* (2017) 'Dynamics of range expansion of the signal crayfish (*Pacifastacus leniusculus*) in a recently invaded region in Croatia', *Aquatic Invasions*, 12(1), pp. 67–75. doi: 10.3391/ai.2017.12.1.07.
- ICPDR (2002) *Technical Report of the International Commission for the Protection of the Danube River Survey - Final report*. Available at: <http://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-1>.
- ICPDR (2005) *The Danube River Basin District: River basin characteristics, impact of human activities and economic analysis required under Article 5, Annex II and Annex III, and inventory of protected areas required under*

- Article 6, Annex IV of the EU Water Framework. Vienna. Available at: https://www.icpdr.org/main/sites/default/files/ICPDR_gesamt_klein.pdf.
- Ilić, M. *et al.* (2018) 'First report on the non-indigenous triclad *Girardia tigrina* (Girard, 1850) (Tricladida, DugesIIDae) in Serbia, with notes on its ecology and distribution', *Acta Zoologica Bulgarica*, 70(1), pp. 39–43. Available at: <http://ibiss-r.rcub.bg.ac.rs/handle/123456789/3075> (Accessed: 17 July 2020).
- İnnal, D., Aydoğdu, A. and Güçlü, S. S. (2016) 'Invasion of *Schyzocotyle acheilognathi* (Yamaguti, 1934) (Cestoda: Bothriocephalidea) in Turkey', *Acta Biologica Turcica*, 29(1), pp. 20–25.
- Kaldre, K. *et al.* (2017) 'First records of the non-indigenous signal crayfish (*Pacifastacus leniusculus*) and its threat to noble crayfish (*Astacus astacus*) populations in Estonia', *Biological Invasions*. Springer International Publishing, 19(10), pp. 2771–2776. doi: 10.1007/s10530-017-1496-z.
- Karatayev AY, Burlakova LE, Padilla DK, 2002. Impacts of zebra mussels on aquatic communities and their role as ecosystem engineers. In: *Invasive Aquatic Species of Europe: Distribution, Impacts and Management* [ed. by Leppäkoski E, Gollasch S, Olenin] Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 433–446.
- King, D. K., King, R. H. and Miller, A. C. (1988) 'Morphology and ecology of *Urnatella gracilis* Leidy, (Entoprocta), a freshwater macroinvertebrate from artificial riffles of the Tombigbee river, Mississippi', *Journal of Freshwater Ecology*. Taylor & Francis Group, 4(3), pp. 351–360. doi: 10.1080/02705060.1988.9665184.
- Klink, A. and Bij de Vaate, A. (1996) '*Hypania invalida* (Grube, 1860) (Polychaeta, Ampharetidae) a freshwater polychaeta in the Lower Rhine, new for the Dutch fauna', *Lauterbornia*, 25, pp. 57–60.
- Korniushin AV, 2004. A revision of some Asian and African freshwater clams assigned to *Corbicula fluminalis* (Müller, 1774) (Mollusca: Bivalvia: Corbiculidae), with a review of anatomical characters and reproductive features based on museum collections. *Hydrobiologia*, 529(1):255–270
- Kouba, A., Petrusek, A. and Kozák, P. (2014) 'Continental-wide distribution of crayfish species in Europe: update and maps', *Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems*. EDP Sciences, 413(Article No. 5), pp. 1–31. doi: 10.1051/kmae/2014007.
- Lacourt, A. W. (1968) 'A monograph of the freshwater Bryozoa-Phylactolaemata', *Zoologische Verhandelingen*, 93(1), pp. 1–155. Available at: <https://repository.naturalis.nl/pub/317609>.
- Lambert, A. (1977) 'Les Monogènes Monopisthocotylea parasites des Poissons d'eau douce de la France méditerranéenne', *Bulletin du Muséum national d'Histoire naturelle*, 3e série, 429, pp. 177–214.
- Maccarrone, V. *et al.* (2016) 'An invasive species in a protected area of southern Italy: the structure, dynamics and spatial distribution of the crayfish *Procambarus clarkii*', *Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 16(2), pp. 401–412. doi: 10.4194/1303-2712-v16_2_20.
- Maciaszek, R. *et al.* (2020) 'First record and DNA barcodes of the invasive blue-coloured spiny-cheek crayfish *Faxonius limosus* (Rafinesque, 1817) (Decapoda: Cambaridae)', *Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems*. EDP Sciences, 421(Article No. 20), p. 20. doi: 10.1051/kmae/2020014.
- Maciaszek, R., Bonk, M. and Strużyński, W. (2019) 'New records of the invasive red swamp crayfish *Procambarus clarkii* (Girard, 1852) (Decapoda: Cambaridae) from Poland', *Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems*. EDP Sciences, 420(Article No. 39), pp. 1–7. doi: 10.1051/kmae/2019033.
- Maguire, I. *et al.* (2018) 'Recent changes in distribution pattern of freshwater crayfish in Croatia – threats and perspectives', *Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems*. EDP Sciences, 419(Article No. 2), pp. 1–12. doi: 10.1051/kmae/2017053.
- Manoleli, D. (1980) 'Les populations de polychètes des eaux saumâtres oligohalines de la Roumanie. Quelques observations et problèmes', *Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»*, 21, pp. 111–129. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Marinescu, A. (1976) 'La faune des eaux temporaires in contributions a la connaissance de la faune du Nord-Est de la plaine roumaine, entre le Siret, le Danube et la Ialomîța', *Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»*, 17(1), pp. 217–220.

- Marrone, F., Lo Brutto, S. and Arculeo, M. (2011) 'Cryptic invasion in Southern Europe: The case of *Ferrissia fragilis* (Pulmonata: Ancyliidae) Mediterranean populations', *Biologia*, 66(3), pp. 484–490. doi: 10.2478/s11756-011-0044-z.
- Martinovic-Vitanovic, V. M. *et al.* (2013) 'Qualitative study of Mollusca communities in the Serbian Danube stretch (river km 1260–863.4)', *Biologia (Poland)*, 68(1), pp. 112–130. doi: 10.2478/s11756-012-0137-3.
- Mazza, G. *et al.* (2018) 'The Red Alien vs. the Blue Destructor: The Eradication of *Cherax destructor* by *Procambarus clarkii* in Latium (Central Italy)', *Diversity*. Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 10(4), p. 126. doi: 10.3390/d10040126.
- Medlock, J. M. *et al.* (2012) 'A Review of the Invasive Mosquitoes in Europe: Ecology, Public Health Risks, and Control Options', *Vector-Borne and Zoonotic Diseases*, 12(6), pp. 435–447. doi: 10.1089/vbz.2011.0814.
- Micu, D. and Telembici, A. (2004) 'First record of *Dreissena bugensis* (Andrussov 1897) from the Romanian stretch of River Danube', in *Abstracts of the International Symposium of Malacology*.
- Molnar, K. (1971) 'Studies on gill parasitosis of the grass-carp (*Ctenopharyngodon idella*) caused by *Dactylogyrus lamellatus* Achmerow, 1952. I. Morfology and biology of *Dactylogyrus lamellatus*', *Acta Veterinaria Academiae Scientiarum Hungaricae*, 21, pp. 267–289.
- Molnar, K. (1982) 'Parasite range extension by introduction of fish to Hungary', in *Proceedings of the Symposium on Stock Enhancement in the Management of Freshwater Fisheries*. Budapest: Food & Agriculture Org. Available at: <http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/aquaculture/a0844t/docrep/009/AE997B/AE997B25.htm#ch25>.
- Mordukhai-Boltovskoi, F. D. and Negrea, Ș. (1965) 'Date noi asupra poliphemidelor caspice din bazinele Dunării și Niprului', *Studii și Cercetări de Biologie. Seria Zoologie*, 17(1), pp. 29–38.
- Mordukhai-Boltovskoi, F. D. and Negrea, Ș. (1965) 'Nouvelles données sur les polyphémides caspiens des bassins du Danube et du Dniéper', *Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae*, 29, pp. 197–204.
- Mordukhai-Boltovskoi, F. D. and Rivier, I. K. (1971) 'A brief survey of the ecology and biology of the Caspian Polyphemoidea', *Marine Biology*, 8(2), pp. 160–169. doi: 10.1007/BF00350931.
- Motaș, C. and Băcescu, M. (1938) 'Les premiers Polychètes sédentaires d'eau douce recueillis en Roumanie', *Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences de Roumanie*, 2(4), pp. 377–378.
- Motaș, C. and Băcescu, M. (1938) 'Hypania invalida (Grube) et Hypaniola kowalewskii (Grimm) en Roumanie', *Annales Scientifiques de l'Université de Jassy*, 24(2), pp. 337–345.
- Munjiu, O. and Shubernetski, I. (2010) 'First record of Asian clam *Corbicula fluminea* (Müller, 1774) in the Republic of Moldova', *Aquatic Invasions*, 5(Supplement 1), pp. S67–S70. doi: 10.3391/ai.2010.5.S1.015.
- Năstase, A. *et al.* (2017) 'New record in Romanian Danube Delta part as an extension in the lower Danube area of the non-native bryozoan *Pectinatella magnifica*', *Romanian Journal of Biology - Zoology*, 62(1–2), pp. 41–51.
- Negrea, A. (1994) 'Contribution a l'étude faunistique et biogéographique des Gasteropodes du secteur roumain du Danube', *Annales de Limnologie*, 30(3), pp. 174–195.
- Nicoară, M. *et al.* (1996) 'Structure and dynamics of the Lake Golovița (D.D.B.R.) zooplankton and zoobenthic populations', *Analele Științifice ale Institutului Delta Dunării Tulcea*, 5, pp. 81–90.
- Nicoară, M.-N. *et al.* (1997) 'Biodiversity study of the Lake Golovița regarding changes occurred in zooplankton and benthic populations', *Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, seria Biologie animală*, 41–43, pp. 7–15.
- Nitta, M. and Nagasawa, K. (2018) 'An annotated checklist of the monogeneans (Platyhelminthes) reported from Okinawa Prefecture, southern Japan (1936–2017), with four new Japanese records and one new prefectural record for fish monogeneans', *Fauna Ryukyana*, 46, pp. 11–34.
- Norf, H. *et al.* (2010) 'Sexual and reproductive traits of *Hypania invalida* (Polychaeta, Ampharetidae): A remarkable invasive species in Central European waterways', *Freshwater Biology*, 55(12), pp. 2510–2520. doi: 10.1111/j.1365-2427.2010.02481.x.
- Ondračková, M. *et al.* (2011) 'Monogenean parasites of introduced pumpkinseed *Lepomis gibbosus* (Centrarchidae) in the Danube River Basin', *Journal of Helminthology*, 85(4), pp. 435–441. doi: 10.1017/S0022149X10000805.

- Ondračková, M. *et al.* (2019) 'Limited parasite acquisition by non-native *Lepomis gibbosus* (Actinopterygii: Centrarchidae) at two ponds in the Upper Rhine basin, Germany', *Journal of Helminthology*, 93(4), pp. 453–460. doi: 10.1017/S0022149X18000469.
- Orlova MI, Nalepa TF, 2003. *Dreissena polymorpha* (Pallas, 1771). <http://www.zin.ru/projects/invasions/gaas/drepol.htm>
- Orlova, M. I. *et al.* (2005) 'Invasion ecology of quagga mussels (*Dreissena rostriformis bugensis*): a review of evolutionary and phylogenetic impacts', *Aquatic Ecology*, 39(4), pp. 401–41
- Orlova MI, Therriault TW, Antonov PI, Shcherbina GK, 2005. Invasion ecology of quagga mussels (*Dreissena rostriformis bugensis*): a review of evolutionary and phylogenetic impacts. *Aquatic Ecology*, 39(4):401–418.
- Russev, B., Cure, V. and Popescu-Marinescu, V. (1983) 'Die Veränderungen der Strömungsgeschwindigkeit und ihre Auswirkungen auf die Plankton- und Benthosbiozönosen der Donau', *Hydrobiologia*, 17, pp. 93–148.
- Oțel, V. (2004) 'The presence of *Eriocheir sinensis* Milne Edwards, 1835 (Crustacea, Decapoda) in the Danube Delta Biosphere Reserve area', *Analele Științifice ale Institutului de Cercetare Delta Dunării, Tulcea*, 10, pp. 3–9.
- Pabis, K., Krodkiewska, M. and Cebulska, K. (2017) 'Alien freshwater polychaetes *Hypania invalida* (Grube 1860) and *Laonome calida* Capa 2007 in the Upper Odra River (Baltic Sea catchment area)', *Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems*, 418(Article No. 46), pp. 1–3. doi: 10.1051/kmae/2017033.
- Pacioglu, O. *et al.* (2020) 'Multifaceted implications of the competition between native and invasive crayfish: a glimmer of hope for the native's long-term survival', *Biological Invasions*. Springer, 22(2), pp. 827–842. doi: 10.1007/s10530-019-02136-0.
- Pârvulescu, L., Paloș, C. and Molnar, P. (2009) 'First record of the spiny-cheek crayfish *Orconectes limosus* (Rafinesque, 1817) (Crustacea: Decapoda: Cambaridae) in Romania', *North-Western Journal of Zoology*, 5(2), pp. 424–428.
- Pârvulescu, L. *et al.* (2015) 'Plasticity in fecundity highlights the females' importance in the spiny-cheek crayfish invasion mechanism', *Zoology*, 118(6), pp. 424–432. doi: 10.1016/J.ZOOL.2015.08.003.
- Pârvulescu, L. *et al.* (2012) 'Invasive crayfish and crayfish plague on the move: First detection of the plague agent *Aphanomyces astaci* in the Romanian Danube', *Diseases of Aquatic Organisms*, 98(1), pp. 85–94. doi: 10.3354/dao02432.
- Pârvulescu, L. *et al.* (2017) 'First established population of marbled crayfish *Procambarus fallax* (Hagen, 1870) f. *virginalis* (Decapoda, Cambaridae) in Romania', *BioInvasions Records*, 6(4), pp. 357–362. doi: 10.3391/bir.2017.6.4.09.
- Pârvulescu, L. and Zaharia, C. (2014) 'Distribution and ecological preferences of noble crayfish in the Carpathian Danube basin: biogeographical insights into the species history', *Hydrobiologia*. Springer International Publishing, 726(1), pp. 53–63. doi: 10.1007/s10750-013-1751-y.
- Pârvulescu, L. and Zaharia, C. (2013) 'Current limitations of the stone crayfish distribution in Romania: Implications for its conservation status', *Limnologica*. Elsevier GmbH., 43(3), pp. 143–150. doi: 10.1016/j.limno.2012.07.008.
- Pârvulescu L, Pîrvu M, Moroșan LG, Zaharia C (2015) 'Plasticity in fecundity highlights the females' importance in the spiny-cheek crayfish invasion mechanism', *Zoology*, 118, pp. 424–432.
- Pârvulescu, L. *et al.* (2016) 'Flash-flood potential: a proxy for crayfish habitat stability', *Ecohydrology*. John Wiley & Sons, Ltd, 9(8), pp. 1507–1516. doi: 10.1002/eco.1744.
- Pârvulescu, L. *et al.* (2013) 'Is the distribution pattern of the stone crayfish in the Carpathians related to karstic refugia from Pleistocene glaciations?', *Freshwater Science*. The University of Chicago Press, 32(4), pp. 1410–1419. doi: 10.1899/13-077.1.
- Paunovic, M. *et al.* (2004) 'A report of *Eriocheir sinensis* (H. Milne Edwards, 1854) [Crustacea: Brachyura: Grapsidae] from the Serbian part of the Danube River', *Hydrobiologia*, 529(1), pp. 275–277. doi: 10.1007/s10750-004-5493-8.

- Paunović, M. *et al.* (2007) 'Distribution of Asian clams *Corbicula fluminea* (Müller, 1774) and *C. fluminalis* (Müller, 1774) in Serbia', *Aquatic Invasions*, 2(2), pp. 99–106. Available at: http://www.aquaticinvasions.net/2007/AI_2007_2_2_Paunovic_et_al.pdf.
- Paunovic, M. *et al.* (2006) 'Distribution of Anodonta (Sinanodonta) woodiana (Lea, 1834) in inland waters of Serbia', *Aquatic Invasions*, 1(3), pp. 154–160. Available at: www.aquaticinvasions.net/2006/AI_2006_1_3_Paunovic_et_al.pdf.
- Paunović, M. *et al.* (2015) 'Invasive Alien Species in the Danube', in Liska, I. (ed.) *The Danube River Basin, The Handbook of Environmental Chemistry*. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 389–409. doi: 10.1007/698_2015_376.
- Paunovic, M. *et al.* (2005) 'Results of investigating the macroinvertebrate community of the Danube River on the sector upstream from the Iron Gate (km 1083–1071)', *Archives of Biological Sciences*, 57(1), pp. 57–63. doi: 10.2298/abs0501057p.
- Pavel, A. B., Duțu, L. and Patriche, N. (2017) 'The benthic fauna associations from the meanders area of Danube – Saint George branch, in the period 2016–2017', *Geo-Eco-Marina*, 23, pp. 233–243.
- Pavel, A. B. *et al.* (2019) 'Benthic community structure characterizatuon of the bed-sediment layer composition in the Musura Bay and Sakhalin Area', *Geo-Eco-Marina*, 25, pp. 15–29.
- Perdikaris, C. *et al.* (2017) 'Freshwater crayfish distribution update and maps for Greece: combining literature and citizen-science data', *Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems*. EDP Sciences, 418(Article No. 51), pp. 1–12. doi: 10.1051/kmae/2017042.
- Petrescu, A.-M. *et al.* (2011) 'Xenodiversity of decapod species (Crustacea: Decapoda: Reptantia) from the Romanian waters', *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»*, 53(1), pp. 91–101. doi: 10.2478/v10191-010-0006-7.
- Petrescu, I., Papadopol, N. and Nicolaev, S. (2000) 'O nouă specie pentru fauna de decapode din apele marine românești, *Callinectes sapidus* Rathbun 1896', *Analele Universității „Ovidius” Constanța, Seria: Biologie-Ecologie*, 4, pp. 222–227.
- Ponder, W. F. (1988) 'Potamopyrgus antipodarum - a molluscan coloniser of Europe and Australia', *Journal of Molluscan Studies*, 54(3), pp. 271–285. doi: 10.1093/mollus/54.3.271.
- Popa, O. P. and Popa, L. O. (2006) 'The most westward European occurrence point for *Dreissena bugensis* (Andrusov 1897)', *Malacologica Bohemoslovaca*, 5, pp. 3–5.
- Popa, O. P. (2005) 'Contributions to the knowledge of the mollusks from the Romania sector of the Danube between Calafat and Oltenița', *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»*, 48, pp. 7–19.
- Popa, O. P. and Murariu, D. (2009) 'Freshwater bivalve molluscs invasive in Romania', in Pyšek, P. and Pergl, J. (eds) *Biological Invasions: Towards a Synthesis. Neobiota* 8, pp. 123–133.
- Popa, O. P. and Popa, L. O. (2006) '*Sinanodonta woodiana* (Lea, 1834), *Corbicula fluminea* (OF Müller, 1774), *Dreissena bugensis* (Andrusov, 1897)(Mollusca: Bivalvia): alien invasive species in Romanian fauna', *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»*, 39, pp. 7–12.
- Popa OP, Kelemen BS, Murariu D, Popa LO (2007) New records of *Sinanodonta woodiana* (Lea, 1834) (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) from Eastern Romania. *Aquatic Invasions* 2(3): 265–267
- Popa, O. P. *et al.* (2011) '*Sinanodonta woodiana* (Mollusca: Bivalvia: Unionidae): Isolation and characterization of the first microsatellite markers', *International Journal of Molecular Sciences*, 12(8), pp. 5255–5260. doi: 10.3390/ijms12085255.
- Popescu, E. and Prunescu-Arion, E. (1961) 'Contribuții la studiul faunei bentonice din Dunăre, în regiunea cataractelor (km 1042–955)', *Studii și Cercetări de Biologie. Seria Biologie Animală*, 13(2), pp. 237–256.
- Popescu, V. (1963) 'Studiul hidrobiologic al brațului Sulina', *Hidrobiologia*, 4, pp. 215–255.
- Popescu-Gorj, A. and Costea, E. (1961) 'Cercetări hidrobiologice și piscicole în bălțile Oltinei', *Hidrobiologia*, 2, pp. 29–125.

- Popescu-Marinescu, V. (1980) 'Données concernant les Polychètes dulçaquicoles des eaux de la Roumanie', *Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»*, 21, pp. 131–138.
- Popescu-Marinescu, V. (1992) 'Les populations d'*Hypania invalida* (Grube) dans la zone Porțile de Fier, avant et après la création du lac d'accumulation', *Revue Roumaine de Biologie – Série de Biologie Animale*, 37(2), pp. 131–140.
- Popescu-Marinescu, V. (1992) 'Structura zoocenozelor bentonice din Dunăre, în sectorul românesc, în perioada 1971–1986', *Hidrobiologia*, 20, pp. 111–134.
- Popescu-Marinescu, V. and Neagu, E. (2000) 'Contributions to the study of Mollusca from the Romanian stretch of the Danube', *Revue Roumaine de Biologie – Série de Biologie Animale*, 45(2), pp. 113–123.
- Prioteasa, L. F. *et al.* (2015) 'Established population of the invasive mosquito species *Aedes albopictus* in Romania, 2012–14', *Journal of the American Mosquito Control Association*. American Mosquito Control Association, 31(2), pp. 177–181. doi: 10.2987/14-6462R.
- Prunescu-Arion, E. (1968) 'Contributions to the study of benthic fauna of certain rivers of the zone of the future Porțile de Fier dam lake', *Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»*, 8(1), pp. 143–161.
- Pyron, M. *et al.* (2008) 'Conservation of the freshwater gastropods of Indiana: Historic and current distributions', *American Malacological Bulletin*. American Malacological Society, 26(1–2), pp. 137–151. doi: 10.4003/006.026.0214.
- Rabitsch, W. and Schiemer, F. (2003) 'Chinesische Wollhandkrabbe (*Eriocheir sinensis*) in der österreichischen Donau festgestellt', *Österreichs Fischerei*, 56, pp. 61–65.
- Rădulescu, I. and Georgescu, R. (1962) 'Contribuțiuni la cunoașterea parazitofaunei speciei *Ctenopharyngodon idella* în primul an de aclimatizare în R.P. Romîna', *Buletinul Institutului de Cercetări și Proiectări Piscicole*, 21(3), pp. 85–91.
- Rădulescu, I. and Ilie, E. (1969) 'Cheie dicotomică pentru determinarea stărilor de boală obișnuite la peștii dulcicoli din România', *Buletinul Institutului de Cercetări și Proiectări Piscicole*, 28(4), pp. 41–75.
- Rakovic, M. *et al.* (2013) 'Spreading of *Dreissena rostriformis bugensis* (Andrusov, 1897) in the Danube River (Serbia)', *Acta Zoologica Bulgarica*, 65(3), pp. 349–357.
- Ribas, M., Riutort, M. and Bagaña, J. (1989) 'Morphological and biochemical variation in populations of *Dugesia* (*G.*) *tigrina* (Turbellaria, Tricladida, Paludicola) from the western Mediterranean: biogeographical and taxonomical implications', *Journal of Zoology*, 218(4), pp. 609–626.
- Rîșnoveanu, G. and Vădineanu, A. (2003) 'Long term functional changes within the Oligochaeta communities within the Danube River Delta, Romania', *Hydrobiologia*, 506, pp. 399–405. doi: 10.1023/B:HYDR.0000008597.03953.89.
- Roman, E. (1955) *Cercetări asupra parazitofaunei peștilor din Dunăre*. București: Editura Academiei Republicii Populare Romîne.
- Roman, E. (1953) 'Parasite fauna of sunfish (*Lepomis gibbosus* L.), acclimatized in Danube', *Proceedings of the USSR Academy of Sciences*, 89, pp. 765–768.
- Roman-Chiriac, E. (1960) *Fauna Republicii Populare Romîne. Volumul II, Plathelminthes. Fascicula 1, Clasa Monogenoidea*. București: Editura Academiei Republicii Populare Romîne.
- Rubtsova, N. Y. (2015) 'First record of *Onchocleidus dispar*, an alien monogenean from introduced pumpkinseed fish *Lepomis gibbosus* (Pisces, Centrarchidae) in Ukraine', *Scientia Parasitologica*, 16(3), pp. 83–88. Available at: http://scientia.zooparaz.net/2015_16_03/83-88-SP-2015-Rubtsova-ORA.pdf.
- Ruokonen, T. J. *et al.* (2018) 'Introduced alien signal crayfish (*Pacifastacus leniusculus*) in Finland – uncontrollable expansion despite numerous crayfisheries strategies', *Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems*. EDP Sciences, 419(Article No. 27), pp. 1–9. doi: 10.1051/kmae/2018016.
- Russev, B., Cure, V. and Popescu-Marinescu, V. (1983) 'Die Veränderungen der Strömungsgeschwindigkeit und ihre Auswirkungen auf die Plankton- und Benthosbiozönosen der Donau', *Hidrobiologia*, 17, pp. 93–148.

- Russev, B. and Marinov, T. (1964) 'Vārhu polihetnata fauna na piasācinata bioņenoza pred Vvārhu faunata na Polychaeta i Hirudinea ot Bālgarskia sektor na r. Dunav', *Bulletin de l'Institut Central de recherche scientifique de Pisciculture et de Pêcherie Varna*, 15, pp. 191–197.
- Samargiu, M. D., Florescu, A. and Paraschiv, G. (2007) 'Ecological consideration on qualitative composition of the benthic fauna from the Dâmbovița River', *Research Journal of Agricultural Science*. Timișoara, 39(3), pp. 483–488. Available at: <https://agricultura.usab-tm.ro/Simpo2007pdf/Parte II/Sectiunea 6/Section 6.php>.
- Sárkány-Kiss, A., Boloș, F. and Nagy, E. (1997) 'Freshwater molluscs from the Criș/Körös rivers', in Sárkány-Kiss, A. and Hamar, J. (eds) *The Criș/Körös River Valley. A Study of the Geography, Hydrobiology and Ecology of the River System and its Environment*. Târgu Mureș: Szolnok: Tisza Klub for Environment and Nature, pp. 195–202.
- Sárkány-Kiss, A. (1986) 'Anodonta woodiana (Lea, 1834) a new species in Romania', *Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»*, 28, pp. 15–17.
- Sárkány-Kiss, A. (1997) 'The present-day situation of the Unionidae (Mollusca: Bivalvia) in the Transylvanian tributaries of the Tisa River (Romania)', *Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»*, 37, pp. 213–224.
- Sarkany-Kiss, A., Sîrbu, I. and Hulea, O. (2000) 'Expansions of the adventive species *Anodonta woodiana* (Lea, 1834) (Mollusca, Bivalvia, Unioidea) in Central and Eastern Europe', *Acta Oecologica*, 7(1–2), pp. 49–57.
- Scholtz, G. *et al.* (2003) 'Parthenogenesis in an outsider crayfish', *Nature*, 421(6925), pp. 806–806. doi: 10.1038/421806a.
- Semenchenko, V. *et al.* (2008) 'A new record of the North American gastropod *Physella acuta* (Draparnaud 1805) from the Neman River Basin, Belarus', *Aquatic Invasions*, 3(3), pp. 359–360. doi: 10.3391/ai.2008.3.3.14.
- Seprős, R. *et al.* (1992) 'Current status and distribution of non-native spiny cheek crayfish (*Faxonius limosus* Rafinesque, 1817) in Lake Balaton', *Hungarian Agricultural Research*. Agroinform Kiadó és Nyomda, 27(3), pp. 20–26. Available at: <https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20183354559> (Accessed: 5 December 2019).
- Șerban, C. (2014) 'Observations on the occurrence of *Pectinatella magnifica* (Leidy, 1851) species (Phylum Bryozoa) in Romania', in Toderăș, I. *et al.* (eds) *Sustainable use and protection of animal world diversity: International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu*. Chișinău: Academy of Sciences of Moldova, pp. 175–176.
- Shmeleva, A. A., Murina, V. V. and Grintsov, S. (2018) 'Invertebrates of from the Black River estuaria (Sevastopol, Black Sea)', *Bulletin of Moscow Society of Naturalists*, 113, pp. 31–35.
- Shoabi Omrani, B. (2014) 'Tri-hooked Monogenean Parasite (*Heteronchocleidus buschkieli*; Ancyrocephalidae: Heteronchodeidinae) Isolated from Ornamental Fish (*Colisa lalia*) Imported into Iran', *Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi*, 20(4), pp. 541–544. doi: 10.9775/kvfd.2013.10552.
- Sîrbu, I. (2004) 'Comunitățile de moluște acvatice din Dunăre, sectorul Baziaș-Orșova (Banat)', *Muzeul Bruckenthal - Studii și Comunicări - Științele Naturii*, 29, pp. 107–136.
- Sîrbu, I. (2005) 'The freshwater molluscs from the Târnava Rivers Basin (Transylvania, Romania)', *Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research*, 2(1), pp. 51–60.
- Sîrbu, I. (2005) 'Aspects concerning the distribution and ecology of the freshwater molluscs from the Romanian Inner Carpathian Basin', *Heldia*, 6, pp. 133–152.
- Sîrbu, I. (2006) 'The freshwater mollusca from Crișana (Criș Rivers Basin, Romania)', *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»*, 49(1), pp. 13–28.
- Sîrbu, I. and Benedek, A. M. (2018) 'Trends in Unionidae (Mollusca, Bivalvia) communities in Romania: an analysis of environmental gradients and temporal changes', *Hydrobiologia*, 810(1), pp. 295–314. doi: 10.1007/s10750-017-3173-8.
- Sîrbu, I. *et al.* (2005) 'The Unionidae from Transylvania and neighbouring regions (Romania)', *Heldia*, 6, pp. 182–192.

- Sîrbu, I. and Sîrbu, M. (2013) 'New data concerning the freshwater molluscs from the Romanian sector of Timiș River (Banat, Romania)', *Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research*, 15(1), pp. 89–108. doi: 10.2478/trser-2013-0035.
- Sîrbu, I., Sîrbu, M. and Benedek, A. M. (2010) 'The freshwater Mollusca fauna from Banat (Romania)', *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»*, 53(1), pp. 21–43. doi: 10.2478/v10191-010-0003-x.
- Skolka, M. and Gomoiu, M.-T. (2001) 'Alien invertebrates species in Romania waters', *Ovidius' University Annals of Natural Sciences, Biology - Ecology Series*, 5, pp. 51–56.
- Skolka, M. and Gomoiu, M.-T. (2004) *Specii invazive în Marea Neagră. Impactul ecologic al pătrunderii de noi specii în ecosistemele acvatice*. Constanța: Ovidius University Press.
- Skolka, M. and Preda, C. (2010) 'Alien invasive species at the Romanian Black Sea coast. Present and perspectives', *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»*, 53, pp. 443–467. doi: 10.2478/v10191-010-0031-6.
- Skolka, M. et al. (2010) *Specii invazive marine, dulcicole și terestre. Fișe de prezentare în cadrul Grantului CNCISIS PN II IDEI 273/2007 'Sistem de monitorizare și detectare rapidă a speciilor invazive (MODSIS)'*.
- Škraba, D. et al. (2013) 'Invasiveness assessment of the Chinese mitten crab *Eriocheir sinensis* (H. Milne Edwards, 1853) in the Serbian section of the River Danube', *Archives of Biological Sciences*, 65(1), pp. 353–358. doi: 10.2298/ABS1301353S
- Sluys, R., Kawakatsu, M. and De León, R. P. (2005) 'Morphological stasis in an old and widespread group of species: Contribution to the taxonomy and biogeography of the genus *Girardia* (Platyhelminthes, Tricladida, Paludicola)', *Studies on Neotropical Fauna and Environment*. Taylor & Francis Ltd, 40(2), pp. 155–180. doi: 10.1080/01650520500070220.
- Son, M. O. (2007) 'Native range of the zebra mussel and quagga mussel and new data on their invasions within the Ponto-Caspian Region', *Aquatic Invasions*, 2(3), pp. 174–184. doi: <http://dx.doi.org/10.3391/ai.2007.2.3.4>.
- Son, M.O. (2008) 'Rapid expansion of the New Zealand mud snail *Potamopyrgus antipodarum* (Gray, 1843) in the Azov-Black Sea Region', *Aquatic Invasions*, 3(3), pp. 335–340.
- Son, M. O., Novitsky, R. A. and Dyadichko, V. G. (2013) 'Recent state and mechanisms of invasions of exotic decapods in Ukrainian rivers', *Vestnik Zoologii*, 47(1), pp. 45–50. doi: 10.2478/vzoo-2013-0004.
- Sousa R, Antunes C, Guilhermino L, 2008. Ecology of the invasive asian clam *Corbicula fluminea* (Müller, 1774) in aquatic ecosystems: an overview. *Annales de Limnologie*, 44(2):85–94
- Spiridonov, V. A. and Zalota, A. K. (2017) 'Understanding and forecasting dispersal of non-indigenous marine decapods (Crustacea: Decapoda) in East European and North Asian waters', *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, 97(3), pp. 1–21. doi: 10.1017/S0025315417000169.
- Stănescu, S. et al. (2015) *Raport proiect cod SMIS - CSNR 36396 „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSCI0109 Lunca Timișului și ROSPA0095 Pădurea Macedonia” - Strategia de conservare a speciei *Unio crassus**.
- Stănescu, S. et al. (2015) *Raport proiect cod SMIS - CSNR 36396 „Elaborarea Planului de management integrat pentru ROSCI0109 Lunca Timișului și ROSPA0095 Pădurea Macedonia” - Inventar al speciei *Unio crassus**.
- Stocchino, G. A. et al. (2019) 'The invasive alien freshwater flatworm *Girardia tigrina* (Girard, 1850) (Platyhelminthes, Tricladida) in Western Europe: New insights into its morphology, karyology and reproductive biology', *Contributions to Zoology*. Brill Academic Publishers, 88(2), pp. 236–256. doi: 10.1163/18759866-20191406.
- Stoyanov, B. et al. (2017) 'Helminth parasites in the alien *Lepomis gibbosus* (L.) (Centrarchidae) from the lake Atanasovsko Wetlands, Bulgaria: Survey of species and structure of helminth communities', *Acta Zoologica Bulgarica*, 69(4), pp. 555–574.
- Straka, M., Špaček, J. and Pařil, P. (2015) 'First record of the invasive polychaete *Hypania invalida* (Grube, 1960) in the Czech Republic', *BioInvasions Records*, 4(2), pp. 87–90. doi: 10.3391/bir.2015.4.2.03.
- Starobogatov JI, 1994. Freshwater zebra mussel *Dreissena polymorpha* (Pall.) (Bivalvia, Dreissenidae): systematics, ecology, practical meaning. Moscow, Russia: Nauka, 241 pp.

- Surugiu, V. (2008) *Populațiile de polichete de la litoralul românesc al Mării Negre*. Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
- Surugiu, V., Mustață, G. and Hârțăscu, M. (2004) ‘Contributions to the qualitative and quantitative study of the macrozoobenthos from the Danube–Black Sea Canal’, *Studii și Cercetări Științifice, Universitatea din Bacău – Seria Biologie*, 9, pp. 75–80.
- Szaniawska, A., Dobrzycka-Krahel, A. and Jaszczolt, J. (2017) ‘Spiny-cheek crayfish *Orconectes limosus* (Rafinesque, 1817) on its way to the open coastal waters of the Baltic Sea’, *Oceanological and Hydrobiological Studies*. De Gruyter, 46(4), pp. 451–463. doi: 10.1515/ohs-2017-0044.
- Trichkova, T. *et al.* (2017) ‘The Chinese mitten crab *Eriocheir sinensis* H. Milne Edwards, 1853 (Crustacea: Decapoda: Varunidae), a new invasive Alien Species to the Bulgarian Fauna’, *Acta Zoologica Bulgarica*, 9, pp. 149–154.
- Turner, A. and Montgomery, S. (2009) ‘Hydroperiod, predators and the distribution of physid snails across the freshwater habitat gradient’, *Freshwater Biology*, 54(6), pp. 1189–1201. doi: 10.1111/j.1365-2427.2009.02168.x.
- Valigurová, A. *et al.* (2011) ‘Eudiplozoon nipponicum in focus: Monogenean exhibiting a highly specialized adaptation for ectoparasitic lifestyle’, *Parasitology Research*, 108(2), pp. 383–394. doi: 10.1007/s00436-010-2077-6.
- Vedia, I. *et al.* (2017) ‘Environmental factors influencing the distribution and abundance of the introduced signal crayfish in the north of Iberian Peninsula’, *Marine and Freshwater Research*. Csiro Publishing, 68(5), pp. 900–908. doi: 10.1071/MF16020.
- Vignoles, P., Dreyfuss, G. and Rondelaud, D. (2018) ‘Consequences of invasion by *Pseudosuccinea columella* on the dynamics of native lymnaeids living on the acid soils of central France’, *Molluscan Research*, 38(4), pp. 287–295. doi: 10.1080/13235818.2018.1423866.
- Vinarski, M. (2017) ‘The history of an invasion: phases of the explosive spread of the physid snail *Physella acuta* through Europe, Transcaucasia and Central Asia’, *Biological Invasions*, 19(4), pp. 1299–1314. doi: 10.1007/s10530-016-1339-3.
- Vinarski, M. and Kantor, Y. (2016) *Analytical catalogue of fresh and brackish water molluscs of Russia and adjacent countries*. Moscow: Institute for Problems of Ecology & Evolution.
- Vučković, N. *et al.* (2019) ‘Notes and new data on the distribution of a non-native oligochaete: *Branchiura sowerbyi* (Beddard, 1892) in Croatia’, *Natura Croatica*, 28(2), pp. 455–462. doi: 10.20302/NC.2019.28.30.
- Walther, A. *et al.* (2006) ‘Confirmation that the North American ancyloid *Ferrissia fragilis* (Tryon, 1863) is a cryptic invader of European and East Asian freshwater ecosystems’, *Journal of Molluscan Studies*, 72(3), pp. 318–321. doi: 10.1093/mollus/eyl009.
- Watters, T. G. (1997) ‘A synthesis and review of the expanding range of the Asian freshwater mussel *Anodonta woodiana* (Lea, 1834) (Bivalvia: Unionidae)’, *The Veliger*, 40(2), pp. 152–156.
- Weiperth, A., Kouba, A., Csányi, B., Danyik, T., Farkas, A., Gál, B., Vilmos, J., Patoka, J., Juhász, V., Pârvulescu, L., Mozsár, A., Richárd, S., Ádám, S., Bettina, S., Ferincz, A (2020) ‘Az idegenhonos tízlábú rákok (Crustacea: Decapoda) helyzete Magyarországon’, *Tudomány*, 113(2), pp. 61–69.
- Weise, J. G. (1961) ‘The ecology of *Urnatella gracilis* Leidy: Phylum Endoprocta’, *Limnology and Oceanography*. John Wiley & Sons, Ltd, 6(2), pp. 228–230. doi: 10.4319/lo.1961.6.2.0228.
- Woo, P. T. K. (2006) *Fish Diseases And Disorders, Volume 1: Protozoan and Metazoan Infections*. Edited by P. T. K. Woo. Guelph: CAB International.
- Woźniczka, A., Gromisz, S. and Wolnomiejski, N. (2011) ‘*Hypania invalida* (Grube, 1960), a polychaete species new for the southern Baltic estuarine area: the Szczecin Lagoon and the River Odra mouth’, *Aquatic Invasions*, 6(1), pp. 39–46. doi: 10.3391/ai.2011.6.1.05.
- Wright, J. F. (1987) ‘Colonization of rivers and canals in Great Britain by *Dugesia tigrina* (Girard) (Platyhelminthes: Tricladida)’, *Freshwater Biology*, 17(1), pp. 69–78. doi: 10.1111/j.1365-2427.1987.tb01029.x.

- Yakovlev, V. A. and Yakovleva, A. V. (2010) 'Polychaete *Hypania invalida* (Polychaeta: Ampharetidae) in the Kuybyshev Reservoir: Distribution and size and weight parameters', *Russian Journal of Biological Invasions*, 1(2), pp. 145–151. doi: 10.1134/s2075111710020141.
- Zhadin, B. I. (1952) *Molljuskij priesnych i solonowatych wod SSSR*. 46. Opried. fauny SSSR.
- Zhulidov, A. V. *et al.* (2005) 'Expansion of the invasive bivalve mollusk *Dreissena bugensis* (quagga mussel) in the Don and Volga River Basins: revisions based on archived specimens', *Ecohydrology & Hydrobiology*, 5, pp. 127–133.
- Zinevici, V. (1980) 'Formarea și evoluția faunei bentonice a lacului de baraj Porțile-de-Fier (Dunăre km. 940–1050). II. Integrarea noilor componente', *Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»*, 21, pp. 139–144.
- Zinevici, V., Moldoveanu, M. and Florescu, L. (2011) 'Podonevadne trigona ovum (Zernov, 1901) (Cladocera), an immigrant subspecies with Caspian origin, newly penetrated in Romanian waters', *Romanian Journal of Biology - Zoology*, 56, pp. 3–15.
- Zorić, K. *et al.* (2011) 'Distribution of the Ponto-Caspian polychaeta *Hypania invalida* (Grube, 1860) in inland waters of Serbia', *Aquatic Invasions*, 6(1), pp. 33–38. doi: 10.3391/ai.2011.6.1.04.
- Zorić, K. *et al.* (2015) 'Distribution of the non-native bryozoan *Pectinatella magnifica* (Leidy, 1851) in the Danube River', *Acta Zoologica Bulgarica*, 67(2), pp. 241–247.
- Van der Velde, G. and Platvoet, D. (2007) 'Quagga mussels *Dreissena rostriformis bugensis* (Andrusov, 1897) in the Main River (Germany)', *Aquatic Invasions*, 2(3), pp. 261–264. doi: 10.3391/ai.2007.2.3.11.

